
GENRE, SEXUALITÉ ET COMPLICITÉ DANS LA VIE CONJUGALE

Enquête sur les couples hétérosexuels français en période de confinement

MARION ELIE

SOUS LA DIRECTION DE MICHEL BOZON

RAPPORTEUR : CHRISTOPHE GIRAUD

EHESS

MASTER EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
MENTION ÉTUDES SUR LE GENRE, PARCOURS SOCIOLOGIE

2019-2020

Remerciements

Merci à Michel Bozon, mon tuteur, d'avoir accepté de me soutenir pour cette année, pour son expérience, son exigence, son écoute, sa bienveillance et sa patience.

Merci à Alex d'avoir confiance en moi, de m'encourager en toutes circonstances et d'être aussi positif.

Merci à ma mère d'être mon soutien le plus fidèle.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté d'être interrogées pendant cette enquête.

Merci à ma famille et mes amis qui ont été là, de près ou de loin, pendant cette année très difficile. Je vous aime.

« Nous mourrions ainsi, sans séparation ne formant qu'un à jamais, sans fin, sans réveil, sans
angoisse, anonymes, confondus dans l'amour, l'un à l'autre totalement, pour vivre
uniquement pour l'amour. »

Wagner, *Tristan et Isolde*, tr. d'Arièges, Aubier-Montaigne

Table des matières

Introduction	4
Etat de l'art	4
Hypothèses	11
Terrain	16
Les remises de soi au cœur du couple	20
Le passé, temps de création d'un domaine commun.....	20
La complicité, une remise de soi	22
La complicité dans les pratiques sexuelles du couple	29
Scripts sexuels conjugaux et connivences.....	31
Sexualité solitaire, entre secret et complicité	35
Amour, sexualité et jeux de pouvoir	39
Des rôles genrés en pleine évolution.....	39
Le consentement dans les échanges économique-sexuels :	43
« Faire plaisir » à l'autre, un devoir conjugal ?.....	49
L'amour comme excuse	55
Vie conjugale et sexualité en temps de confinement	60
Vivre ensemble, le défi du confinement ?.....	60
Le confinement, source de tensions	63
Lorsque le confinement renforce la complicité.....	69
Le coucher, révélateur de tensions et de bien-être au sein du couple	73
Conclusion.....	80
Bibliographie.....	87
Annexes	102

Introduction

Etat de l'art

La sexualité est considérée comme le domaine de l'intimité par excellence. Parfois secrète, elle a pendant longtemps été associée exclusivement à la vie conjugale et demeure encore aujourd'hui un thème d'étude complexe à aborder.

Lors de notre première enquête anthropologique sur *Les échanges economico-sexuels dans la conjugalité à La Réunion* (ELIE, 2019), nous nous sommes concentrés sur la manière dont les hommes et les femmes ont imaginé et négocié l'amour de façons émotionnelle et sexuelle dans les relations. L'idée d'attachement émotionnel nous permet de comprendre l'intimité et la sexualité des couples, tout en tenant compte du fait que les discours, les sentiments et les pratiques contemporaines de l'amour sont le fruit d'un processus historique, de parcours de vie individuels et complexes. (COLE, THOMAS, 2009 : 15) Nous avons souhaité continuer ce travail de recherche initié par les travaux de Paola Tabet et par la grande enquête conduite par Nathalie Bajos et Michel Bozon sur la sexualité en France en questionnant la sexualité conjugale hétérosexuelle en France métropolitaine de façon plus récente.

Dans ce contexte émotionnel de l'amour conjugal, le coup de foudre attendu par de nombreuses jeunes filles est typique de l'amour romantique, largement critiqué par Simone de Beauvoir mais pourtant perçu comme un idéal pour beaucoup d'individus, en particulier pour les femmes. Ces dernières sont souvent à la recherche de l'amour véritable, de leur âme-sœur, du « true love », comme l'explique Jennifer Cole. (COLE, THOMAS, 2009 : 52) Pour Michel Bozon, l'amour contemporain suppose l'existence d'un domaine de l'intimité mais « les femmes et les hommes n'y occupent pas la même place. » (BOZON, 2018 : 33) Sonia Dayan-Herzbrun (1982) explique par ailleurs que l'amour romantique enferme les femmes dans une sorte de dépendance affective en plus de la dépendance matérielle lorsque celle-ci existe déjà. L'idée d'amour romantique enferme également les hommes dans une obligation d'être « viril », d'incarner le héros, le sauveur, le protecteur et surtout, le dominant.

Il existe une association donner/recevoir liée respectivement au masculin/féminin et basée sur le construit social que l'homme donne et que la femme reçoit, particulièrement dans le contexte d'amour romantique et de galanterie. Le sociologue Erving Goffman, dans *L'arrangement des*

sexes, définit la galanterie comme étant « un jeu de faux-semblant fortement asymétrique. Elle oblige les hommes à adopter certaines attitudes protectrices envers les femmes, de même qu'elle contribue à maintenir ces dernières dans la dépendance en les contraignant à passer par la protection masculine. » (GOFFMAN, 2002 : 67) Nous pouvons retrouver cette idée dans le constat suivant : l'homme est presque systématiquement plus âgé que sa conjointe. (BERGSTRÖM, 2018, BOZON, 1990)

Féliciter les femmes lorsqu'elles parviennent à gérer en parallèle et à temps complet un travail et l'éducation de leurs enfants montre bien que la société perçoit leur rôle comme tournant naturellement autour de la sphère intime : la gestion de la maison et des enfants. « Le don ne correspond pas aux ressources monétaires que la conjointe apporte, mais au fait que sa famille se montre compréhensive face à sa volonté (définie comme un choix personnel) d'avoir une activité rémunérée. » (HENCHOZ, 2002 : 124) Cependant, comme le rappelle Joan C. Williams (2000), les attentes sociétales et culturelles liées aux comportements divergent selon les sexes. En effet, une femme qui se donnera pleinement à son travail ou ne souhaitera pas d'enfant sera qualifiée de carriériste, peu maternelle, égoïste, etc. (DE SINGLY, 2004)

L'amour romantique, en perpétuant les stéréotypes de genre, aggraverait donc les inégalités, y compris dans la sphère conjugale. (FASSIN, 2008, GOFFMAN, 2002, HENCHOZ, 2008) Les recherches féministes en sciences sociales considèrent parfois l'amour même comme un élément acteur de l'oppression des femmes. (RUBIN, 2011, THORNE, 1982)

Les notions de don et de contre-don ont été largement introduites par l'ethnologue Marcel Mauss dans son *Essai sur le don* (2012), dans la lignée des travaux d'autres anthropologues comme Bronislaw Malinowski ou Franz Boas. Mauss perçoit le don comme un acte social, un fait social en soi. Arguant que le bonheur personnel est intrinsèquement lié au bonheur des autres, il pose les bases du don à travers une triple obligation cyclique : donner, recevoir (l'acceptation du don) et rendre (le contre-don). Maurice Godelier, dans son ouvrage « *L'énigme du don* » définit le don comme « un acte volontaire, individuel ou collectif, qui peut ou non avoir été sollicité par celui, celles ou ceux qui le reçoivent » (GODELIER, 1996 : 20) et précise que dans les sociétés de culture occidentale, les dons non sollicités sont les plus valorisés.

Basé sur la réciprocité, le don devient une valeur sociale fondamentale, puisqu'elle implique une forme de dépendance garantissant l'existence du lien social. En effet, refuser les dons d'une tierce personne signifie quitter le cycle du don et briser le lien que l'on possède avec l'autre.

« Le don *rapproche* les protagonistes parce qu'il est partagé et les *éloigne* socialement parce qu'il fait de l'un l'obligé de l'autre. » (GODELIER, 1996 : 21) Cela peut également signifier l'admission d'une défaite et la perte de son honneur. Recevoir un don d'autrui montre que l'on accepte une part de sa personne. En effet, Mauss dit que « le lien par les choses est un lien d'âme, car la chose elle-même a une âme, est de l'âme. » (MAUSS, 2013) En nous basant sur le cycle du don introduit par Marcel Mauss, on peut considérer que le respect de ce cycle participe à la cohésion sociale.

Nous trouvons opportun de rappeler que chaque parcours de vie est singulier et que les individus ne sont pas placés sur un pied d'égalité en termes d'élaboration psychique. De ce fait, les attentes de chacun concernant les dons sont plurielles. « On attend la juste reconnaissance, explicite parfois, implicite le plus souvent, de ce qui a été donné et reçu par les uns ou les autres. » (CAILLE, GRESY, 2018 : 1)

Dans tous les types de relations humaines (cela se ressent particulièrement dans la conjugalité), les deux individus ne donnent et ne reçoivent jamais à égalité sur la durée. Le principe même du don est construit de telle manière que personne ne sait exactement qui a donné quoi dans la durée. (BOURDIEU, 2000) Les différents acteurs d'une relation humaine peuvent parfois donner trop ou trop peu. Pour l'anthropologue Maurice Godelier, le fait de perpétuer l'effet d'endettement de l'autre permet de pérenniser la relation sociale. L'appât du don est plus fort que l'appât du gain, puisqu'il représente l'appât du lien social. (GODELIER, 1996)

Alain Caillé et Jean-Edouard Grézy, dans leur ouvrage « Œil pour œil, don pour don. La psychologie revisitée », ajoutent au cycle maussien initial la notion de la demande. Ainsi, ils perçoivent le cycle complet du don comme étant le suivant : demander, donner, recevoir, rendre. Pour Michel Bozon, l'échange de cadeaux, la circulation des biens sont à la base de la relation amoureuse : faire l'effort de faire un cadeau personnel, montrer que l'on veut faire plaisir et que l'on connaît les goûts de l'autre est déjà considérable, mais se dévoiler intimement est une forme de don tout, une remise de soi aussi importante et nécessaire dans la conjugalité. Cependant, les cadeaux et remises de soi divergent en fonction de la temporalité du couple. En effet, les couples naissants n'auront pas les mêmes attentions qu'un couple installé. Il rappelle également que ce besoin de réciprocité de la part de chacun des partenaires est très différent et peut aussi bien être source de plaisir que de préoccupation, puisque les attentes, dépenses, attentions, etc. sont rarement les mêmes selon le partenaire et la durée de vie du couple.

Que ce soit dans les relations familiales, amicales ou amoureuses, le don a clairement été associé aux émotions et à l'affect. Robert Levy définit l'émotion comme « in western usage, to indicate a vaguely bounded subset of feeling. Emotions seem to be feelings which convey and represent information about one's mode of relationship as a total individual to the social and nonsocial environment ; and they seem to involve sensations with essential autonomic nervous system components. » (LEVY, 1973 : 271) Brian Massumi, lui, caractérise l'émotion comme « a subjective content, the socio-linguistic fixing of the quality of an experience which is from that point onward defined as personal ». (MASSUMI, 1995 : 88)

L'affect étant un processus mental, voire une alchimie difficilement contrôlable, une relation initialement calculée peut rapidement devenir désintéressée. De plus, Judith Irvine explique que l'expression des émotions « is pervasive in linguistic structure, and the communication of personality and emotional states is culturally organized in a speech community. »

Judith Irvine définit l'affect comme l'expression non référentielle d'une dimension de langage. (IRVINE, 1990 : 126)

Pour Michel Foucault, le pouvoir est une des composantes de l'amour, une action sur l'action possible d'autrui et, donc, la capacité à influencer son comportement et à le faire agir d'une certaine manière. De nombreux travaux de Michel Foucault se sont portés sur ce qu'il appelle « un dispositif de pouvoir » : il s'agit d'un agencement de « techniques » et de « stratégies », des différentes sortes d'assujettissements possibles que le pouvoir met en place. (FOUCAULT, 1974) Ainsi, le schéma amoureux ne se situe pas dans une binarité simple et « de même que pouvoir et liberté ne s'opposent pas pour Foucault, pouvoir et amour vont de pair. » (BOZON, 2018 : 20)

Par ailleurs, nous avons trouvé intéressant que Mauss évoque l'importance de se donner sans sacrifice, puisque nous avons pu constater au cours de nos discussions que ces jeux de pouvoir, bien présents dans la plupart des couples rencontrés, sont parfois liés à une forme sacrificielle du don de soi. Ces jeux de pouvoir peuvent donner lieu à un sentiment de culpabilisation et accentuer un système relationnel oppressif. Dans le cadre des échanges économico-sexuels dans la conjugalité, ce sont en très grande majorité les femmes qui souffrent de cette oppression. (TABET : 2004)

Au sujet de la théorie maussienne, Michel Bozon déclare que « l'abandon amoureux n'est pas exempt de stratégie » car il représente une forme de pouvoir ou « une emprise sur l'autre. » (BOZON, 2018 : 21)

Dans le cadre de la sexualité et de l'intimité, des jeux de pouvoir peuvent se mettre en place par le biais des sentiments et des émotions. Pour Jack Goody, la sexualité et son rôle seraient une « caractéristique malléable de soi » et un « point essentiel de jonction entre le corps, l'identité personnelle et les normes sociales. » (GOODY, 2004 : 27) En effet, Michel Foucault n'emploie pas le concept de pouvoir comme une seule forme de domination mais comme une circulation, un mode d'action sur les actions des autres, qui ne se produit pas dans la violence et que l'on retrouve beaucoup dans les relations amoureuses.

Il existe différentes typologies de dons mais aussi, comme nous l'avons vu précédemment, différentes raisons de donner ou de se donner dans la conjugalité. Dans la notion d'échange économique-sexuel développée par Paola Tabet (2004), les types de dons peuvent varier dans un continuum selon la place de l'échange entre deux partenaires dans celui-ci. Les deux extrêmes de ce continuum sont la prostitution, où l'échange est très clair et prédéfini et la conjugalité, où les échanges sont beaucoup plus variés et aléatoires. (cf annexe 3)

Dans la conjugalité, il existe pour les femmes de nombreuses raisons, différentes du simple désir, d'avoir une relation sexuelle avec son conjoint comme faire un cadeau, faire plaisir, afin de mettre un terme à une dispute ou à une situation désagréable, etc. Dans une écrasante majorité des cas, ce sont davantage les femmes qui se « forcent » à avoir une relation sexuelle avec leur partenaire. (BOZON, 2018 : 114) Sébastien Roux, lui, ne parle pas en termes de don ou d'échanges économique-sexuels mais en termes d' « économie intime ». (ROUX, 2011)

Dans son dernier chapitre de *La Grande Arnaque* (2004), Paola Tabet explique que dans chacune des classes sociales, les hommes, même s'ils sont pauvres, peuvent accéder à des services sexuels, tandis que les femmes n'ont souvent ni cette possibilité de payer pour des services sexuels, ni même un accès à leur propre sexualité. Elle pose cette question : « si les femmes n'ont pas droit à leur propre sexualité, comment est-ce qu'on arrive à cette spoliation de la sexualité des femmes ? » (TRACHMAN, 2009 : 12) (cf annexe 4)

Les couples que nous avons rencontrés lors de notre dernière enquête ont souvent eu des difficultés à nous parler d'argent et, lorsque nous avons réussi à aborder ce sujet avec eux, la phrase qui est revenue le plus souvent fut celle-ci : « *quand on aime, on ne compte pas.* » Comme le note Caroline Henchoz, « On offre un cadeau pour exprimer son amour mais pas

pour l'acheter. [...] C'est froid, c'est calculateur et surtout socialement inacceptable. [...] D'autant plus que c'est bien connu, « l'argent ne fait pas le bonheur ». » (HENCHOZ, 2008 : 7) Pour la chercheuse, l'argent n'est pas considéré par les couples comme un moyen de communication de l'émotion et des sentiments. Caroline Henchoz explique par ailleurs que « l'argent n'est souvent pas considéré comme un cadeau acceptable. C'est un don dévalorisé » (HENCHOZ, 2008 : 122), en particulier dans la conjugalité, mais surtout en Europe. En effet, en acceptant de l'argent seul, les femmes peuvent craindre de passer pour des prostituées, conception extrêmement péjorative dans les pays occidentaux, d'autant plus dans le cadre conjugal : ce sont d'ailleurs les deux extrêmes opposés dans le continuum des échanges économique-sexuels de Paola Tabet. La plupart des couples rencontrés feint d'ignorer la valeur financière d'un cadeau, mais le montant est bien souvent important *in fine*. Le don est souvent rattaché à la sphère privée, tandis que l'argent tel quel est pressenti comme transmetteur de valeurs publiques.

Christophe Broqua et Catherine Deschamps, dans leur ouvrage collectif « l'échange économique-sexuel », rappellent que la vision d'une sexualité comme « le dernier bastion d'un don libre d'économie est ethnocentrée » (BROQUA, DESCHAMPS, 2014 : 10). Nous pouvons retrouver dans les ouvrages de nombreux chercheurs (BERCOVITCH, 1994 ; BLANCHY, 1992 ; BRENNAN, 2004 ; COLE, THOMAS, 2009 ; DIRASSE, 1991 ; GOODY, 2012 ; ILLOUZ, 2012 ; LEVY, LIEBER, 2009 ; MULOT, 2013 ; ROUX, 2011 ; SCHAPERLA, 1940 ; TABET, 2004 ; ZELIZER, 1994 ...) l'idée selon laquelle le don, les remises de soi et la sexualité peuvent être pratiqués et considérés de manières très diverses selon les époques, les pays et les cultures.

Bien que le domaine de recherche lié à la sexualité soit transversal et puisse se retrouver dans les sous-disciplines anthropologiques telles que la religion, la politique, la famille, etc., nous tenterons dans ce mémoire d'appréhender d'autres aspects parfois oubliés : les émotions et sentiments, l'affect, le désir et le plaisir, comme ont pu le faire Sébastien Roux, Philippe Combessie, Pascale Absi ou encore Viviana Zelizer dans l'ouvrage de Broqua et Deschamps (2014).

La dépendance et la mise en place d'un processus d'échange-économico-sexuel (rapport sexuel comme monnaie d'échange et de négociation) sont dues à la construction d'un conditionnement s'appuyant sur une « alternance efficace de la violence et de la gratification. » (TABET, 2004 : 61) Les rapports de pouvoir entre les sexes et le contrôle des femmes au travail dépendront de

« la présence ou l'absence de : stigmatisation, répression, contrôle étatique ou policier, la différence d'accès aux ressources ». (TABET, 2004 : 105) Le continuum des échanges économique-sexuels inclue un inégal accès à l'instruction, au travail et aux ressources : c'est ce qui provoque souvent une dépendance économique des femmes. Le maintien des femmes dans l'ignorance est l'un des premiers moyens de domination. (BOURDIEU, 2014, TABET, 1998, 2004) Dans le cadre des échanges économique-sexuels et de la domination masculine, il est courant de penser à la violence, à l'utilisation de la force et au pouvoir de la contrainte. En réalité, comme l'explique Paola Tabet, l'un des aspects essentiels « des relations de pouvoir se trouve dans la limitation organisée et parfois forcée de la connaissance. » (TRACHMAN, 2009 : 12)

Pierre Bourdieu explique que pour la plupart des gens, la conjugalité est habituellement perçue comme le résultat d'un apprentissage institutionnel amenant les partenaires « à partager un esprit commun et une vision particulière du monde. » (BOURDIEU, 1994) La construction du couple et de la conjugalité se présente également comme un processus d'objectivation, de réorganisation ainsi que de symbolisation d'une situation réelle, qu'elle soit passée, présente ou future. Emile Durkheim analyse la famille comme une institution, une « communauté naturelle fondée sur le partage des biens et l'affection. » (JOURNET, 2005b : 6)

Tous ces chercheurs ont donné diverses définitions de la conjugalité, mais nous ajouterons à celles-ci la dimension émotive et affective du couple, sans cesse rappelée par nos enquêtés : la conjugalité occidentale demeure socialement voulue comme un résultat de choix singuliers, basés sur des sentiments amoureux.

Hypothèses

Nous avons vu au cours de notre mémoire précédent qu'il existe de nombreuses perceptions de l'acte sexuel et que celui-ci peut être observé comme un moment de plaisir ou un bien d'échange (dons réciproques mais inégaux) et de négociation au sein de la conjugalité. Dans le contexte conjugal et amoureux, les émotions et les sentiments semblent jouer un rôle important dans la construction du couple mais également dans la perpétuation des inégalités de genre. Altaïr Despres reprend la définition de Viviana Zelizer : « l'intimité est une relation interpersonnelle qui repose sur la connaissance de l'autre et l'attention (au double sens d'intérêt et de soin) qui lui est portée. Dans ces conditions, l'intimité implique un degré de confiance important entre les partenaires. » (2005) Grâce à nos précédentes observations sur nos différents terrains, nous ajouterons également la notion de complicité, mêlant les notions de script et de connivence.

La complicité a-t-elle un rôle dans les scripts sexuels conjugaux ?

Nous pensons par ailleurs que lorsque la complicité est mise à mal dans le couple, l'intimité mais également la sexualité sont considérablement altérées. Nous questionnerons cette notion de complicité en lien avec la sexualité des couples dans un premier temps.

Les dons et les remises de soi dans la conjugalité peuvent prendre diverses formes, c'est également le cas de l'intimité et de la sexualité des couples. Le mariage a longtemps été envisagé en France comme « l'étape ultime de la construction d'une relation » (BOZON, 1991, 2018 : 67) et comme le début de la sexualité conjugale. Cependant, l'acte sexuel n'est plus considéré aujourd'hui, comme cette étape ultime du début d'une relation, en partie grâce aux applications et aux sites de rencontres (Tinder, Adopteunmec, Gleeden, etc.) La naissance de sentiments amoureux réciproques serait un point de repère pour marquer le début d'une relation amoureuse, puis conjugale. Au-delà de la théorie du don, nous essaierons davantage de percevoir les échanges et la circulation des remises de soi, par l'apprentissage de l'autre et la création d'un domaine commun au couple.

Si l'on suit les théories de formation du couple exposées par Michel Bozon, la sexualité marquerait alors le début de la relation. Cependant, avec les nouvelles pratiques numériques de rencontres (applications, sites, etc.), les partenaires semblent plus ouverts aux relations basées uniquement sur des rapports sexuels, ce que Jean-Claude Kaufmann appelle le « sexamour¹ ».

¹ Le fait que les pratiques sexuelles puissent être déconnectées des sentiments.

Les travaux de Michel Bozon et de Jean-Claude Kaufmann montrent que c'était l'institution matrimoniale qui instituait le couple et les relations sexuelles tandis qu'aujourd'hui, une relation sexuelle peut avoir lieu rapidement après la rencontre. Ainsi, peut-être qu'aujourd'hui, en France, un engagement amoureux mutuel reste donc socialement attendu pour démarrer une relation conjugale. Par ailleurs, il semble qu'un couple puisse subsister sans sentiments amoureux, dans une période de « désamour » (BOZON, 2018), mais que ces derniers soient indispensables pour débiter une relation conjugale.

La vision différentialiste de la sexualité selon le genre ne donne pas seulement lieu à des sentiments de devoir dans le couple. Elle peut générer des comportements différents de la part des individus en fonction de leur genre et ce tout au long de leur vie. Cette vision différentialiste peut également jouer un rôle sur l'estime de soi et creuser considérablement les inégalités de genre, dont hommes et femmes peuvent souffrir. L'essentialisation des rôles genrés au sein de la conjugalité se traduisent également dans les rapports à la sexualité de certains couples. Cette différentialisation se retrouve à divers moments de la vie conjugale (la sexualité, la répartition des tâches domestiques et familiales, la santé, le choix et l'achat d'une contraception, etc.)

Nous pensons ainsi que la traduction de cette vision essentialisante des rôles familiaux dans la vie domestique du couple et de leur sexualité peut avoir des répercussions sur le couple et de façon individuelle, en particulier dans leur sexualité. Les inégalités semblent également justifiées par une représentation différentialiste de la sexualité et des rôles domestiques.

La pornographie est un exemple de différentialisation des rôles sexuels en étant principalement centrée sur les pratiques liées à la pénétration, au fantasme et au plaisir masculin hétérosexuel. (MACKINNON, 1987 ; OGIEN, 2015) De plus, la pornographie est utilisée principalement à des fins masturbatoires pour les hommes, tandis que les femmes semblent plus divisées sur cette question. (BAJOS, BOZON) La pénétration demeure un idéal, voire une pratique incontournable et indissociable de la sexualité hétérosexuelle. Par ailleurs, d'un point de vue juridique, la loi française opère une différence entre les actes sexuels avec et sans pénétration : ces derniers sont pensés comme des crimes (avec pénétration) ou des délits (sans pénétration). Cette différence juridique ne fait qu'accentuer l'idée qu'un acte sexuel se produit principalement avec pénétration. Pourtant, l'acte sexuel basé sur la pénétration demeure centré sur le plaisir sexuel masculin ; en effet, la plupart des femmes ne peuvent avoir d'orgasme dû à la seule pénétration (KOEDT, 2010). Nous avons ainsi demandé à nos enquêtés s'ils pratiquaient la masturbation et ce qu'il en était de leur conjoint. Nous leur avons également demandé quelles étaient les pratiques qu'ils préféreraient et éventuellement celles qu'ils

souhaiteraient avoir. Sur ces questions aussi, hommes et femmes ont des sentiments, des envies et des pratiques différentes. La sexualité solitaire semble être non seulement genrée mais également relativement considérée comme interdite, parfois secrète au sein du couple. Les différences de pratiques sexuelles en couple semblent genrées mais également liées à l'âge du couple, selon qu'il s'agit d'un couple stable, installé ou d'un jeune couple débutant. En effet, il nous semble de prime abord que les couples installés ont une activité sexuelle différente des couples naissants, tant en termes de fréquence qu'en termes de pratiques. Les couples naissants auraient des relations sexuelles plus passionnelles, plus fréquentes et diversifiées puisque dans une phase d'apprentissage de l'autre tandis que les couples installés auraient des relations sexuelles moins fréquentes mais plus spécifiques en termes de pratiques, puisqu'ayant déjà une bonne connaissance de son conjoint.

Les femmes semblent avoir tendance à prévoir les envies sexuelles des hommes, pour ne pas être surprises ou pour se sentir préparées dans le cas où une relation sexuelle serait envisagée (RUBIN, TABET). Ce mécanisme de pensée s'explique par l'existence de scripts sexuels, qui permettent aux individus d'anticiper, parfois aussi de comprendre les événements en fonction d'une situation particulière. « Les scripts jouent un rôle dans l'apprentissage de la signification des états mentaux internes, dans l'organisation en séquences des pratiques sexuelles, dans le décodage des situations inédites ; ils fixent les limites des réponses sexuelles et relient les significations des aspects non sexuels de l'existence aux expériences proprement sexuelles. » (GAGNON, SIMON, 1973 : 17)

Il est intéressant, pour travailler sur sujet de la sexualité entre hommes et femmes, de s'intéresser aux scripts sexuels. Ceux-ci ne sont pas l'équivalent d'un comportement sexuel conscient et conscientisé, ils sont ainsi définis par John Gagnon et William Simon : « Le script informe sur ce qui constitue ou ne constitue pas une situation sexuelle et fournit des éléments qui rattachent la vie érotique à la vie sociale en général (ainsi la connaissance des scripts d'âge — ce qu'est un adulte par rapport à un enfant — oriente le choix du partenaire sexuel dans le sens approprié). Les scripts ne sont pas seulement les propriétés cognitives d'acteurs isolés ; ils font nécessairement partie intégrante d'une structure sociale, « le script [est] la forme organisée de conventions mutuellement partagées qui permet à deux acteurs ou plus de participer à des actes complexes impliquant des rapports de dépendance mutuelle. » (*op. cit.*, p. 18)² » (GAGNON, 1999 : 73) Propres à chaque culture, ces scripts inconscients sont construits à

² GAGNON, SIMON, 1974 : 18

travers les souvenirs, le vécu, les fantasmes, l'apprentissage de moments passés, etc. et c'est par le biais de ces scripts intériorisés que les individus comprennent les scripts interpersonnels dans le contexte général des scénarios culturels et des scripts sexuels. (GAGNON, SIMON, 1984, 2004)

Les scripts sexuels sont pluriels et organisés à plusieurs niveaux de la vie sociale ; ils peuvent être :

- culturels (en fonction de « prescriptions d'ordre culturel indiquant aux individus comment ils doivent se comporter sexuellement » (GAGNON, 1999 : 75) et peuvent être perçus comme des sortes de règlements dans la vie collective)
- intrapsychiques (ils « correspondent au contenu de la vie mentale et sont partiellement la résultante des prescriptions des scénarios culturels et des exigences de l'interaction, tout en étant partiellement indépendants de ces éléments » (GAGNON, 1999 : 75))
- interpersonnels (ils « opèrent au plan des interactions sociales. Le fait que ces scripts soient reconnus et utilisés fonde l'existence de modèles stables et structurés de comportement social. L'individu est un acteur qui répond aux attentes d'autres personnes et règle sa conduite sur celle d'autrui. » (GAGNON, 1999 : 76))

Paola Tabet montre que les intentions de certains hommes, selon le contexte, seront évidentes (TRACHMAN, 2009 : 10) car ils ont intégré le principe de l'échange économique-sexuel selon lequel un cadeau, une remise de soi requiert une relation sexuelle en retour (comme une autre forme de remise de soi en guise de contre-don). Il s'agit d'un contrat tacite, intériorisé par les hommes et les femmes et faisant partie intégrante d'une économie intime au sein du couple.

D'après Paola Tabet, statistiquement les femmes qui « considèrent que les hommes ont par nature plus de besoins sexuels que les femmes, reconnaissent accepter davantage des rapports sans en avoir envie ». (TRACHMAN, 2009 : 13) En effet, il existe « une double asymétrie [qui] persiste dans la manière de percevoir la vie sexuelle et affective, où semblent toujours s'opposer un désir et des besoins « quasi-physiologiques » masculins et des aspirations affectives et une disponibilité féminine. » (BAJOS, BOZON, 2008 : 359) Une différentiation des genres semble se traduire également dans la sexualité des couples et ce, quelle que soit leur durée de vie. Ainsi, nous pensons que les membres du couple mettent en place des dispositifs, des jeux de pouvoirs au sein de la relation amoureuse et sexuelle.

En effet, le confinement a été un grand changement dans la vie des Français, que ce soit en termes de travail, de vie de couple ou de famille, bouleversant tout leur mode de vie habituel.

Ainsi, de nombreux couples ont été contraints de vivre ensemble tous les jours sans interruption sur une période de plusieurs mois. Cette situation exceptionnelle est intervenue pendant cette année d'enquête et semble avoir provoqué un tournant dans la vie de nombreux couples, tant en termes d'organisation domestique, familiale que dans leur sexualité.

Nous pensons que cette période a pu avoir des conséquences sur les couples et leur vie quotidienne. Émile Durkheim explique l'importance du lien social basé sur la combinaison sociale de l'intégration et la régulation, liées mais autonomes. Il a également démontré l'impact des groupes sociaux sur les individus et leur bien-être. Peut-être pouvons-nous par ailleurs lier la situation exceptionnelle de confinement dans laquelle s'est retrouvée le monde avec la notion d'anomie de Durkheim. En effet, une étude COCONEL (Coronavirus et Confinement : Enquête longitudinale) (2020), en ligne déployée par l'institut de sondage IFOP auprès d'un panel d'un millier de personnes représentatif de la population française adulte a été menée pour comprendre les divers aspects de la crise actuelle.

Nous avons, lors de cette étude, dû faire face à une situation d'expérience, le confinement, que nous avons tenté d'inclure dans ce travail de recherche. Ainsi, nous pensons que cette période de 55 jours d'enfermement en couple ou en famille a pu avoir un impact considérable sur la vie amoureuse et sexuelle de nos enquêtés et ce de façon différente selon les âges du couple. Nous présumons que les couples naissants ont pu avoir davantage de difficultés pour traverser cette période de confinement que les couples installés.

Terrain

Lors de notre précédent Master en Anthropologie à l'EHESS, *Les échanges économique-sexuels dans la conjugalité à La Réunion*, nous avons axé notre mémoire sur le concept d'échanges économique-sexuels en situation conjugale, posant les prémisses d'un travail plus approfondi sur les inégalités de genre qui ont lieu au sein des couples. L'échange économique et la sexualité sont des constructions idéologiques propres à chaque société. A partir des années 1980, la chercheuse Paola Tabet a évoqué le concept d'échange économique-sexuel afin de comprendre comment fonctionnent les relations sexuelles entre hommes et femmes qui impliquent une compensation. Ces formes d'échange peuvent aller de la prostitution au mariage mais il n'y a pour autant pas d'opposition binaire dans les échanges économique-sexuels. Comme le suggère Paola Tabet (2004) dans le cadre de la recherche sur les échanges économique-sexuels, le travail le plus important à approfondir est la relation sociale elle-même dont la prestation fait partie et non seulement la prestation ou la partie du corps utilisée pour l'échange. Nous souhaitons continuer cette recherche en France métropolitaine, en nous concentrant non pas sur les formes les plus spectaculaires des échanges économique-sexuels (la prostitution, les mariages arrangés, etc.), mais sur la conjugalité. Paola Tabet déplore l'utilisation réduite de ce concept à la prostitution (ou *sex work*) et encourage les chercheurs à étudier les « relations légitimes » car très difficiles à appréhender sur ce sujet, en particulier en Occident. De plus, comme le dit la sociologue Eva Illouz, « l'amour romantique hétérosexuel est l'un des meilleurs lieux d'observation pour analyser cette modernité si ambivalente, car les quatre dernières décennies ont été les témoins d'une radicalisation de la liberté et de l'égalité à l'intérieur du lieu amoureux, tout autant que d'une séparation radicale de la sexualité et du domaine des émotions. » (ILLOUZ, 2012 : 17)

A la lumière des grandes enquêtes menées jusqu'alors (BAJOS, BOZON, 2008, MAILLOCHON, 2012, RAULT, REGNIER-LOILIER, 2019) et en cours (ENVIE), la sexualité dans la conjugalité semble un domaine en constante évolution et dont les recherches nous permettent d'appréhender les inégalités de genre en France.

Cette étude s'est déroulée sur une année universitaire, à la suite d'un master en Anthropologie, ce qui nous a permis d'approfondir les bases théoriques de notre sujet : les inégalités de genre et la sexualité dans la conjugalité en France grâce à de nombreuses lectures, répertoriées dans la bibliographie de ce mémoire.

Notre recherche sur le terrain s'est déroulée dès le mois d'octobre 2019 par la prise de contact avec nos premiers enquêtés, dont certains nous ont permis de prendre contacts avec de nouveaux enquêtés. Nous avons tenté de choisir des personnes d'âges et de situations différentes afin de nous permettre d'établir une recherche comparative entre des couples débutants (moins de cinq ans de relation) et les couples installés (à partir de cinq ans de relation, ayant pour la majorité d'entre eux des enfants). La plupart de nos hypothèses sont liées à cette différence d'âge du couple et nous tenterons d'intégrer cette différence à notre étude.

Afin de travailler sur les questions d'inégalités de genre, nous avons choisi de nous entretenir avec des hommes et des femmes hétérosexuelles, sans limite d'âge qui se considéraient comme couples stables et qui soit cohabitaient, soit étaient dans une relation d'un an minimum. En effet, pour les couples non-mariés et ne vivant pas ensemble, nous avons choisi le seuil minimal d'une année de couple, puisqu'il nous semblait symbolique pour nous garantir un engagement durable et une certaine stabilité de couple. Ainsi, nous avons rencontré 7 femmes et 2 hommes entre 22 et 45 ans, en couple depuis 1 an et demi à 19 ans, avec ou sans enfants (*cf* annexe 1), notre enquête sera donc essentiellement centrée sur le point de vue des femmes, bien que les témoignages des hommes aient une importance particulière.

Nous avons également tenté d'inclure dans notre échantillon des enquêtés issus de divers milieux sociaux.

Nous avons rencontré nos enquêtés à Paris et Bordeaux (dans des cafés, des bureaux, des locaux mis à disposition par l'EHESS Paris ou l'université de Bordeaux) ou par visio-conférence Skype (pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer pendant le mouvement social des cheminots) au cours des mois de novembre et décembre. Puis nous avons recontacté une seconde fois tous nos enquêtés (sauf Isabelle, que nous n'avons pas pu joindre) après le confinement (principalement par téléphone et visio-conférence Skype et Zoom). Tous nos entretiens ont été semi-directifs, afin d'orienter la conversation vers des sujets et des questions qui nous intéressaient, tout en laissant les enquêtés s'exprimer librement, en les relançant et en rebondissant sur leurs propres témoignages (*cf* annexe 2).

Enquête					Conjoint			Enfants		Histoire de la relation				Caractéristiques de l'entretien			
Nom	Genre	Age	Ville	Situation familiale	Situation professionnelle	Nom du conjoint	Age du conjoint	Situation professionnelle du conjoint	Nom et âge des enfants		Nombre d'entretiens	Durée de l'entretien	Lieu de l'entretien	Type d'entretien			
Sarah	Femme	22 ans	Marseille	En couple	Étudiante en deuxième année d'école de commerce	Jordan	25 ans	Changement / responsable de rayon	Pas d'enfant	En couple depuis 1 an et demi En cours d'engagement ensemble	2	Entretien n°1 : 40 minutes Entretien n°2 : 15 minutes	Entretien n°1 : Bistrot parisien Entretien n°2 : Appel Skype	Semi-directif			
Laura	Femme	25 ans	Pau	Passee	Employée administrative à la mairie de Pau	Thomas	26 ans	Chef de partie dans un hôtel	Pas d'enfant	En couple depuis 3 ans Passee depuis 1 an En cours d'engagement ensemble	2	Entretien n°1 : 50 minutes Entretien n°2 : 15 minutes	Entretien n°1 : Chez ses grands-parents Entretien n°2 : Appel téléphonique	Semi-directif			
Camille	Femme	27 ans	Bordeaux	Passee	Étudiante en deuxième année de master d'histoire	Samuel	28 ans	Ingénieur en informatique	Pas d'enfant	En couple depuis 7 ans Vie commune immédiate Passee depuis 2 ans	2	Entretien n°1 : 1 heure Entretien n°2 : 20 minutes	Entretien n°1 : Café Entretien n°2 : Café	Semi-directif			
Ambre	Femme	29 ans	Toulouse	Passee	Esthéticienne	Jean	32 ans	Conseiller en agence de voyage	Kylian, 3 mois	En couple depuis 4 ans Vie commune depuis 3 ans Passee depuis 6 mois	2	Entretien n°1 : 30 minutes Entretien n°2 : 15 minutes	Entretien n°1 : Chez ma mère Entretien n°2 : Appel Skype	Semi-directif			
Maud	Femme	37 ans	Paris	Française	Manager dans un cabinet de conseil	Dominique	36 ans	Conseiller financier bancaire	Hugo, 9 ans (premier mariage) Jade, 3 ans (conjoint actuel)	En couple depuis 8 ans Vie commune depuis 6 ans Française depuis 1 an	2	Entretien n°1 : 35 minutes Entretien n°2 : 13 minutes	Entretien n°1 : A son bureau Entretien n°2 : Café	Semi-directif			
Isabelle	Femme	39 ans	Remses	En couple	Gestionnaire de projets événementiels	Alexis	42 ans	Géomètre	Pierre, 9 ans Mathilde, 6 ans	En couple depuis 14 ans Vie commune depuis 12 ans	1	1h25	Chez elle	Semi-directif			
Anne	Femme	45 ans	Lyon	Married	Vendeuse en prêt-à-porter	Thierry	52 ans	Expert comptable	Emma, 17 ans Romain, 15 ans Lucas 14 ans	En couple depuis 19 ans Vie commune depuis 18 ans Mariés depuis 16 ans	2	Entretien n°1 : 40 minutes Entretien n°2 : 12 minutes	Entretien n°1 : Appel Skype Entretien n°2 : Appel Skype	Semi-directif			
Djibril	Homme	25 ans	Bordeaux	En couple	Vendeur dans un magasin de chaussures de sport	Sandra	24 ans	Vendeuse en cosmétiques	Pas d'enfant	En couple depuis 3 ans Vie commune depuis 8 mois	2	Entretien n°1 : 20 minutes Entretien n°2 : 10 minutes	Entretien n°1 : Local faculté Bordeaux Entretien n°2 : Appel téléphonique	Semi-directif			
Gabriel	Homme	32 ans	Paris	Fiancé	Consultant en informatique	Sophie	30 ans	Professeure des écoles	Tibéo, 1 an et demi	En couple depuis 5 ans Vie commune depuis 4 ans Fiancés depuis 2 mois	2	Entretien n°1 : 20 minutes Entretien n°2 : 15 minutes	Entretien n°1 : Local EHESS Paris Entretien n°2 : Appel téléphonique	Semi-directif			

Parmi nos enquêtés, nous avons donc trois types de couples, en fonction de la durée de ceux-ci :

- 3 couples débutants (Sarah, Laura, Djibril)
- 2 couples « intermédiaires » (Amélie, Gabriel)
- 4 couples installés (Camille, Maud, Isabelle, Anne)

Nous avons tenté de recontacter l'ensemble des enquêtés à la suite du confinement ; cette expérience fut exceptionnelle pour chacun d'entre nous et nous semblait intéressante à questionner pour cette étude. Nous avons conservé le contact avec nos enquêtés pendant le confinement en prenant de leurs nouvelles (par SMS) régulièrement et leur avons proposé de les recontacter peu après afin de leur poser certaines questions au sujet du confinement ou pour ajouter des questions oubliées lors de nos premiers entretiens. Nous avons posé lors de ce second entretien (*cf* annexe 2) des questions concernant le déroulement du confinement. Ces événements demeurent les plus récents, pris à deux moments différents de l'année et étaient donc importants dans le cadre d'une recherche sociologique sur un sujet contemporain.

Les remises de soi au cœur du couple

Le passé, temps de création d'un domaine commun

Dans son ouvrage *Pratiques de l'amour*, Michel Bozon explique que les couples se réfèrent souvent à leur passé amoureux : « La comparaison, implicite ou explicite, entre le présent et la phase des débuts amoureux est une activité, chargée de nostalgie ou de plaisir, que les partenaires effectuent fréquemment, seul-e-s, ou à deux. La nostalgie porte sur la jeunesse, sur le moment où on était amoureux, sur l'énergie des débuts. » (BOZON, 2018 : 101)

« Ben c'est marrant mais ma première fois, ça s'est passé avec lui justement. C'était l'année dernière, j'avais 21 ans et c'est vrai que beaucoup de mes copines, pour ne pas dire toutes, avaient déjà eu des petits copains et des relations sexuelles. Bizarrement, je voulais que cette première fois soit spéciale, je voulais faire ce cadeau à un homme bien, celui qui serait le mien, bref, j'avais cette idée-là et même si j'étais souvent incomprise ou moquée, je n'avais pas cette envie de « profiter » comme les autres jeunes de mon âge. Je trouve qu'on est une génération qui a trop déconnecté le sexe et l'amour. Et Jordan, je sais qu'il s'en fout lui, il n'a pas compris que c'était important pour moi à ce point. » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi] Pour Sarah, le vécu en tant que tel reste le même pour les deux membres du couple : elle a vécu sa première relation sexuelle avec Jordan, il s'agissait donc d'un moment « spécial », particulier créateur de complicité et d'une expérience commune. Néanmoins, la perception de cet instant comme un cadeau semble avoir été vécu très différemment par Sarah et Jordan et l'absence d'une complicité qui aurait pu se créer autour de ce même ressenti déçoit Sarah. Pour la chercheuse Emmanuelle Santelli, lors des débuts et des premiers instants de la relation, l'activité sexuelle conjugale est un « temps d'échanges, de découvertes, de quête du plaisir. » (SANTELLI, 2018b)

Cependant, il s'agit de ne pas « tout donner » immédiatement et de se découvrir petit à petit, par des remises de soi basées sur des apprentissages de l'autre en tant qu'individu mais également sur ses goûts, ses envies, la rencontre avec sa famille, etc. Christophe Giraud rappelle notamment l'importance de l'apprentissage par le conjoint dans les débuts conjugaux où « faire découvrir ce que l'on aime est une façon de se rapprocher. » (GIRAUD, 2017) Il s'agit donc de remises de soi qui contribuent à la création d'un domaine commun et d'un « nous » avec une histoire et des activités et préférences communes.

Pour Gabriel, 32 ans, en couple avec Sophie depuis 5 ans, raconter les débuts de leur relation amoureuse lui permet de se rappeler que celle-ci a fortement évolué : « *Eh bien un jour, elle a quitté son ex parce qu'ils ne s'entendaient plus, il était insupportable avec elle, super jaloux ... Donc ben j'étais là pour elle quand elle avait besoin. Après, attention, j'ai pas joué l'ami, je tenais vraiment à elle et oui, évidemment, j'espérais un jour qu'on puisse se mettre ensemble. Je savais que je lui plaisais au moins un peu, elle se comportait pas tout à fait avec moi comme avec ses autres amis garçons, y'avait des regards ... Bref, pendant plusieurs mois on a passé beaucoup de temps ensemble, je dirais 4-5 mois, avant qu'il ne se passe un vrai rapprochement physique entre nous. Mais on était très complices à ce moment-là et elle a appris à me connaître, elle a je pense compris que j'étais un mec bien pour elle. Un jour on s'est embrassé et c'est un peu là qu'on a compris que notre relation passait d'une amitié complice à autre chose. Et on est fiancé. Et on a un petit garçon.* » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans] Montrer l'évolution de son couple et des sentiments de sa compagne envers lui permet à Gabriel de réaliser le chemin parcouru depuis les débuts de sa relation avec Sophie. La complicité est présente dans son discours et concerne toute la durée de sa relation et également sa sexualité : « *Je sais qu'on a toujours été très complices, je pense que tout est basé là-dessus. Sexuellement, c'est pareil. On est très complices, on se connaît bien et on sait ce qu'il nous plaît.* » Gabriel et Sophie, par la connaissance l'un de l'autre et les remises de soi, leurs points communs, ont créé un « nous », un domaine commun lié à la remise de soi et à l'expérience commune.

Cependant, le couple comporte deux personnes avec des vécus et des ressentis différents. De ce fait, « ce qui est domaine commun pour l'un n'est pas forcément perçu comme tel pour l'autre : la sexualité peut être vue comme appartenant au domaine amoureux conjugal ou comme une demande ou un plaisir plus individuel. » (BOZON, 2018 : 131)

Par ailleurs, Claude Habib note qu'« à ce jeu, les vieux couples ont [...] un avantage sur les jeunes amants » (HABIB, 2014 : 124), puisqu'ils ont davantage d'expériences vécues auxquelles se référer, alors que les couples débutants sont en train de créer ces expériences. Les couples que nous avons rencontrés se réfèrent régulièrement au passé, nous leur avons d'ailleurs demandé de nous raconter leur rencontre.

« *Dans une crêperie à Paris dans le quartier de Montparnasse, on y bossait tous les deux. J'étais serveuse et lui cuistot. Déjà, on avait ça en commun et c'est toujours quelque chose qu'on partage aujourd'hui, on a changé tous les deux de boulot, mais c'est toujours notre petit moment à deux, quand on décide de faire des crêpes !* » [Isabelle, 39 ans, gestionnaire de projets

événementiels, en couple depuis 14 ans] Isabelle pointe leurs points communs, qui sont restés les mêmes depuis leur rencontre, et qui demeurent un point de repère complice de leur couple, et qui leur rappelle de bons moments. Isabelle et Thierry rejouent parfois des scènes qu'ils ont connues au début de leur relation, leur permettant de revivre une complicité et une passion des débuts.

La complicité, une remise de soi

Selon la théorie du don de Marcel Mauss (2012), il est important pour chaque individu de définir les rôles de donneur et de receveur car la reconnaissance entre en jeu dans un désir d'être reconnu pour et par nos dons. Il s'agit ici de définir une attribution claire de ces rôles dans une relation. Dans le cadre conjugal, ces dons peuvent souvent être immatériels et concernent directement les membres du couple : il s'agit de remises de soi. « L'organisation d'activités « en amoureux », la célébration de moments rituels, le don de cadeaux amoureux, ou l'exercice d'une sexualité régulière sont des exemples de ces moments qui font revivre l'enthousiasme des débuts, même si c'est sous une forme transformée. » (BOZON, 2018 : 130) Dans son essai *Pratiques de l'amour* (2018), Michel Bozon parle d'incorporation du monde commun. En effet, les habitudes différentes des deux membres du couple lors de leur rencontre vont créer un ensemble, un 'monde conjugal' commun basé sur des échanges entre les partenaires, des dons, des remises de soi, etc. Ce monde commun est donc un espace, un monde matériel qui sert de médiation à la relation. Pour Michel Bozon, un « espace subjectif » du couple se crée par le biais cette incorporation du monde commun et se base sur des expériences communes et de référence du couple afin que celui-ci s'y réfère (positivement ou négativement) en tant que couple stable.

Quelques semaines après sa rencontre avec son conjoint, Amélie, 29 ans, en couple avec Jean depuis 4 ans, souhaitait rendre leur relation amoureuse (jusqu'alors tacite) publique en l'annonçant sur les réseaux sociaux : « *Quand on s'est mis ensemble, la première chose que j'ai faite, bon ok, c'est peut-être pas la première chose, mais très rapidement, j'ai changé mon statut Facebook de « célibataire » à « en couple ». Et lui, il n'a pas voulu se mettre « en couple » sur Facebook ! Pourquoi ? Il aurait pu le faire pour moi, j'avais l'air con de me mettre « en couple » et pas lui ... Genre je suis pas en couple toute seule ! Ça voulait dire qu'il voulait*

draguer sur Facebook ? Bref, j'ai pas compris mais ça m'avait grave énervée. Je vois pas ce que ça lui coûte. » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans] L'emploi du terme « coûter » est particulièrement intéressant ici, puisqu'il sous-entend qu'Amélie attendait qu'un acte « gratuit » soit fait de bonne volonté dans le cadre de son couple et qu'elle a été déçue par son conjoint. Cette mise en avant de son couple sur les réseaux sociaux était pour Amélie une façon d'officialiser sa relation publiquement et a pu remettre en question la volonté de son conjoint de vivre sa relation au grand jour.

A l'inverse, Maud, 37 ans, aujourd'hui en couple avec son conjoint Dominique depuis 8 ans, raconte sa rencontre comme un moment de grande complicité :

« On a été complice super vite et je sortais d'une relation difficile, on était le premier de l'an ... A un moment, on s'est fait un hug et là, tiens, coucou, qui est-ce qui revient ? C'est ma libido ! Ouaiiiiis !

C'était un mec hyper attentionné, il avait prévu un apéritif romantique au coucher de soleil sur la plage avec une petite nappe, on s'allongeait l'un à côté de l'autre sur le sable et comme des gosses on se demandait de quelle forme étaient les nuages ... Tu sais, en forme de chien, de cœur, de quelqu'un qu'on connaît ... Et ses câlins étaient très attentionnés et doux. Il avait ramené une bouteille de vin et il m'avait appelée sur la route pour me demander si je préférais du blanc, du rouge ou du rosé ... On me demande mon avis quoi ! Honnêtement, je pense qu'il était clair dans nos discussions sur le site qu'on flirtait et que si on se voyait aussi vite, ça allait certainement déraper et le fait qu'il ne vienne pas les mains vides alors qu'il vient que pour une soirée « jambes en l'air », ça m'a énormément surprise et touchée ...

J'avais perdu confiance en moi, je me suis sentie sexy à nouveau, féminine, comme une bombe sexuelle. » [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans] Maud pose Dominique comme une personne qui a éveillé en elle son désir sexuel perdu, presque comme son sauveur. Chaque détail dans ce témoignage montre que les débuts de leur couple ont été des instants perçus par Maud comme romantiques : les attentions de Dominique montrent son intérêt et l'envie de lui plaire, les jeux d'enfants, les moments charnels ... Maud semble retenir également que Dominique lui demande son avis et marque sa surprise : démarre dès lors une remise de soi, où chacun, par des attentions matérielles, immatérielles ou par l'échange d'informations sur eux-mêmes et donne un peu de sa personne à l'autre.

Pour Anne, 45 ans, en couple depuis 18 ans avec Thierry, la rencontre sur leur lieu de travail semble un souvenir d'une première complicité qu'elle évoque avec nostalgie et émotion : *« Avec Thierry, on s'est rencontré sur notre lieu de travail. J'avais 24 ans, je venais de*

commencer à travailler, il était venu pour s'acheter un costume pour son travail et m'avait remarquée, c'était mon collègue qui s'occupait de lui. Il a demandé à ce que ce soit moi qui m'occupe de lui, donc j'y suis allée, c'était un grand et bel homme, il m'a fait rire pendant les essayages, les prises de mesure, mais je suis restée très professionnelle. Et au moment de passer en caisse, il m'a demandé si on pourrait se revoir. J'étais gênée parce que je travaillais et ça me semblait interdit ... Mais j'étais très souriante et gentille, donc il a dû comprendre que j'étais toute gênée ! Bref, il est revenu deux jours plus tard, je lui ai demandé s'il voulait un nouveau costume, même si je savais qu'il revenait pour autre chose, et là, mon patron entre dans la boutique et vient lui serrer la main. J'étais surprise, je m'y attendais pas, en fait il me charriait, il me draguait en me taquinant ! En fait, Thierry était le comptable de l'entreprise dans laquelle je travaillais ! Du coup, on s'est souvent croisés et on a commencé à se voir et voilà. » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans]

La relation d'Anne et Thierry démarre donc sous le trait de l'humour, où Thierry « taquine » Anne, qui évoque ce souvenir en appuyant le plaisir d'avoir été courtisée et désirée « *dès le premier regard* ». Anne évoquera tout au long de nos entretiens ce trait d'humour comme caractéristique de son époux, comme un fil d'ariane dans son discours. C'est cette complicité qui est perçue comme unique, spéciale et faisant d'eux un couple particulier et solide. Thierry s'est tout de suite placé dans ce rôle d'homme sûr de lui, dans un jeu de séduction avec Anne, qui se décrit comme une personne plus réservée à cette époque, flattée et timide face à lui. Anne nous expliquera ensuite que depuis ce jour, Thierry lui rendait visite à son travail régulièrement, en lui apportant des fleurs. Pour elle, la complicité peut se développer, même après 18 ans de vie commune, par le biais de jeux de séduction ou de jeux intimes nouveaux : « *Sinon, ça me fait drôle de raconter ça, depuis que j'ai lu les livres 50 nuances de Grey, j'avoue qu'on a tenté quelques trucs, pas très violents hein, mais des choses que je n'avais pas forcément osées avant, des fessées ou on a acheté des bandeaux pour les yeux ou les mains ... après je sais que mon mari est sensible à la lingerie donc ça passe aussi beaucoup par-là, une lingerie un peu fine ou un peu coquine, fendue ou en cuir ... Je pense que ça pimente nos relations, ça aide, ça ravive un peu la flamme ! Pas celle de l'amour, mais celle de l'intimité physique ...* » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans]

Dans les couples que nous venons de présenter, les remises de soi démarrent assez tôt et sont souvent précédées de petites attentions ou de petits cadeaux. Il arrive cependant que le cycle du don comprenne des « ratés », qu'il s'agisse d'un excès ou d'un manque de dons ou de demandes : en effet, nous avons pu constater que dans de nombreux couples et en particulier

chez les jeunes couples qu'un don doit être perçu par le receveur à la fois comme exécuté en toute liberté et de l'initiative même du donneur.

Nous avons pu retrouver une déception de ce type chez Laura, 25 ans, en couple avec Thomas depuis 3 ans : « *Moi j'ai très envie de vivre avec lui, j'ai l'impression de manquer quelque chose, de passer à côté d'une certaine forme de complicité, de partager d'autres choses ...* » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] Contrairement à Anne et Thierry qui forment un couple installé, Laura et Thomas vivent séparément et viennent de se pacser ; cependant, Laura exprime son besoin d'emménager avec son conjoint. Il semble que pour elle, sa relation ne soit pas complète et que la complicité de leur couple serait plus grande s'ils cohabitaient. En effet, la vie commune permet certainement une connaissance différente de son conjoint en étant présent à chaque instant du quotidien. Laura se projette dans l'avenir et pour elle, le partage, la création d'un monde commun et la complicité passent par une vie commune.

Camille, 27 ans, en couple avec Samuel depuis 7 ans, a ainsi pu nous parler librement des dons au sein de son couple et de ce qu'elle considère comme « *une incompatibilité incurable* » : « *Je lui dis depuis qu'on est ensemble, que j'adore les fleurs. Il ne m'en a jamais offert en sept ans de relation ... Sauf une fois, mais on en avait parlé deux jours plus tôt donc bon ... Est-ce que ça compte ? Je ne pense pas qu'il l'aurait fait de lui-même. C'est pas un cadeau, c'est comme si je lui avais fait une commande, c'est nul ! Ça enlève toute la magie de l'intention ...* » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Il s'agit bien ici d'une problématique de couple installée, dans laquelle Camille suggère un sentiment partagé entre l'envie d'un présent (ici, un bouquet de fleurs) et le fait qu'elle attende de son conjoint une initiative. Si elle lui souffle l'idée et que son conjoint l'exécute, le cadeau perdra toute sa valeur. « Le don est d'autant plus précieux que le donateur a anticipé ou deviné la demande et a ainsi épargné au donataire l'humiliation d'avoir à la formuler. » (CAILLE, GRESY, 2018 : 17) Il s'agit là également d'un « raté » en termes de complicité : la déception ne se trouve pas seulement dans le fait de ne pas recevoir un cadeau, mais surtout dans la spontanéité et le fait que son conjoint ne sache pas ou ignore volontairement ses envies. De nombreuses enquêtées ont une tendance à la dévalorisation, comme c'est le cas pour Camille, qui, si elle reçoit un bouquet de la part de son conjoint, tombera dans un sentiment relatif de culpabilité, puisqu'elle aura le sentiment d'exiger des présents de son conjoint.

Nous retrouvons une situation similaire chez Isabelle, 39 ans, en couple avec Alexis depuis 12 ans. En effet, Isabelle se décrit comme une personne généreuse et aimant offrir des cadeaux à son conjoint. L'amour marital est perçu par les partenaires comme devant être gratuit et désintéressé : c'est en effet une idée qui revient dans la plupart des ouvrages de recherche et dans les discours de nos enquêtés. Isabelle met en avant sa bonne connaissance et son écoute au sujet de son conjoint, lui permettant de lui offrir des cadeaux personnalisés en étant certaine qu'il les appréciera. Nous retrouvons par ailleurs ce type de discours chez tous les couples installés.

(Elle nous montre un des tableaux de sa maison, assez imposant, sur son téléphone portable).
« Il avait adoré ce tableau lors d'une expo. Et du coup, je suis allée voir le mec et je lui ai demandé « je peux payer en dix fois ? Vous me le gardez pendant 6 mois ». Je lui ai offert pour nos dix ans. Il est chouette. Il était super content ! Ça ne le gêne pas que je dépense mon argent pour lui. Quand ça lui était destiné, c'était pas grave. Et lui, en revanche, il pouvait dépenser s'il avait un intérêt direct, s'il en bénéficiait aussi, mais juste offrir pour offrir, c'est pas ... même moi. » [Isabelle, 39 ans, gestionnaire de projets événementiels, en couple depuis 14 ans]
En montrant qu'elle avait écouté son conjoint, qu'elle connaissait ses goûts, ses envies et ses besoins, Isabelle se sent complice. Cependant, elle est constamment déçue car elle aimerait que son compagnon en fasse autant qu'elle, mais il n'en est rien. La complicité n'est donc plus existante, puisqu'elle n'est pas réciproque.

Lorsque nous avons demandé à Camille quel était le plus beau cadeau que lui ait fait Samuel, elle nous répond : « Il avait laissé la photo de nous bien en évidence et avait laissé un paquet cadeau. Je l'ai ouvert et j'ai vu le dernier album, introuvable, de notre chanteur préféré, ce qui représentait beaucoup de bonheur et tous les points communs qu'on avait ensemble. » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Il ne s'agit ici pas du cadeau matériel qui a particulièrement plu à Camille, mais plutôt de ce qu'il signifie. Cette signification n'est pas seulement personnelle, puisque ce cadeau renvoie à des goûts communs et à des expériences communes (l'écoute de chansons ensemble, assister à des concerts, connaître les paroles et leur trouver une signification personnelle, etc.) et au fait que Samuel se soit donné du mal pour trouver cet album, puisqu'il était « introuvable ». Le cadeau a bel et bien été la remise de soi, la connaissance de son partenaire et le rappel d'une forte complicité sur un sujet précis. Ce type de cadeau est particulièrement typique des couples installés, car il rappelle la connaissance profonde de l'autre, acquise pendant des années de vie de couple.

Nous retrouvons ces cadeaux faits en connaissance, ce type d'attention personnalisée chez les couples installés. Bien que les cadeaux matériels soient souvent abordés dans le discours de nos enquêtés, nous remarquons que ce qui est mis en avant n'est pas tant le présent en soi mais surtout ce que Michel Bozon appelle « la connivence, le fait d'être capable de se comprendre entre partenaires sans même avoir à dire les choses. » (BOZON, 2018 : 118) Nous avons retrouvé ce besoin d'exprimer leur complicité avec leur partenaire chez les couples installés, mais également chez des couples plus jeunes, comme celui de Sarah, 22 ans, en couple avec Jordan depuis un peu plus d'un an. Elle nous explique comment elle a su qu'elle formait un couple avec Jordan : « *On se l'est dit, il y avait une alchimie, une complicité, on se comprenait, un truc ...* [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi]

Nous avons remarqué que ces jeunes couples avaient tendance à mettre également en avant ce type de connivence, comme si elle était gage de sérieux et de stabilité. Ces jeunes couples semblent chercher à légitimer leur relation en exprimant cette forme de complicité.

La mise en avant de points communs représente pour nos couples une part importante de leur complicité. Laura explique : « *on est tous les deux un peu pareil, un peu réservés, un peu introvertis, on aime les mêmes choses, on est très complices et on rigole beaucoup ensemble, chose qu'il ne fait pas avec beaucoup d'autres personnes. Finalement, c'est pas parfait mais on a un lien spécial.* » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] La connivence est ici exprimée dans une phrase qui reconnaît à la fois des divergences dans le couple, mais qui possède tout de même un « *lien spécial* ». Ce lien particulier semble être nécessaire et évident chez la plupart des couples rencontrés : en effet, le fait d'être « *spécial* » semble être très important.

Nous avons retrouvé cette forme de connivence chez les couples plus installés, comme lorsque Camille nous a raconté les débuts de sa relation avec Samuel : « *Eh bien on a dû continuer comme ça sans trop rien se dire, on n'a pas vraiment dit qu'on était exclusifs, ça semblait évident, on vivait ensemble dans son studio ... on était dans notre petit cocon, on ne se cachait pas spécialement mais on a profité, on se le gardait un peu pour nous, c'était notre petit secret à nous, on en profitait rien que tous les deux.* » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Camille et Samuel ont en effet la grande spécificité d'avoir entamé une vie commune dès le début de leur relation. Cependant, ils ont cherché à conserver leur relation secrète, pour conserver une forme de tranquillité, de ne pas

avoir à justifier et légitimer leur couple auprès de leur entourage et rester en quelque sorte dans la complicité, en partageant un secret à deux. Si les débuts de leur relation sont typiques de ceux des couples naissants, leur relation a évolué et leur connaissance profonde mutuelle assoit cette connivence.

Lorsque nous parlons de leur sexualité, la complicité est également mise en avant dans ce cadre : « *Samuel est excité par mon excitation, par mon plaisir. [...] On tâtonne pendant l'acte et on arrive à se faire comprendre quand on veut ou ne veut pas quelque chose. Pas verbalement, mais on se comprend. Je sais quand il n'est pas bien, je le vois, je le perçois et lui aussi. C'est inexplicable, ça se sent, c'est tout.* » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Camille exprime ici l'absence de besoin de verbaliser leurs envies et leurs désirs, comme si la parole n'était pas nécessaire et que leurs émotions respectives étaient ressenties par l'autre.

Au sujet de la grande enquête sur la sexualité en 2008 dirigée par Nathalie Bajos et Michel Bozon, ce dernier explique que « sous diverses formes, ce terme de complicité revient souvent, bien plus que celui de tendresse, dans les récits des conjoints parlant de leur relation. » (BOZON, 2018 : 98) C'est en effet ce que nous avons pu constater, douze ans plus tard, auprès des couples rencontrés dans le cadre de cette enquête.

Amélie, qui se trouve à un stade intermédiaire entre les couples naissants et les couples installés, explique qu'elle n'a pas beaucoup de points communs avec son conjoint, tout en revalorisant les qualités de son couple par ce qu'elle présente comme une grande complicité et une compréhension mutuelle non-verbale, émotionnelle et basée sur une forte connaissance réciproque : « *C'est dur de trouver la personne avec laquelle on peut être parfaitement compatible, se comprendre ... Donc on fait au mieux, toujours. A côté de ça, on est hyper complice, on rigole toujours des mêmes blagues, on termine les phrases de l'autre, on se comprend, tu vois ? On est très fusionnels et même si c'est pas toujours parfait sexuellement, le reste est quand même hyper important et c'est unique.* » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans]

La complicité dans les pratiques sexuelles du couple

Comme nous venons de le constater, au sujet des remise de soi, les couples installés et les couples naissants n'ont pas envie ou besoin des mêmes choses, et nous avons pu constater qu'il existe certaines choses dont les couples installés n'ont plus besoin, que ce soit dans leur vie de couple comme dans leur sexualité et ce, grâce à cette complicité : « *on n'en est plus là* » nous disaient Anne (en couple depuis 19 ans) au sujet du port du préservatif et Isabelle (en couple depuis 14 ans) concernant le fait de discuter de certaines pratiques sexuelles en couple. Gabriel (en couple depuis 5 ans) évoque lui le fait de ne pas ressentir la nécessité d'exprimer verbalement ses envies pour se faire comprendre de sa partenaire, déjà complice et le connaissant suffisamment pour le comprendre.

Ce n'est pas le cas des couples débutants, comme celui de Sarah (en couple depuis un an et demi, vivant séparément de son conjoint) : « *Une fois, on avait tous les deux très envie et on l'a fait dans les toilettes de notre école, au début de notre relation ! On était un peu comme des gamins tous les deux, on est reparti en classe après avec notre petit secret, c'était à la fois drôle et romantique.* » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi] Nous pouvons voir que Sarah et Jordan sont encore dans une phase de connaissance de l'autre et ont des pratiques que les couples ensemble depuis plus longtemps évoquent au passé comme Camille ou Maud voire trouvent juvéniles, comme Anne : « *c'est un truc de gamin, qu'on fait quand on est jeune et un peu fou ! Qu'on est dans la folie de la jeunesse du couple !* » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans]

On peut également percevoir pour les plus jeunes couples que la complicité est en train de naître et n'est pas encore présente : « *Ben je dirais que ça se passe bien, qu'on s'entend bien, qu'on aime les mêmes trucs ... Enfin je crois ! C'est vrai qu'on n'en discute pas trop.* » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] Laura, en couple depuis trois ans avec Thomas en vie non-cohabitante, est encore en train d'apprendre à connaître son partenaire en termes de sexualité. Nous pouvons voir qu'elle cherche à mettre en avant une forme de complicité et de connivence mais reconnaît ne pas être certaine de connaître les pratiques sexuelles de préférence de son compagnon. Cependant, tout comme c'est le cas pour Sarah, Laura a tout de même mis l'accent sur leur complicité et leurs points communs en termes de pratiques sexuelles, qui correspondent beaucoup à celles du couple de Sarah et Jordan : « *Ben lui il adore les ... je sais pas trop comment dire, éjaculer sur moi, sur certaines parties de mon corps ... en vrai j'ai un peu honte de le dire mais j'aime bien ça aussi et on se retrouve plutôt pas mal là-dessus. (rires) [...] ou alors il aime bien les lieux insolites, genre plage, avion, train,*

hôtel ... Et moi, j'adore l'hôtel, ça change de chez nous mais c'est confortable ... Et j'adore aussi tester de nouvelles positions ... debout, assis, par terre, allongés, dans tous les sens un peu (rires) ! » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans]

Pour beaucoup de couples, nous avons remarqué que « l'absence de rapports sexuels apparaît comme l'indice d'un problème, pouvant mener à la séparation, et nécessitant que l'on s'en préoccupe. » (BOZON, 2018 : 106) L'enquête CSF nous montre qu'une relation conjugale n'est, en France, pas envisagée en l'absence d'activité sexuelle régulière, en particulier chez les plus jeunes. (BAJOS, BOZON, 2008) Parmi nos enquêtés, les jeunes couples (en particulier ceux dont les membres entrent dans la tranche d'âge des moins de 30 ans) montrent une tendance à comparer leur activité sexuelle à celle d'autres couples, sont à la recherche d'une référence et d'une norme à laquelle se raccrocher. C'est le cas de Sarah, Laura, Amélie, Djibril et Camille :

« On s'aime, on est très souvent ensemble, on partage énormément de choses, quand on est assis l'un à côté de l'autre, il y a un moment où on doit se toucher, se faire un mamour, une petite caresse, je sais pas mais y'a quand même beaucoup de tendresse, de complicité et de confiance dans notre couple ... Ok, on baise pas des masses mais on discute beaucoup, y compris de ça, on s'écoute, on est ... tout est fait dans l'écoute et le respect de l'autre. C'est vrai qu'on couche certainement moins ensemble que la plupart des autres couples mais je ne changerai ça pour rien au monde, et surtout pas pour une relation bancale où on baise un max. Et je peux dire avec certitude que Sam pense de la même façon. » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Camille, au-delà de la comparaison de l'activité sexuelle de son couple avec une estimation de celle des autres couples, met en avant la complicité, le besoin d'être avec l'autre, l'écoute et le respect, qui semblent être les valeurs fondamentales de son couple. Elle estime également qu'une relation de couple avec une activité sexuelle plus élevée que la sienne n'est pas gage de stabilité dans le temps. Elle appuie cependant la notion de tendresse présente dans leur couple, y compris la tendresse physique.

Dans ce contexte de sexualité conjugale, Camille nous a également expliqué qu'elle n'acceptait pas que son conjoint puisse consommer de la pornographie, tout en précisant que ce qui la dérange, c'est de percevoir dans cet acte une tromperie liée au fait que Samuel ait une sexualité solitaire en lien avec des actrices. *« En revanche les dessins, animés, livres, BD érotiques ou pornographiques ne me dérangent absolument pas. Je lui en ai même offerts pour qu'il se sente libre de les utiliser s'il le souhaite. Et puis, c'est pas pareil, c'est pas des trucs faits dans mon*

dos, qu'il va me cacher, là au moins il sait qu'il a ma complicité pour faire ça. » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Camille choisit donc de créer une situation de complicité avec son conjoint, en lui expliquant précisément ce qui la dérange, en proposant des alternatives à la pornographie à son conjoint et en lui offrant même des cadeaux érotiques qu'il pourra utiliser seul. Ce qui dérange ici Camille, ce n'est pas la sexualité solitaire de Samuel, mais le fait de se sentir exclue et mise en concurrence avec d'autres femmes dans le cadre d'une sexualité. Le choix de lui offrir des cadeaux érotiques lui permet de s'impliquer, de créer un moment complice avec son partenaire et d'éviter tout secret ou mensonge, considéré par nos enquêtés comme étant à l'opposé d'une certaine forme de complicité.

Cette complicité est particulièrement abordée lors de nos discussions sur la sexualité et prend la forme de jeux où seuls les membres du couple parviennent à en comprendre le sens : « *Ah ma copine elle aime bien me taquiner, me chauffer un peu dans des endroits publics ou des magasins ou par SMS et alors je tombe direct dans le panneau, j'adore quand elle fait ça ... Elle me cherche ... [...] et ma copine aime bien venir sur moi aussi, ça j'aime bien aussi ...* » [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] Nous retrouvons chez Djibril et Sandra (en couple depuis 3 ans) ces mêmes pratiques dans des lieux publics et par le biais des nouvelles technologies que les autres jeunes couples. Par ailleurs, nous verrons que les couples installés entrent également dans des jeux en ce qui concerne la sexualité et chaque couple s'attache à des scripts sexuels qui n'appartiennent qu'à eux.

Scripts sexuels conjugaux et connivences

Les scripts sont basés sur des conventions mutuellement partagées, des actes, des mots ou des situations qui permettent à des individus « de participer à des actes complexes impliquant des rapports de dépendance mutuelle » (GAGNON, SIMON, 1973 : 17) Dans le cadre de la sexualité conjugale, ce sont les lectures que fait un membre du couple d'un acte, d'un geste ou d'une parole de l'autre membre, ayant des conséquences indirectement sous-entendues. Chez un couple, il est particulièrement intéressant d'étudier les scripts sexuels, en particulier les scripts interpersonnels et intrapsychiques, car ils sont divers et spécifiques à chaque membre du couple et évoluent en fonction de leur connaissance mutuelle et de leur complicité. « *Je*

dirais qu'on doit coucher ensemble une ou deux fois par semaine, parfois plus si on trouve le temps et l'envie pour madame. Parfois elle me fait comprendre qu'elle a envie, elle me lance des regards, elle vient se coller à moi et je comprends, idem pour moi, je lui fais comprendre un peu pareil. » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans] Ici, Gabriel explique bien le script interpersonnel qui existe au sein de son couple : la lecture érotique qu'il fait d'une suite de regards spécifiques de Sophie ou fait qu'elle s'approche physiquement de lui dans un contexte précis entraînera un rapport sexuel. Michel Bozon explique à ce sujet qu'« une habitude d'entretien du couple, le rituel privé du rapport sexuel [sert] à réaffirmer symboliquement et périodiquement l'existence du lien conjugal. Le caractère répétitif du script conjugal exerce un effet rassurant sur les partenaires qui deviennent plus sûrs d'eux. » (BOZON, 2018 : 109) Nous avons classé Gabriel, en couple depuis cinq ans avec sa partenaire, dans la catégorie des couples intermédiaires, entre les couples naissants, qui commencent à mettre des scripts interpersonnels en place dans sa vie sexuelle conjugale et usent principalement de scripts culturels et intrapsychiques et les couples installés, dont les scripts interpersonnels sont établis et usités par les deux membres du couple.

Parfois, les scripts sexuels interpersonnels sont utilisés par l'un des membres du couple à dessein, comme c'est le cas de Laura, qui cherche la tendresse chez son compagnon : « *et souvent quand je fais preuve d'affection envers lui, sans ambiguïté si je peux dire, lui va percevoir ça comme une sorte de préliminaire au sexe, comme si la tendresse se suivait automatiquement de sexualité.* » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] Sachant que les moments d'affection qu'elle désire se déroulent à la suite d'un rapport sexuel, Laura comprend le script intrapsychique de son conjoint et use parfois de celui-ci afin d'obtenir, *in fine*, cet instant de tendresse. Il s'agit également, pour ce couple naissant, de mettre en place des scripts interpersonnels. Christophe Giraud explique bien le schéma que nous retrouvons dans le discours de Laura : « la sexualité, enfin, est moins traitée comme une activité en soi que comme un outil pour atteindre une intimité plus étroite. » (GIRAUD, 2019 : 16)

La fréquence des rapports sexuels est également un moyen pour les couples de se rassurer quant à leur lien conjugal : « *En moyenne entre 5 et 15 fois par mois je dirais, parfois c'est 5, parfois c'est 15, ça dépend surtout de notre entente et de nos humeurs ...* » [Isabelle, 39 ans, gestionnaire de projets événementiels, en couple depuis 14 ans] De plus, Isabelle indique ici que le nombre de leurs rapports sexuels varie à la fois en fonction de l'harmonie du couple mais également selon le bien-être de chaque membre. Ainsi, dans ce cadre de script sexuel culturel,

une sexualité active du couple devient un bon indicateur de la bonne entente du couple et une sexualité moins active sera le signe de moments de tension au sein de celui-ci.

« En définitive, ce qui caractérise la sexualité des couples établis, c'est qu'un script interpersonnel stable s'y est mis en place dans lequel chacun des partenaires connaît son rôle, et qu'il peut être activé très rapidement sans grande difficulté par l'un des partenaires ou par l'autre. Il n'y a généralement pas besoin de mots. [...] Le désir naît de ce qu'on décide d'entrer dans le script, de ce qu'on est disposé à le suivre, et la séquence produit les effets attendus, sexuels et non sexuels. » (BOZON, 2018 : 115)

Nous avons demandé à nos enquêtés quel était le membre du couple qui initiait leurs rapports sexuels et avons remarqué que l'homme était le premier à être évoqué dans la majorité des cas. Ce n'est qu'ensuite que les réponses sont ajustées et ce quel que soit leur genre et leur âge.

« *Ah ben c'est presque tout le temps moi, elle c'est une vraie princesse, elle se fait désirer (rires), c'est une emmerdeuse, elle joue avec ça, des fois elle essaie de me punir avec ça mais j'aime trop quand elle fait ça. Et parfois elle me chauffe à distance, par texto donc on peut dire que c'est elle qui démarre un peu le truc !* » [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] Djibril et Sandra entrent dans des jeux de séduction, des scripts érotiques relativement clairs et très genrés où l'homme doit faire le premier pas et faire la cour et séduire la femme. En tant que couple naissant, Djibril et Sandra usent de scripts sexuels culturels, tout comme c'est le cas de Laura et Thomas, tous deux également couple naissant et vivant séparément :

« *Honnêtement, c'est souvent lui [qui initie les rapports sexuels]. Mais j'ai envie, quand même, mais j'ai pas besoin de le dire puisqu'il a toujours envie ! (rires) Mais de toute façon, pas besoin d'initier, quand on se retrouve, y'a un moment où on sait, où c'est une évidence que ça va arriver et on a une sorte d'habitude donc c'est aussi simple que ça ! Mais quand c'est dans le lit, le soir, la nuit ou le matin, c'est souvent lui quand même.* » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] Laura et Thomas ne vivent pas ensemble, Laura explique donc que leurs retrouvailles se concluent régulièrement avec un rapport intime et sont dans un quotidien également scripté en fonction des jours qu'ils passent l'un chez l'autre. Les couples intermédiaires, comme celui d'Amélie et Jean, commencent à se connaître et leur sexualité évolue : « *Ça dépend des moments ... je dirais souvent que c'est Jean, il est plus entreprenant à ce niveau-là mais ça m'arrive aussi, plutôt le matin, quand on est dans le lit et qu'on est un peu serré l'un contre l'autre, ou parfois je l'appelle quand je suis sous la douche et il comprend que je veux qu'il vienne pour un moment coquin ...* » [Amélie, 29 ans,

esthéticienne, en couple depuis 4 ans] Amélie et Jean usent d'un script sexuel où les membres du couple savent que certains moments, certaines paroles sont une invitation indirecte à un rapport intime.

Pour les couples installés, certains parviennent même à mêler scripts culturels, intrapsychiques et interpersonnels. « *Avant, c'était surtout lui, par des caresses, des gestes ... Aujourd'hui c'est un peu nous deux. Il m'arrive de le surprendre en me déshabillant le soir et en lui dévoilant des dessous un peu sexy, il comprend qu'on va s'amuser un peu et que je les porte pas pour aller travailler !* » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans] Anne et Thierry sont en couple depuis 19 ans et tentent de changer leurs habitudes, d'apporter de la nouveauté et de la surprise à leur quotidien en créant un environnement érotique propice aux rapports intimes par le biais de nouveaux scripts.

Les relations sexuelles conjugales peuvent également être synonymes de cadeau ou de remise de soi en toute complicité, en particulier lorsque le script sexuel inclut un événement particulier. Les seconds entretiens avec nos enquêtés, se sont déroulés quelques jours après la fête des mères et avons demandé aux couples avec des enfants comment s'était passé ce jour.

« *Très bien ! Bon, avec le confinement, j'ai un peu improvisé un cadeau pour que Théo ait quelque chose pour sa maman, mais je lui ai amené le petit déjeuner au lit, elle a apprécié. Et puis je lui ai fait un peu plaisir le soir, j'ai pris soin d'elle, je lui ai fait un petit massage qui s'est conclu par une petite partie de jambes en l'air un peu acrobatique, on a bien rigolé, j'ai essayé de lui faire plaisir et de prendre soin d'elle.* » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans] Gabriel a donc offert à sa fiancée un moment intime par le biais d'un massage érotique. Toutes ces attentions ont eu lieu pour faire plaisir à sa compagne lors de la fête des mères, événement censé la mettre à l'honneur. Gabriel a reconnu par la suite ne pas avoir l'habitude de ce type d'attention au quotidien et du fait qu'il souhaitait « *marquer le coup* ».

« *Il ne s'est pas passé grand-chose [...] Et pour la fête des pères, ce sera un peu pareil, je pense, mais bon, je vais quand même préparer un petit repas le midi pour qu'on profite d'un moment avec les enfants, tous les cinq ... Les enfants vont offrir des cadeaux à leur père et le soir, il aura droit à la totale (rires) : lingerie très sexy, préliminaires, petite partie de plaisir ...* » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans] Anne prévoit d'offrir un moment intime à son époux pour la fête des pères, tout en faisant en sorte que cet instant soit particulier, différent des autres. Elle prépare cet instant à l'avance, comme un cadeau, une mise en scène, en pensant à chaque détail qui pourra faire plaisir à son mari.

La fête des mères, la fête des pères sont donc des événements propices aux cadeaux, aux attentions non seulement familiales mais aussi conjugales, tout comme ce peut être le cas lors des anniversaires ou de la Saint-Valentin.

Sexualité solitaire, entre secret et complicité

Les individus que nous avons interrogés considèrent les moments d'intimité comme un « temps créateur d'intimité partagée. » (BOZON, 2018 : 107) Nous avons posé la question de la masturbation les concernant ainsi que leur partenaire et avons noté qu'il peut parfois être un sujet qui n'est pas abordé explicitement par les couples et parfois même perçu comme interdit et secret, en particulier pour les jeunes couples. Certains de nos enquêtés, hommes et femmes, considèrent la masturbation comme un plaisir solitaire non-nécessaire, voire inexistant chez les femmes et en discuter devient une véritable gêne, contrairement aux hommes où il semble tout à fait normal de pratiquer la masturbation seul et en couple. « *Ben lui oui je suppose, comme tous les mecs ... Mais je préfère pas savoir. Et moi ben non, pas trop, enfin pas vraiment. Avec lui quoi, pendant des rapports mais sinon pas trop, enfin j'essaie de m'ouvrir un peu, mais on a encore à l'esprit que quand on est une nana, y'a quelque chose de chelou, contrairement aux mecs, je suis un peu bloquée à ce niveau-là.* » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi] Sarah n'est pas la seule à avoir cette vision différentialiste de la masturbation, c'est également le cas de Djibril : « *(rires) Ah bah je suis un mec hein ... Donc oui, évidemment ! Sandra, non, ça m'étonnerait beaucoup, ça serait trop chelou [...] Bah ch'ais pas c'est pas trop un truc qui intéresse les filles quoi, enfin peut-être certaines mais bon je sais pas c'est bizarre pour moi. Ptet ça arrive mais je pense pas que les filles se masturbent comme les garçons.* » [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] Nous notons tout de même chez Sarah et Djibril leur jeunesse, tant dans leur vie que dans leurs couples (ils ont respectivement 22 et 25 ans et sont en couple depuis 1 an et demi et 3 ans.) En effet, les individus plus âgés et/ou en vie commune depuis plus longtemps ont une vision moins différentialiste de la masturbation.

Certaines femmes nous ont avoué se masturber, tout en minimisant leurs pratiques et en éprouvant un sentiment de gêne envers cette question, comme c'est le cas de Laura : « *(Rires) Oh ben lui je suppose que oui de temps en temps et moi, ça doit m'arriver deux ou trois fois*

dans l'année ... Je suis pas très à l'aise avec ça, j'en ressens pas forcément le besoin. » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] Laura, qui nous a parlé très librement des pratiques sexuelles de son couple, est manifestement mal à l'aise avec cette question.

En effet, même chez les couples installés, la masturbation n'est pas ou peu abordée comme c'est le cas pour Anne : *« Ce n'est pas un sujet de conversation entre nous en particulier donc je ne peux pas te dire pour lui. Mais moi, non. »* [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans] Anne est un bon exemple de certaines femmes que nous avons rencontrées, elle vit la masturbation comme un sujet sensible, potentiellement honteux et qui ne la concerne pas en tant que femme.

Maud, plus à l'aise, nous avoue pratiquer la masturbation dans le secret et reconnaît que cette pratique peut lui sembler inconvenante : *« Oui, du coup, mais en cachette [...] J'ai l'impression que c'est gênant, je fais vraiment ça dans mon coin ... Je sais pas si lui le fait, peut-être que oui j'en sais rien ... »* [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans] Maud montre aussi l'aspect interdit, prohibé qui existe sur ce sujet au sein de son couple concernant cette pratique. Nous avons déjà remarqué précédemment que l'initiative du rapport sexuel provenait dans la quasi-totalité des hommes. Cependant, si les femmes répondent assez rapidement que ce sont leurs conjoints qui initient leurs rapports intimes, nous retrouvons tout de même dans leur discours des anecdotes sur leurs propres initiatives. Maud, après nous avoir timidement avoué pratiquer la masturbation, l'évoque lors de notre second entretien beaucoup plus librement :

« Tu vois, j'ai pigé un truc en allant chez la gynéco l'année dernière, j'ai fait du vaginisme³ pendant longtemps et je pense savoir ce qui l'a déclenché. Je me forçais (à faire l'amour ndlr) pour sauver mon couple et aussi pour me persuader que c'était chouette le sexe, que le plaisir allait venir, etc. Alors qu'en fait, je n'en avais pas du tout envie et que c'était la platitude totale. D'ailleurs, je me suis offert à moi-même un vibro, qui lui, me satisfait pleinement ! On n'est

³ « Le vaginisme pourrait se définir comme une peur panique de la pénétration, conduisant la femme qui en souffre à adopter différentes stratégies pour éviter toute pénétration. Ce cas de figure représente la presque totalité des vaginismes ; il existe une autre catégorie rare où seule la pénétration du pénis est impossible, s'intégrant plutôt dans un terrain d'immaturité affective. Le vaginisme secondaire, qui est arrivé après une période de rapports, est à mettre à part, le plus souvent consécutif à une longue période de douleurs lors des rapports (dyspareunie). Dans le vaginisme primaire "phobique", la peur de la douleur est au premier plan chez ces femmes qui souffrent très souvent d'un manque d'information quant à leur propre sexe et sa représentation, l'idée d'un vagin beaucoup trop petit pour accueillir le pénis de l'homme est quasi-constante. »

Source : Site internet du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (<http://www.cngof.fr/la-sexualite/320-le-vaginisme-qu-est-ce-que-c-est>)

jamais mieux servi que par soi-même ! » [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans] Maud trouve donc dans la masturbation une façon de combler une frustration sexuelle. Cela lui permet manifestement de vivre une sexualité de couple, mais également d'obtenir une forme de plaisir qu'elle ne parvient pas à ressentir avec son conjoint. Le vaginisme, processus psychophysiologique que Maud a vécu au début de sa relation conjugale actuelle, semble l'avoir finalement mise en confiance quant à la réappropriation de son corps, de son propre plaisir mais elle culpabilise de pratiquer la masturbation, puisqu'elle le fait dans le secret de son mari.

Pour d'autres couples, en particulier les couples installés, la masturbation peut devenir un moment de complicité et entrer dans des scripts sensuels.

« Bien sûr ! Enfin moi oui, de temps en temps, ça permet de relâcher un peu la pression ou de ne pas la mettre sur ma chérie. Elle, je ne sais pas, je ne pense pas mais elle le fait peut-être discrètement ! Si c'est le cas, ça me dérange pas, au contraire, ça a un côté excitant, je voudrais bien la rejoindre ! (rires) » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans] Pour Gabriel, la masturbation est un moment de plaisir intime personnel qui lui permet d'apaiser les tensions de son couple mais il souhaiterait que cela puisse faire partie intégrante d'un script sexuel utilisé dans leur sexualité à deux.

C'est également le cas pour Aurélie, où la masturbation peut être un moyen d'initier le rapport sexuel avec son conjoint : *« Oui, je pense un peu chacun de notre côté, certainement Jean plus que moi, mais ça peut arriver. Dans mon cas, ça se passe sous la douche ou alors quand je sais qu'il rentre, pour l'attirer un peu ... (rires) ! Ça marche à tous les coups ! »*

Pour Anne, la masturbation n'est pas un plaisir solitaire mais fait pleinement partie de la sexualité de couple et doit être un moment partagé avec son conjoint : *« Ah non, jamais ! Lui peut-être ... non pour moi ça fait partie de l'acte sexuel qu'on partage, c'est ensemble, on est un couple donc chacun de son côté ça me paraît dommage ! Peut-être que quand on est célibataire, je veux bien l'entendre ... mais bon. »* [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans] Anne perçoit la masturbation comme un moyen de remplacer la sexualité pendant le célibat mais participe de la relation de la sexualité de couple.

Camille, elle, assume pleinement la masturbation comme une pratique sexuelle individuelle et partagée, elle argue même qu'il s'agit d'une pratique nécessaire pour connaître sa propre intimité, son corps et ses désirs et avoir une sexualité épanouie : *« Bien sûr ! Ça m'arrive ! Mais quand je suis seule. Et lui aussi d'ailleurs, je sais qu'il lui arrive de se masturber quand je ne*

suis pas là, mais ça ne me pose aucun problème. C'est normal, on apprend à se connaître soi et parfois se faire plaisir est différent et ça fait du bien aussi. Franchement, j'ai pas de souci à ce que mon mec se masturbe seul, je trouve même assez sain qu'il puisse avoir sa sexualité, ses moments à lui, tout comme j'ai les miens. » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Camille, contrairement à Anne, ne conçoit pas la sexualité conjugale comme se vivant exclusivement à deux mais comme une multiplicité de pratiques individuelles et partagées en couple.

Amour, sexualité et jeux de pouvoir

Des rôles genrés en pleine évolution

Faire preuve d'initiative dans le cadre des relations amoureuses reste encore aujourd'hui une pratique largement connotée et différentialiste. Pour Emmanuelle Santelli, « les hommes restent en position de demande : ce sont eux qui initient l'activité sexuelle. Les femmes et les hommes interviewés s'accordent sur ce fait. Dans quelques entretiens, des hommes et des femmes ont déclaré que ce sont ces dernières qui initient le plus souvent l'acte sexuel, mais il faut alors l'entendre au sens où les premiers attendent que les seconde manifestent leur envie de faire l'amour, et non au sens où ce sont elles qui en auraient plus envie : l'envie initiale demeure très largement du côté masculin. » (SANTELLI, 2018b) Nous avons relevé précédemment dans les discours d'Anne, Djibril et Sandra la croyance de rôles genrés dans lesquels l'homme doit courtiser la femme et non l'inverse.

Par ailleurs, nous avons été surpris par un concept relationnel récurrent dans de nombreux discours parmi les plus jeunes enquêtés que nous avons interrogés (moins de 35 ans) : celui de *friend zone*, dans lequel les initiatives prises par les femmes peuvent parfois être perçues comme illégitimes. (cf annexe 5)

Camille nous raconte qu'elle apprécie faire le premier pas et qu'elle a souvent été critiquée pour cela : « *Comme si c'était réservé aux mecs. C'est insupportable, on m'a déjà sous-entendu plein de fois que j'étais une fille facile, pour dire ça poliment, parce que je ne vois aucun problème à aborder un garçon qui me plaît. Donc je vois quelqu'un qui m'intéresse et je ne peux pas aller discuter avec lui ou lui faire comprendre qu'il me plaît, sinon je suis une salope. Et je ne suis pas une fille de confiance, respectable. Moi, si j'avais jamais rien fait pour qu'on se parle, pour notre premier rendez-vous, pour la première fois qu'on a couché ensemble, Samuel n'aurait rien fait et on ne serait pas ensemble aujourd'hui.* » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Nous avons remarqué que les femmes semblent de plus en plus demandeuses d'être actives dans la séduction et d'y trouver leur place. C'est pour cela que Maud s'est inscrite sur un site de rencontres qui base son offre marketing sur un slogan, « le seul site qui donne le pouvoir aux femmes » et un logo arborant une femme mettant un homme dans un caddie de courses. C'est sur ce site qu'elle a rencontré Dominique, son conjoint. « *Je l'ai rencontré il y a 7 ans quand j'avais 30 ans sur le site de rencontres Adopteunmec.com Ce que j'aimais bien avec Adopte, c'est que les filles choisissent.*

Le mec t'envoie un charme et seulement si tu acceptes, il peut t'écrire. Je voulais éviter de me faire harceler par tout et n'importe quoi. Ce sont des copines qui m'ont conseillé le site et c'était ma bonne résolution de cette fameuse année. Quelques heures après mon inscription, un mec, Dominique prend contact avec moi et on a discuté quelques heures. Comme je préfère le contact humain aux SMS, je lui ai proposé de le rencontrer quand il serait disponible. Il m'a répondu super vite qu'il était dispo là, dans la journée, et on s'est vu en fin d'après-midi, le jour même ! » [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans] Maud s'est sentie ici protégée par le site et en position de force face aux hommes dans le jeu de la séduction, se sentant libre de s'exprimer, d'agir et de prendre des initiatives.

Bien que nous ne puissions pas dans ce cas précis établir une réelle tendance il semblerait que ces deux femmes au capital culturel élevé aient une vision moins différentialiste des rôles dans la séduction et la sexualité que les nos autres enquêtés. En effet, d'après l'enquête CSF, « seules les femmes au capital socioculturel élevé se démarquent plus nettement de cette perspective différentialiste. » (LERIDON *in* BAJOS, BOZON, 2008 : 228)

Les prises d'initiative dans la sexualité conjugale sont également encore très genrées. Amélie évoque des changements de désir sexuel cycliques, suivant les cycles hormonaux de son corps : « *les fois où c'est moi qui ai un peu plus envie (de faire l'amour, ndlr), quand j'ai mes règles la plupart du temps, par contre c'est pas normal, je suis nympho, je me tape des réflexions parce que j'ai tout le temps envie ... Le sang c'est dégueulasse, etc. Il y a un énorme fossé entre ce qui est toléré, que dis-je, déifié chez un homme et répréhensible pour la femme au niveau sexuel, bordel !* » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans] Amélie évoque une vision binaire du désir, selon laquelle en tant que femme, elle serait jugée lorsqu'elle a trop de désir du point de vue de son compagnon tandis que ce dernier, en tant qu'homme, aurait des « besoins » naturels en termes de désir sexuel. Nous retrouvons cette idée essentialisante du désir tant chez les hommes, comme c'est le cas de Djibril : « *après pour moi on est différent, c'est la nature, on est pas faits pour faire la même choses les hommes et les femmes. Je sais que faut pas abuser non plus, y'a des trucs à pas faire, faut respecter l'autre mais aujourd'hui, la vie elle devient difficile aussi pour les mecs quoi ! Je vois avec certains potes, c'est encore plus dur avec leur truc de Metoo là, pour draguer des filles. Franchement heureusement que je suis casé parce que c'est la jungle dehors !* » [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] que des femmes, comme pour Anne : « *c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai moins envie et lui plus que moi, mais tu comprends on n'a pas les*

mêmes envies, les mêmes besoins, je crois que c'est un peu normal, on ne vient pas de la même planète. » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans]

Les femmes semblent avoir intériorisé l'idée qu'elles seraient différentes et qu'elles ne pourraient pas se comporter comme elles le souhaitent sexuellement. Elles ont parfois même une tendance à prévoir un certain comportement masculin : « *je pars du principe qu'en tant qu'homme, il aime forcément certaines choses, les pipes, éjaculer, la sodomie, etc. Bon moi tout ça c'est pas forcément mon truc mais je me pose pas trop la question en fait, ça fait partie de la sexualité je pense ...* » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] Laura semble influencée par les conseils de son entourage, en particulier ceux de ses amis, et par les scénarios codifiés par la pornographie à laquelle elle a eu accès. En effet, elle pense que les hommes ont des désirs et des fantasmes sexuels communs, auxquels elle pense devoir se plier pour leur plaire.

Emmanuelle Santelli expliquait qu' « au terme de quelques années de vie de couple et malgré le fait que leur conjoint soit leur « meilleur partenaire sexuel », leurs attitudes témoignent d'une divergence d'attentes : elles cherchent à éviter, à limiter les rapports sexuels, elles déclarent préférer la tendresse, tandis que ces derniers continuent à affirmer « avoir envie ». » (SANTELLI, 2018b) Ce phénomène se retrouve également chez les hommes, qui intériorisent l'idée qu'un homme viril doit avoir un comportement précis (faire le premier pas, séduire, multiplier les expériences sexuelles, ne pas montrer trop d'émotions ou ce qui pourrait être considéré comme un signe de faiblesse, etc.) et adoptent donc ce comportement pour se conformer à « la norme sociale », que ce soit dans une phase de séduction ou dans une phase de couple un peu plus installée. « *Parfois, on a on a juste envie de se sentir bien, besoin d'un câlin, d'un moment d'intimité, d'une caresse en particulier et on n'ose pas la demander. Parfois, on fait l'amour car on ne sait pas de quoi d'autre on aurait envie ou on n'ose pas le dire ...* » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans] C'est ce que nous a raconté Gabriel, qui a longtemps mêlé sexualité et intimité. Bien qu'elles puissent se conjuguer, nous dissociions les notions de sexualité et d'intimité : la première notion concerne l'activité sexuelle au sens large (actes sexuels avec et sans pénétrations, caresses, baisers, etc.) mais aussi toute une phase de séduction, tandis que la seconde englobe tout ce qui peut rapprocher deux personnes en termes de complicité, de préoccupation (le care), de connaissance de l'autre, de sentiments et d'affect. La sexualité est souvent pensée comme le ciment du couple par la plupart des enquêtés que nous avons rencontrés : ils considèrent en effet un manque de relations sexuelles (selon des normes qu'ils instaurent eux-mêmes, en se comparant à leurs amis

le plus souvent), comme une absence de désir, voire d'amour de l'autre. Ils perçoivent alors la relation comme problématique et en danger, parfois même vouée à l'échec. Nous pouvons voir que Gabriel se tournait vers la sexualité lorsqu'il avait besoin d'intimité avec sa partenaire.

Ainsi, les hommes et les femmes ont des conceptions de la sexualité très différentes au sein de la conjugalité, donnant parfois naissance à de la gêne et de l'incompréhension. Après nous avoir indiqué qu'elle était « *déçue* » de ses relations sexuelles avec son conjoint, nous demandons à Maud ce qu'elle aimerait changer dans sa sexualité avec son partenaire, elle nous répond qu'elle souhaiterait « *qu'il prenne plus soin de mon plaisir à moi, qu'il prenne le temps de me caresser, de me toucher, de m'embrasser ... En fait, c'est trop « habituel », tu vois ? Trop bam bam bam on fait ça et puis telle position puis telle position et en dix minutes c'est plié. Moi, en dix minutes, j'ai le temps de monter et d'être bien frustrée. J'aimerais que ce soit plus long.* »
[Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans]

Comme c'est le cas de Maud, la plupart de nos enquêtées se sont plaintes de rapports « *trop rapides* » ou basés uniquement sur la pénétration. Cependant, ce fait concerne davantage les femmes dans les couples installés, puisque les femmes dans des couples naissants sont encore dans une phase de découverte de leur conjoint.

En revanche, les hommes ne semblent pas envisager un rapport sexuel avec leur partenaire sans pénétration pénienne. Il semble que cette idée de pénétration centrale dans la sexualité de nos enquêtés soit profondément ancrée dans leurs habitudes. La pornographie, que certains de nos enquêtés (hommes et femmes) consomment, est également principalement centrée sur les pratiques liées à la pénétration et au plaisir masculin. (MACKINNON, 1987 ; OGIEN, 2015)
Enfin, d'un point de vue juridique, la loi française opère une différence entre les actes sexuels avec et sans pénétration : ces derniers sont pensés comme des crimes (avec pénétration) ou des délits (sans pénétration). Cette différence juridique ne fait qu'accentuer l'idée qu'un acte sexuel se produit principalement avec pénétration. Cependant, l'acte sexuel basé sur la pénétration demeure centré sur le plaisir sexuel masculin ; en effet, la plupart des femmes ne peuvent avoir d'orgasme dû à la seule pénétration (KOEDT, 2010). Par ailleurs, ces mêmes femmes qui se plaignent de rapports sexuels centrés sur la pénétration sont celles qui disent avoir peu d'orgasmes avec leur partenaire et se masturber. Michel Foucault lie la sexualité à une forme de rapport de pouvoir : dans son deuxième volume de l'Histoire de la sexualité, il explique que l'acte sexuel est pensé autour de la dichotomie activité/passivité, dominant/dominé et vainqueur/vaincu dans la pénétration. « Les pratiques de plaisir sont réfléchies à travers les mêmes catégories que le champ des rivalités et des hiérarchies sociales : analogie dans la

structure agonistique, dans les oppositions et les différenciations, dans les valeurs affectées aux rôles respectifs des partenaires. Et à partir de là, on peut comprendre qu'il y a dans le comportement sexuel un rôle qui est intrinsèquement honorable, et qui est valorisé de plein droit : c'est celui qui consiste à être actif, à dominer, à pénétrer et à exercer ainsi sa supériorité. » (FOUCAULT, 1997 : 279)

Le consentement dans les échanges économique-sexuels :

D'après Paola Tabet, statistiquement, les femmes qui « considèrent que les hommes ont par nature plus de besoins sexuels que les femmes, reconnaissent accepter davantage des rapports sans en avoir envie ». (TRACHMAN, 2009 :13) L'enquête CSF (BAJOS, BOZON, 2008) démontre qu'il existe bel et bien une double asymétrie entre les « besoins » sexuels des hommes et le *care* ainsi qu'une naturelle tendance à l'affect des femmes (*cf* annexe 6). Un fait s'est fortement démarqué lors de la lecture et des croisements de nos entretiens : toutes nos enquêtées se sont déjà forcées à avoir un rapport sexuel au moins une fois dans leur vie dans leur couple (*cf* annexe 7). S'il est difficile de noter une tendance dans le cadre de notre étude, ce constat demeure tout de même important puisqu'il fut le même lors de notre précédente recherche.

Dans le cadre de la sexualité conjugale, nous pouvons retrouver de nombreux scripts intrapsychiques dans lesquels les femmes semblent prévoir les attentes, les désirs et les comportements de leur partenaire. Nous avons retrouvé ce type de script dans les récits des débuts du couple :

« Eh bien après notre rendez-vous un peu chaud mais quand même assez chaste, on s'est dit qu'on se reverrait. Le lendemain, il m'a envoyé un SMS en me demandant si on allait chez lui ou chez moi. Et spontanément, je me suis dit que ça n'allait pas le faire. J'étais stressée, mais je n'ai pas osé lui dire. Finalement, on se voit, je lui avais donné rendez-vous dans un petit bar, je n'allais pas lui dire « on va chez toi ». Parce que j'avais un peu peur de faire l'amour, j'étais gênée, je sais pas je le sentais pas. Et puis c'est plus propice, quand tu vas chez la personne ou que tu l'invites chez toi ... Bref, finalement, je me suis changée quand même 4 fois avant de partir pour être belle et sexy sans que ça crie le sexe et je me disais au fond de moi, qu'on s'invite pas chez les gens ... On s'invite pas chez les gens, désolée ! Ça m'étonnait que ce soit

en tout bien tout honneur ... Après, au-delà de ne pas se forcer, je fais en sorte de ne pas me mettre dans des situations qui pourraient ... C'est facile de pas se forcer quand t'es dans un lieu public, que quand t'es en vase clos quoi ! C'est pour ça que j'avais pas envie d'aller là-bas, c'est parce que je veux pas avoir ce choix à faire ! Finalement, je suis allée chez lui, puis on est allé chez moi, plusieurs fois. » [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans] Maud, en parlant de ses premiers rapports avec son conjoint, perçoit l'espace privé comme un lieu qui pourrait la piéger, où il n'y a ni aide, ni sortie de secours dans le cas où elle ne souhaiterait pas pratiquer d'acte sexuel. Elle perçoit l'invitation de Dominique dans un lieu privé comme une invitation à un rapport sexuel et réfléchit donc à l'avance aux détails de leur rendez-vous comme le lieu, l'heure, le contexte et la façon dont elle va s'habiller et se maquiller en fonction de si elle souhaite ou non avoir un rapport intime avec lui. Elle est également inquiète du respect de ses limites et va adapter son comportement en fonction de cette crainte (s'habiller de façon à plus ou moins couvrir son corps, mettre des talons ou des chaussures plates, rire ou non aux blagues, être souriante ou rester neutre, etc.) Maud pense que si elle adopte un comportement pouvant être interprété comme séducteur, elle ne soit plus légitime de dire « non » à une certaine forme d'intimité ou à une relation sexuelle. M. Bergström (2014) met également en évidence ce fait, au sujet des rencontres qui se font par le biais des sites : le report de l'entrée dans la sexualité est un gage de sérieux de la relation. Nous retrouvons cette même idée hors des sites internet, comme le montre Christophe Giraud au sujet des couples naissants : « l'entrée dans la sexualité peut être construite comme un moment délibérément choisi plutôt que comme la force d'un désir incontrôlable. » (GIRAUD, 2019 : 9)

Amélie nous offre un récit typique de naissance de couple : elle a également agi à la première invitation de Jean en fonction des scripts culturels et intrapsychiques reliés à son expérience avec les hommes, tout comme Maud : « *Un été, il y a trois ans, j'ai rencontré ce mec en vacances il y a un peu plus de 4 ans, il travaillait dans l'hôtel où je résidais et on a tout de suite accroché, parlé spiritualité, etc. Il est Français mais habitait en Espagne et m'a proposé de passer le week-end dans sa maison de vacances deux ou trois semaines après notre rencontre. J'y suis allée car on avait vraiment accroché. Sur place, il me montre la chambre d'ami, je lui dis que je la trouve très belle et il me dit que sa chambre est plus belle. Je ne sais pourquoi, je trouvais pas sympa de dormir dans la chambre d'ami, j'ai donc dormi dans sa chambre alors que je ne le connaissais pas beaucoup ... La première nuit, j'étais éveillée, dans cette attente habituelle que l'on me saute dessus ... Du coup, pour anticiper la chose et ne pas passer la nuit comme un animal apeuré, j'ai pris les devants ... parce que tu vois, pour moi, c'est ce qu'il*

attendait de moi. Il y a ce sentiment de devoir se dépêcher, vite donner à l'homme ce qu'il attend de nous, de moi. En gros, en acceptant son invitation de week-end, c'est comme si j'acceptais l'idée automatiquement de me donner, enfin de donner un peu de moi, c'est comme si c'était une évidence alors qu'on ne se l'est jamais dit non plus clairement. J'en ai parlé à Jean, plus tard, il m'a dit « tu croyais quand même pas qu'on allait jouer au Monopoly ! » » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans] Amélie a anticipé les réactions et les désirs de Jean. Les scripts sexuels liés à son expérience et son environnement social lui indiquaient qu'être invitée seule un weekend chez un homme engendrait inévitablement un rapport sexuel, que c'était ce qui était attendu d'elle et qu'en acceptant cette invitation, elle était redevable envers son hôte. La phase de séduction dans laquelle étaient Amélie et Jean ont accentué cette idée chez les deux partenaires.

Isabelle reconnaît que de son côté, cette phase de séduction a été particulière et intéressée : « Ça a toujours été comme ça, sauf peut-être la cuisine, il cuisinait un peu plus et il faisait des cadeaux quand on n'habitait pas ensemble, même si ça restait rare, c'est vrai que c'était surtout dans le but d'avoir un peu du cul. » [Isabelle, 39 ans, gestionnaire de projets événementiels, en couple depuis 14 ans] Elle explique ici que pendant leur phase de séduction, Alexis faisait des efforts, lui offrait des cadeaux dans le but d'avoir des rapports sexuels. Par ailleurs, si ces rapports intimes n'avaient pas lieu, il restait dans l'incompréhension, puisqu'il avait intégré un script selon lequel une attention ou un cadeau méritait un rapport sexuel, considéré également comme une remise de soi. Nous rencontrons ici ce que Mélanie Gourarier nomme « l'interprétation sexuée du cadre d'un rapport de séduction dont le cadeau est l'élément tout autant signifiant qu'instituant. Surtout, le cadeau traduit ici le désir. » (GOURARIER, 2013 : 425)

La question du premier rapport sexuel se pose, puisque l'une de nos jeunes enquêtées, Sarah (22 ans), a vécu son premier rapport sexuel avec Jordan, son conjoint actuel. « La sexualité devient l'objet de recommandations, de conseils où la question du « bon moment » constitue un enjeu important, avec implicitement l'idée que le plus tard est le mieux. Savoir « quand » et « comment » faire est une des préoccupations majeures des adolescents. » (MAILLOCHON, EHLINGER, GODEAU, 2016 : 38) Ce fut le cas de Sarah : « Ben c'est marrant mais ma première fois, ça s'est passé avec lui justement. C'était l'année dernière, j'avais 21 ans et c'est vrai que beaucoup de mes copines, pour ne pas dire toutes, avaient déjà eu des petits copains et des relations sexuelles. Bizarrement, je voulais que cette première fois soit spéciale, je

voulais faire ce cadeau à un homme bien, celui qui serait le mien, bref, j'avais cette idée-là et même si j'étais souvent incomprise ou moquée, je n'avais pas cette envie de « profiter » comme les autres jeunes de mon âge. [...]

Donc cette première fois, finalement je n'en avais pas envie. Pas ce jour-là, je ne sais pas, je n'étais pas sûre d'être prête, je n'en avais pas envie. Et il a un peu insisté, je me souviens qu'il m'a dit « tu vas pas rester vierge jusqu'à tes 30 ans » et j'ai cédé, j'avais un peu honte, en fait de ne pas vouloir. C'était nul, j'ai eu mal tout du long, je sais pas s'il s'est rendu compte ... Même aujourd'hui, j'en parle pas trop, parce que j'ai pas envie qu'on me dise que c'était normal d'avoir mal, etc. En plus, les collègues à qui j'en ai parlé m'ont toutes dit que leur première fois était toute naze. Que c'est mieux après. » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi]

Sarah s'est donc forcée lors de son premier rapport sexuel, ressentant une certaine pression quant à son âge, en se comparant à ses amies et à la suite des remarques de son conjoint. « L'histoire semble montrer que l'influence des pairs paraît l'avoir emporté sur celle des parents, dans une société de plus en plus structurée horizontalement (au sein d'une même génération) et non verticalement (des ascendants aux descendants). » (MAILLOCHON, EHLINGER, GODEAU, 2016 : 37) De plus, Sarah parle d'un sentiment de honte vis-à-vis de son conjoint et craignait manifestement que son envie d'attendre pour avoir un rapport sexuel avec son partenaire puisse blesser celui-ci. De plus, selon Christophe Giraud, dans les relations naissantes, « les échanges ne peuvent toutefois pas se limiter à être platoniques car ils risquent de passer pour des relations entre « bons copains ». » (GIRAUD, 2019 : 5)

Sarah cherche à rentrer dans des normes sociales influencées par ses pairs (amis, conjoint, connaissances du même âge, etc.) et associe l'absence de rapports sexuels à une absence d'amour. Selon les chercheurs Le Gall et Le Van, l'évolution des mœurs sociétales ne serait pas parvenue à modifier l'idée que l'entrée dans la sexualité adulte puisse être vécue comme un moment fort émotionnellement, tant pour les hommes que pour les femmes. Il existe donc un « scénario idéal de la première fois » et bien que les récits ne soient pas identiques selon les genres, « l'amour réciproque apparaît comme un prérequis nécessaire pour que s'amorce une relation faite de confiance et de complicité qui, avec le temps, permettra d'expérimenter ce premier rapport sexuel. » (LE GALL, LE VAN, 2011 : 24) Cependant, comme c'est le cas pour Maud, les femmes sont « plus enclines à appréhender cette première fois en référence à la dimension relationnelle » et souhaiteraient donc que « le scénario idéal de la première fois nécessite aussi que cette relation se prolonge au-delà de ce premier rapport » (LE GALL, LE VAN, 2011 : 27)

Nous avons demandé à Maud si elle avait déjà discuté avec son conjoint du fait qu'il lui arrive de se forcer à avoir des rapports sexuels avec lui :

« Je n'ai jamais osé, il m'a tellement toujours fait passer pour une nana chiante et capricieuse ... Après, c'est vrai que comme j'ai un sale caractère, je suis chiante et parfois jalouse, je ne voulais pas en rajouter et faire des caprices dans le sexe et lui dire « c'est trop comme ci, j'ai pas envie ... » On m'avait dit que c'était fondamental le sexe dans une relation, si ce n'est primordial. Alors comme mon couple allait mal, c'était la seule chose qui le faisait tenir. J'en n'avais même plus envie mais dans ma tête, s'il n'y avait plus de sexe, alors j'allais devoir abandonner mon couple et j'étais trop amoureuse pour envisager cette option ... Puis à force, je ne me posais même plus la question de « est-ce que j'en ai envie ? », c'était plutôt « tu dois le faire, c'est comme ça » et j'en oubliais l'aspect personnel. » [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans] Nous avons retrouvé ce type de discours basé sur la culpabilité chez plusieurs de nos enquêtées. Ainsi, de crainte de voir leur conjoint partir, elles se forcent à avoir des rapports sexuels avec ceux-ci. De plus, Maud emploie l'expression *« on m'avait dit que »*, impliquant donc que l'idée que la sexualité soit au cœur du couple lui ait été inculquée plus jeune et qu'elle ait intériorisé cette idée comme un principe essentiel.

Tout comme c'est le cas pour Dominique, le conjoint de Maud, certains hommes semblent avoir conscience et jouer de cette culpabilité afin d'obtenir des rapports intimes.

C'est le cas de Djibril, qui nous expliquait qu'il lui arrivait d'insister auprès de sa conjointe pour obtenir des relations sexuelles : *« je lui dis genre : « t'as jamais envie de toute façon » ou « on n'a que 25 ans et qu'on dirait qu'on est des vieux ... » Je fais pas ça pour être méchant mais bon, on négocie ! (rires) Quand elle me dit non avec des gestes ou clairement oralement, je n'insiste pas, je ne la force pas, mais c'est vrai que ça me soûle des fois. »* [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] Djibril n'utilise pas de contrainte physique mais cette coercition sexuelle reste basée sur la culpabilité de sa compagne.

Pour Laura, la raison pour laquelle elle se force à avoir certaines pratiques sexuelles avec son conjoint repose sur la crainte de dire « non » et de blesser l'autre : *« Souvent, c'est lui qui est à l'initiative mais c'est parfois moi aussi ... En fait, il est surtout à l'initiative de nouvelles choses, pour tester des trucs qui changent ... Un jour, il a absolument voulu tester la sodomie, c'est un truc qui ne m'attirait pas du tout à la base et j'ai un peu cédé pour lui faire plaisir, et j'ai détesté ça. J'ai trop rien dit parce qu'il avait été tellement mignon dans la journée, il m'avait*

invitée au cinéma, m'avait fait plein de compliments ... J'aurais eu l'impression d'être cruelle si j'avais refusé comme ça, sans raison. » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] Dans ce témoignage, Laura parle d'une expérience d'il y a quelques mois et insinue que les bons moments passés avec Thomas dans la journée, les attentions, mots doux, cadeaux méritaient un retour, une récompense de sa part. Elle entre même dans une situation de culpabilité dans laquelle elle se refuse le droit de dire « non » à son conjoint, par crainte d'être méchante, et ce peu importe ses envies.

Nous avons constaté que les femmes se forcent à avoir des rapports sexuels avec leur conjoint pour des raisons très diverses. Emmanuelle Santelli explique par ailleurs qu'« au fil de ces premières années de vie de couple, un écart se creuse entre hommes et femmes en termes d'attentes à l'égard de la sexualité. » (SANTELLI, 2018b) Pour Anne, en couple depuis 19 ans et qui a vécu une infidélité de la part de son époux, avoir une sexualité active et innovante est important : « *Mon mari à moi est pas comme ça. Il a une sexualité plutôt débridée comparé à moi mais si je veux le garder, j'ai plutôt intérêt à faire des efforts et à mettre ma fierté de côté.* » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans] Au-delà de la crainte de perdre son mari, Anne estime que certaines pratiques sexuelles, qu'elle ne souhaite au demeurant pas avoir, sont liés à sa fierté ; dire non à des pratiques non-désirées telles que la sodomie dans son couple serait donc une question de fierté et d'égo pour Anne. « *Il faut mettre un peu d'eau dans son vin, ça m'arrive parfois d'avoir mal pendant l'acte, à cause de frottements, des fois je lui dis mais je tiens le coup pour le laisser terminer. J'espère juste qu'il fasse vite quoi ! (rires) Il m'a trompée une fois, je ne le laisserai pas recommencer.* »

Certaines femmes utilisent parfois leur sexualité comme moyen de négociation ou pour avoir une certaine prise sur leur conjoint, comme des stratégies de grève du sexe.

Isabelle, à la suite d'une rupture avec Alexis, nous raconte avoir appris qu'il avait eu une liaison avec une collaboratrice. « *Il m'a promis qu'il ne s'était rien passé donc j'ai décidé de rester avec Alexis à plusieurs conditions : il devait de me redonner confiance en lui et s'il avait un nouveau contrat avec cette collègue, qu'il le refuse. Il a accepté parce qu'il voulait rester avec moi et les enfants. Et puis il savait qu'il aurait rien, sinon. Sexuellement.* » [Isabelle, 39 ans, gestionnaire de projets événementiels, en couple depuis 14 ans] Isabelle a tenté dans un premier temps de discuter avec son conjoint et de trouver un compromis, mais nous explique qu'il est entendu entre les deux partenaires que si les termes de ce compromis ne sont pas respectés par Thierry, celui-ci sera « puni » en n'ayant pas de rapports sexuels avec sa compagne.

Lorsque nous abordons le sujet de la prise d'initiatives dans le cadre de leurs relations sexuelles, Djibril nous explique au sujet de sa conjointe : « *elle se fait désirer (rires), c'est une emmerdeuse, elle joue avec ça, des fois elle essaie de me punir avec ça. Et elle sait que ça marche.* » [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] Par ailleurs, cette situation semble amuser Djibril, qui voit cette privation comme un jeu de couple, alternant les moyens de pression et les moments de plaisir, où celui qui perd devient, finalement, aussi gagnant.

L'absence de rapports sexuels semble être un moyen de pression utilisé par d'autres femmes. Amélie, elle, nous raconte que la sexualité fait pleinement partie d'un système de négociations au sein du couple, en particulier lorsqu'elle aborde des sujets importants. « *Pour moi, c'est simple, dans certains cas, si j'ai pas ce que je veux ou qu'on se dispute, il a rien. Il me touche même pas !* » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans]

Ces femmes reconnaissent mettre en place des stratégies de négociation et d'influence au sein de leur couple incluant leur propre sexualité. Ces stratégies fonctionnent avec un système de récompense et de punition basé sur l'idée différentialiste qu'un homme a des « besoins » sexuels et qu'il sera donc récompensé ou réprimé par les dons ou l'absence de relations sexuelles. Cependant, elles demeurent enfermées dans ces stratégies, héritées d'une éducation et d'une intériorisation profonde, et en souffrent elles-mêmes tout en les reproduisant. « Pour quelques jeunes femmes, même si aucune ne l'a évoqué explicitement, cela ne fait pas de doute : elles consentent au devoir conjugal, soit par peur de la réaction de leur compagnon, soit parce que la « nature » différente des hommes ne se discute pas. » (SANTELLI, 2012)

« Faire plaisir » à l'autre, un devoir conjugal ?

La raison la plus évoquée par les femmes concernant leurs rapports sexuels sans envie reste celle du devoir conjugal.

« Tout en étant encore de jeunes couples, la majorité se trouvent confrontés à la dichotomie classique entre des hommes qui sont « demandeurs » et des femmes qui cherchent à espacer l'activité sexuelle. [...] Ces jeunes femmes se trouvent à présent dans une situation où, tout en constatant leur moindre envie d'une activité sexuelle, elles s'y résignent en raison de la place qu'est censée occuper la sexualité dans la vie de couple. » (SANTELLI, 2018b)

« Ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Au début, il a commencé à essayer de comprendre mes réactions et j'ai essayé de lui expliquer, très maladroitement certainement, que je sentais que je me « forçais » pour le satisfaire, ne pas le décevoir et ... je sais pas, être juste normale. Au début, il s'est montré compréhensif en me disant de ne pas me mettre de pression et de le faire seulement si j'en avais envie. Mais bon ... en réalité, il était très frustré et au bout d'un moment sans rapports, les disputes ne faisaient qu'empirer et se multiplier. Je finis donc par me forcer, j'ai peur qu'il s'en aille sinon donc ... pour ne pas le perdre en quelque sorte. » Par son discours, Amélie montre que la sexualité lui permet de conserver une bonne entente de couple et de conserver une forme de stabilité émotionnelle. Elle tente d'éviter les frustrations sexuelles de son conjoint de crainte que celui-ci ne décide de la quitter. Elle exprime aussi l'idée de norme à laquelle elle tente de correspondre, en ayant des rapports sexuels réguliers, bien qu'elle ne les souhaite parfois pas.

Dans le cas de Sarah, notre plus jeune enquêtée, les moments où elle se force à avoir un rapport sexuel sont souvent l'après-dispute. « Je me suis laissé faire en simulant que j'en avais envie pour qu'il soit content mais je me suis sentie très très mal pendant l'acte, j'avais les larmes un peu mais j'ai réussi à les cacher ... » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi] Pour Sarah, un rapport sexuel est vécu comme un moment incontournable de la réconciliation et faisant pleinement partie d'un script interpersonnel. Un refus pourrait signifier qu'elle ne souhaite pas se réconcilier avec son partenaire, voire envenimer la situation.

Pour Emmanuelle Santelli, lorsque les femmes donnent des chiffres montrant une fréquence régulière d'activité sexuelle, « outre le fait que cette réponse a l'avantage de donner le sentiment d'être dans la norme (montrer qu'ils ont « suffisamment » de rapports sexuels), elle indique aussi qu'un consensus a été trouvé pour ne pas (trop) frustrer le partenaire masculin et permettre au partenaire féminin de savoir que ce dernier ne lui demandera pas tous les jours. De nombreux entretiens montrent qu'il s'agit là d'un enjeu pour ces dernières : savoir qu'elles seront « tranquilles » certains soirs. » (SANTELLI, 2018)

L'après-grossesse a été un moment particulièrement compliqué pour Maud. Elle raconte avoir eu des difficultés à retrouver une sexualité épanouie à cause de ses douleurs post-partum : « après ma grossesse, je n'y arrivais pas, je souffrais un peu physiquement, j'étais souvent très fatiguée et il ne le comprenait pas du tout, il ne voyait que le cul et le fait que je dise non ! Donc parfois, je disais oui, pour ne pas toujours refuser. » [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet

de conseil, en couple depuis 8 ans] L'incompréhension de Dominique face aux refus récurrents de sa compagne ont placé Maud dans une situation dans laquelle la crainte de vexer et de blesser son conjoint était plus importante que ses propres envies en termes de sexualité. En effet, Maud estime qu'étant en couple, elle ne peut se refuser à son partenaire trop souvent, exprimant implicitement qu'il est de son devoir en tant que conjointe d'avoir une sexualité active.

Nombreuses sont les femmes parmi nos enquêtées qui semblent vouloir espacer les relations sexuelles de façon mesurée, puisque la sexualité est une des dimensions inhérentes à la relation conjugale.

Nous retrouvons encore cette idée de devoir chez Amélie : *« ben quand Jean me met suffisamment de pression, pour avoir une relation sexuelle je veux dire, je finis par céder parce que voilà ... je suis en couple, y'a bien des moments où c'est normal, non ? Après tout, on vit tout le temps avec la personne ... on peut pas toujours dire non ! Sinon, à quoi ça sert d'être en couple si c'est pour dire toujours non ? (rires) »* [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans] Au-delà de la notion de « devoir conjugal », Amélie évoque elle aussi l'idée de se conformer à une certaine norme selon laquelle un couple épanoui, stable et sérieux doit avoir une activité sexuelle active. Elle parle même d'utilité, comme c'est le cas de Djibril : *« je lui dis des fois que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, je sais que des fois elle fait genre, qu'elle a la flemme mais quand on est dedans elle kiffe. [...] « Le sexe, c'est normal, c'est naturel, parce qu'après tout, je suis son homme et y'a pas de mal à faire plaisir à son copain ! Il lui arrive de repousser ma main ou qu'elle me dise « non » mais je rigole avec elle, je lui dis : « promis, on fait ça vite », « allez, c'est bon, je suis ton copain », parce que je sais qu'au fond, elle en a quand même envie ... »* [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] Djibril avoue se montrer parfois insistant envers sa conjointe, parfois en la culpabilisant sur le fait que ses refus ne seraient pas « normaux ». Il laisse donc entendre qu'être en couple nécessite une activité sexuelle régulière et qu'il s'agit même de quelque chose de naturel. Il négocie donc des rapports sexuels forcés en culpabilisant sa partenaire avec des arguments essentialistes et en utilisant l'humour.

Certains couples reconnaissent avoir des rapports sexuels sans envie, mais réfutent l'idée de viol conjugal, associant ce dernier à une violence physique inévitable. *« Mais pour moi, dans un couple c'est impossible ! Enfin, si, dans certains cas certainement mais si le mot « non » n'est pas prononcé clairement, ça ne peut pas être un viol ! Comment fait ton mari pour savoir s'il peut ou non si on ne lui dit pas clairement ? Il doit te demander chaque fois si tu as envie de faire l'amour ? Mais tu es sa femme, on est marié, s'il y a bien quelqu'un à qui il peut faire*

l'amour c'est sa femme ! » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans]
Pour Anne, un homme ne peut savoir si sa compagne ne souhaite pas avoir de relation sexuelle, puisque dans un couple amoureux, le désir devrait toujours être présent. Pour Anne, la conjugalité constitue le lieu de l'amour, du désir et où la sexualité peut voire doit être illimitée.

Parmi les enquêtés que nous avons rencontrés, certains couples ont connu des situations de désengagement. A ce sujet, Michel Bozon écrit que « la relation amoureuse inscrite dans la durée serait rythmée et peut-être même constituée par l'existence de ces cycles d'engagement et de désengagement. » (BOZON, 2018 : 121) En effet, pour Anne, qui a vécu une brève rupture avec son époux suite à une infidélité de celui-ci, cette rupture a été salvatrice et a modifié les paradigmes de leur relation.

« C'était il y a 4 ou 5 ans. On ne faisait plus l'amour, il y a eu cette période où j'étais stressée, j'ai failli perdre mon travail, j'étais dans une passe difficile, je n'étais plus aussi présente à la maison, aussi gentille, aussi douce, j'étais un peu éteinte, je n'avais pas envie de faire l'amour. C'est de ma faute. Je l'ai laissé un peu seul, sans rien de physique pendant plus de quatre mois, il a craqué avec une de ses collègues. Mais je ne lui en veux pas, je me suis remise en question, je lui ai demandé d'arrêter et il l'a fait. On s'est séparé mais on en a parlé et j'ai pardonné. J'avais ma part d'erreur dans cette aventure. La crise de la cinquantaine qui approchait certainement pour lui. » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans]
Anne, qui vivait une période difficile, tant physiquement (ménopause) que professionnellement, a laissé de côté sa sexualité pendant quelques temps. Après leur rupture, Anne va endosser sa responsabilité supposée dans l'absence de sexualité de son couple et parallèlement, elle déculpabilise son mari en expliquant qu'il approchait de « la crise de la cinquantaine » et qu'il n'avait pas eu de relations sexuelles avec son épouse. Anne minimise donc les difficultés qu'elle a vécues et leur lien avec son absence de désir sexuel, mais excuse son mari pour des difficultés similaires, voire moindres et légitime son infidélité par un processus d'auto-culpabilisation. Elle considère par ailleurs que pour « raviver la flamme » de son couple, il était de son devoir de faire des efforts pour être plus attirante et désirable aux yeux de Thierry : *« c'est vrai que depuis cette histoire de tromperie, j'essaie de prendre plus soin de moi, de me maquiller, de soigner mon apparence, d'être plus ouverte sexuellement ... »*

Pour Emmanuelle Santelli, « ce sentiment diffus d'une « obligation au sexe », et de la contrainte qui peut s'exercer, peut être lié au fait de vivre dans une société où de nombreux supports médiatiques se font le relais d'une érotisation croissante. Elle provient aussi du fait que les hommes, eux, se sentent autorisés à exprimer leur désir : le rythme de la sexualité conjugale

semble être défini – pour le moins pensé – à l’aune de la demande masculine. Ne pas y répondre, c’est prendre le risque d’être délaissée parce que d’autres femmes auraient, elles, ce désir » (SANTELLI, 2018) comme ce fut le cas pour Anne, qui associe l’infidélité de son époux à un manque d’activité sexuelle dans leur couple.

Les recherches sociologiques de la sexualité conjugale expliquent déjà le fait que la sexualité change après l’arrivée d’un enfant. Nos enquêtés ayant des enfants nous ont confirmé cette thèse, comme c’est le cas d’Amélie, mère depuis trois mois : « *Maintenant, on a souvent peur de faire du bruit, de réveiller Kylian, on n’ose pas être dans notre truc, dans notre bulle de peur de ne pas l’entendre s’il y a un problème ... Bon, j’avoue que c’est surtout moi qui me fais un monde, je pense que Jean dirait pas non à une petite partie de jambes en l’air ! Mais les quelques fois où on a fait l’amour depuis l’arrivée de Kylian, c’est surtout le soir, quand Kylian est couché et qu’il dort, alors qu’avant on pouvait le faire un peu n’importe quand, quand ça nous prenait quoi.* » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans] Amélie réfléchit instantanément à ce que pense réellement son conjoint, pensant qu’il ne partage pas son inquiétude et se rend responsable d’une activité sexuelle moins régulière qu’avant l’arrivée de leur enfant.

En effet, l’enquête CSF indique qu’il existe « une transformation progressive de la fonction de la sexualité au fil de la durée : d’une activité liée à la constitution même du couple, on passe à une pratique d’entretien du couple » (BAJOS, BOZON, 2008 : 413).

Les cycles d’engagement et de désengagement dont parle Michel Bozon sont ce qui rythme le couple d’Isabelle, qui a vécu de nombreuses ruptures avec son conjoint Alexis : « *J’ai le sentiment qu’il fait des efforts, il s’est rendu compte qu’il pouvait me perdre après notre dernière grosse rupture [celle de 6 mois ndlr] et ça lui fait pas de mal de s’en rendre compte je pense.* » [Isabelle, 39 ans, gestionnaire de projets événementiels, en couple depuis 14 ans] C’est ainsi que la relation d’Isabelle et Thierry semble se dérouler : de façon cyclique, entre ruptures et réconciliations. Par ailleurs, Isabelle semble parfois utiliser ces ruptures pour faire passer des messages à son conjoint et pour obtenir les changements qu’elle souhaite pour son couple. Ces réconciliations sont comme une « lune de miel », où les deux membres du couple font des efforts, font preuve de complicité et de tendresse, comme à leurs débuts et semblent être établies sur la base d’un script récurrent de retrouvailles.

Cependant, les événements sociétaux de ces dernières années poussent certaines femmes à remettre en question les schémas conjugaux. En effet, le mouvement mondial *Metoo*⁴ a permis une libération de la parole des femmes en dénonçant les harcèlements et agressions en tous genres, les viols, y compris les viols conjugaux et a ouvert le débat inter-genres, permettant une prise de conscience et le début d'une réelle solidarité. Camille a profité du mouvement *Metoo* pour avoir des discussions avec son conjoint, Samuel, au sujet de leur sexualité et affirme que ces discussions ont été suivies de changements réels quant à son consentement.

« J'ai un mec en or ... Depuis Metoo, on a eu beaucoup de grosses discussions à propos de mon quotidien, de ma sexualité, des fois où je me faisais emmerder dans la rue ou ailleurs. Il a toujours écouté et m'a dit qu'il se sentait très mal, qu'en aucun cas il ne voulait que je me force, que s'il savait que je me forçais, tout son désir partirait et que je devais lui dire quand quelque chose n'allait pas. Il ne me met jamais la pression pour faire l'amour, m'a souvent demandé si je souffrais quand il avait un doute, bref, il est très prévenant là-dessus, il comprend. Mais pourtant, je culpabilise parce que je l'aime. » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans]

Malgré de réels changements dans son couple en termes de consentement, Camille conserve ce sentiment de culpabilité lorsqu'elle ne souhaite pas avoir une relation sexuelle avec son conjoint. Elle évoque par ailleurs l'amour et si tous nos enquêtés perçoivent et attendent de l'amour une logique altruiste, de désintéret, d'attention portée à l'autre et d'engagement conjugal en toutes circonstances, il arrive qu'au sein même du couple, si l'un des partenaires ne correspond pas à ces critères, il subisse les jugements, les conseils et la méfiance de la part de son conjoint et de son entourage. Pour les femmes, il peut même parfois s'agir d'auto-jugement. Selon Emmanuelle Santelli, les « jeunes femmes seraient à la recherche d'un équilibre constant : refuser quand elles n'en ont « vraiment pas envie », mais aussi consentir à des rapports sexuels. Il s'agirait là de la nouvelle version du devoir conjugal. » (SANTELLI, 2018b)

⁴ Ce mouvement a pris un essor mondial en octobre 2017, à la suite de la publication des enquêtes juridiques accusant le producteur américain Harvey Weinstein d'agressions sexuelles. L'actrice Alyssa Milano propose de reprendre sous forme d'hashtag le terme « Metoo » (en français, « moi aussi ») afin que les femmes puissent partager leurs témoignages de violences sexuelles et de genre dans différentes sphères (au travail, dans la famille, dans la rue, etc.) Le 14 octobre, la journaliste Sandra Muller propose en France sur Twitter l'hashtag #balancetonporc pour que « la peur change de camp ». De très nombreuses femmes ont ainsi fait part de leurs expériences, mettant en lumière l'ampleur de ces violences par leur nombre.

L'amour comme excuse

Les inégalités de genre dans la conjugalité sont rarement vécues par les hommes ou par les hommes comme de véritables injustices et sont, finalement, peu ou pas remises en question par ces dernières. Pour François de Singly (2002), cela peut s'expliquer par le fait que les sentiments amoureux masquent les effets de la domination masculine dans la sphère conjugale. De ce fait, de nombreuses femmes expliquent ne pas oser refuser d'avoir des rapports sexuels avec leur conjoint pour qu'il ne se sente pas délaissé ou mal aimé : *« j'avais peur de dire « non » à la personne que j'aime, par peur de le blesser et par peur de juste lui expliquer que « je n'en ai pas envie, oui ça fait trois semaines que c'est comme ça, non c'est pas de ta faute. » C'est dingue, pourquoi on n'arrive pas à se dire non ? C'est l'amour, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie qu'il nous aime et parfois ça passe par un peu d'intimité physique ... Je souffrais de tout ça mais je n'osais pas lui dire non. »* [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans] A trois reprises, Maud utilise les mots « *dire non* » pour exprimer ce qu'elle ne parvient justement pas à faire.

En effet, il est difficile pour les femmes de modifier leurs pratiques habituelles, bien qu'elles accommodent les normes traditionnelles et les prérogatives masculines, puisque l'espace même de la conjugalité suggère des valeurs d'égalité et de générosité. Ces qualités sont socialement valorisées et fortement liées aux sentiments amoureux : supprimer certains avantages à leurs conjoints renverrait les femmes à une forme d'égoïsme, perçu comme incompatible avec l'amour inconditionnel et ce quel que soit leur âge.

« Ça me paraît normal de faire plaisir à son mec, en tout cas, de lui faire plaisir de cette façon, ça fait partie de la vie de couple, non ? Parfois je le regrette après coup et je me sens mal de m'être un peu forcée mais je lui dis pas. Aujourd'hui, quand je n'ai pas envie, j'essaie de lui dire non et la plupart du temps, il comprend. Mais des fois il insiste un peu et on dirait qu'il le prend personnellement et j'ai l'impression de le rendre malheureux. [...] Certaines fois, je m'en suis voulu de lui en avoir parlé parce que j'avais l'impression que c'était rien, que c'était un truc normal dans un couple et qu'on s'aime, que c'est pas mal intentionné de sa part et que c'est quand même pas si grave ... » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi] Sarah, en refusant un rapport sexuel à son partenaire, se rend responsable de son malheur et pense le blesser. Quand son conjoint exerce une forme de coercition pour avoir des rapports intimes, Sarah perçoit cette insistance comme une preuve d'amour, un moment romantique où elle est courtisée et refuser serait rejeter son conjoint.

Selon Emmanuelle Santelli, bien que l'enquête CSF ait démontré que les femmes se forcent moins qu'avant à avoir des rapports sexuels sans envie, « l'expérience de se résigner pour faire plaisir au conjoint n'a pour autant pas disparu. [...] Parallèlement, et ce quel que soit le milieu social, la peur persiste de perdre un conjoint qui serait insatisfait sexuellement. » (SANTELLI, 2018b)

Gabriel a également utilisé la coercition sexuelle pour obtenir des rapports : « *Je pense qu'au début, j'étais un peu un forceur, je jouais un peu avec ses sentiments pour avoir des moments ... intimes ... Et j'ai un peu honte d'ailleurs, mais autant être honnête. Et je pensais qu'elle devait accepter mes avances puisqu'elle m'aimait.* » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans] Tout comme pour beaucoup de nos enquêtés, Gabriel vit le refus de sa conjointe comme un manque d'amour et comme un rejet de sa part. Il avoue avoir usé des sentiments amoureux de sa compagne envers lui comme un point d'appui, une « *corde sensible* » sur laquelle jouer.

« *Parfois, je ne comprends pas qu'elle puisse ne pas avoir envie. Si elle m'aime, elle devrait avoir envie, non ? Pour moi, quand t'es dans une relation et qu'il y a de l'amour, donner du plaisir à l'autre, c'est en prendre logiquement.* » [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] Djibril associe le sentiment amoureux au plaisir sexuel et semble dans l'incapacité de comprendre le non-désir sexuel de sa partenaire envers lui, puisqu'elle est amoureuse de lui. Il pense également que son bonheur devrait rendre sa compagne heureuse et place la sexualité au cœur de sa réflexion sur l'amour et la remise de soi. Pour Amélie, nos entretiens ont été un moment de remise en question de soi, de son désir et de son couple : « *Oui, j'ai ce constat où je sais que je l'aime, que je le désire mais pourtant, je réalise que je me force ... Pour qu'il arrête de faire la gueule, de me dire qu'il est triste, qu'il a besoin de contact physique, etc. En fait, il m'aime, je le vois. Je l'aime aussi donc comment refuser ?* » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans] Tout motif de la part de son conjoint est un déclencheur de culpabilité pour Amélie. Elle ne conçoit pas l'idée de refuser un rapport sexuel à son conjoint à cause de leur amour mutuel et avoue ne pas savoir de quelle manière exposer son refus à son conjoint.

Dans son essai *Pratiques de l'amour*, Michel Bozon rappelle que l'amour contemporain suppose l'existence d'un domaine de l'intimité où hommes et femmes ont des places différentes au sein du couple. Sonia Dayan-Herzbrun (1982) explique par ailleurs que l'amour romantique enferme les femmes dans une sorte de dépendance affective en plus de la dépendance matérielle lorsque celle-ci existe déjà. L'idée d'amour romantique enferme également les hommes dans

une obligation d'être « viril », d'incarner le héros, le sauveur, le protecteur mais aussi le dominant. Nous avons pu constater précédemment que certains hommes souffrent parfois de la domination masculine (BOURDIEU, 2014) et des stéréotypes genrés qui peuvent en découler. Sonia Dayan-Herzbrun explique par ailleurs qu'il existe des différences de genre et ce dès l'éducation des enfants, suggérant aux filles qu'elles ont besoin de l'amour d'un homme dans leur vie. Les femmes adopteront un comportement attendu socialement dans leurs relations amoureuses et conjugales, comportement différent de celui attendu par les hommes. « Cette grande différence dans les obligations que le discours romantique impose aux hommes et aux femmes attire l'attention sur les relations de pouvoir dans l'expérience amoureuse. » (BOZON, 2018 : 34)

« Il est arrivé plusieurs fois qu'il me touche alors que je ne voulais pas en prétextant « t'es ma copine, j'ai le droit moi ». Quand il fait ça, je me sens un peu blessée mais quelque part, je lui donne ce droit. J'en suis consciente. Et je l'accepte. Donc j'assume. En même temps, partout quand on est des gamines, on nous montre des princes, des histoires d'amour violentes genre c'est ça le vrai amour ... Pour moi, un mec macho c'est un vrai mec, même si je sais que parfois c'est compliqué. » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans]

A la différence des témoignages que nous avons vus précédemment, le petit ami de Laura exprime l'idée qu'être en couple amoureux avec elle lui donne le « droit » exclusif d'avoir des rapports sexuels avec elle. Pour Laura, c'est cette forme d'amour sacrificiel et passionnel qui prédomine en termes de légitimité, puisque c'est celle-ci qu'elle a appris plus jeune et intériorisé au cours de sa vie.

Michel Bozon (2018) explique qu'il existe des différences de genre et ce dès l'éducation des enfants, suggérant aux filles qu'elles ont besoin de l'amour d'un homme dans leur vie. En effet, parmi nos enquêtés, les familles ayant des enfants disent leur proposer des programmes culturels télévisés (dessins animés Disney, films de princesses ou de super héros) largement stéréotypés en termes de genre. A la façon de ces dessins animés, que nous retrouvons également dans de nombreux films classiques ou récents de type *blockbusters*, les femmes adopteront un comportement attendu socialement dans leurs relations amoureuses et conjugales, comportement différent de celui attendu par les hommes. « Cette grande différence dans les obligations que le discours romantique impose aux hommes et aux femmes attire l'attention sur les relations de pouvoir dans l'expérience amoureuse. » (BOZON, 2018 : 34) Nous retrouvons ces mêmes stéréotypes genrés dans d'autres supports culturels pour tous âges (magazines, jouets d'enfants, publicités, musique, etc.) (FLEETWOOD, 2012, MONNOT, 2009, SANTELLI, 2019)

Le consentement dans le couple est souvent considéré comme acquis par le simple fait d'être en couple, comme s'il faisait partie d'un contrat conjugal tacite. Il en est de même pour les sentiments amoureux et donc, inévitablement, pour le désir de son ou sa partenaire. Avant la loi de 1980⁵, l'idée même de viol conjugal était impensable et nous avons pu retrouver ce discours précédemment avec Anne. [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans]

Cette éducation genrée et différentialiste de la sexualité conjugale se transmet également entre femmes. *« Là où je veux en venir, c'est que je me suis sentie parfois anormale de ne pas vouloir de sexe tout le temps pendant de longues périodes comme six mois ... J'ai eu alors des conseils de la part de mes amies : « force-toi, ça va revenir comme ça ! » ou « si tu ne le fais pas régulièrement, vous n'aurez plus envie, après », « au début, tu te forces et après, ça va mieux ».* Les amies d'Anne l'ont poussée à avoir des rapports sexuels sans envie pour faire repartir son désir à la hausse en lui indiquant que son désir sera exponentiel en fonction du nombre de rapports qu'elle aura avec son mari. Face à son absence passagère de désir, ses amies lui conseillent donc spontanément de se forcer.

Isabelle s'est retrouvée dans une situation similaire pendant une rupture où elle était partie vivre quelques jours chez ses parents : *« je t'avoue que ma famille a bien été capable de me coller la pression et la culpabilité sur le dos ... Après une rupture avec Alexis, je suis partie à Carnac chez mes parents pour prendre un peu de distance. Quand ma mère a compris la situation, je lui ai expliqué que je l'avais quitté parce que j'avais été blessée par ses agissements elle m'a dit : « si tu perdais 3 ou 4 kg, tu fais le dos rond (tu vois ce que je veux dire hein, sexuellement), il retombera peut-être amoureux de toi ».* Cette blague. Mais ça a marché puisque je suis finalement rentrée avec l'envie de faire changer les choses dans mon couple, faire des efforts pour que tout se passe bien. » [Isabelle, 39 ans, gestionnaire de projets événementiels, en couple depuis 14 ans] Pour sa mère, si Isabelle souhaitait « recoller les morceaux » et faire revenir les sentiments amoureux d'Alexis, elle devait perdre du poids, rendre son corps désirable aux yeux de son conjoint et avoir des rapports sexuels avec lui.

Nous retrouvons ainsi la théorie de Paola Tabet suggérant que la conjugalité est un des lieux privilégiés de reproduction des échanges économique-sexuels. De plus, la théorie de Pierre

⁵ Loi n°80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs. Elle apporte une définition précise du viol : « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise est un viol » (article 222.23 du code pénal).

Bourdieu (2014) sur la domination masculine nous permet également de comprendre que les échanges économique-sexuels sont au cœur du pouvoir masculin, bien qu'ils ne soient pas un choix de la part des couples. Pierre Bourdieu pose tout de même la question suivante : l'amour en tant que tel ne serait-il pas l'exception à la règle de la domination masculine ou au contraire, ne représenterait-il pas la forme la plus insidieuse de la domination masculine car, perçue comme « pure », elle serait davantage subtile et invisible ? Nous avons pu remarquer que même dans la sphère conjugale, où deux individus partagent des sentiments amoureux réciproques, les femmes font encore l'objet d'une domination masculine persistante et invisible.

Vie conjugale et sexualité en temps de confinement

Vivre ensemble, le défi du confinement ?

Le 16 mars 2020, le président Emmanuel Macron annonce le confinement des Français. Celui-ci durera deux mois⁶, pendant lesquels les écoles seront fermées, le télétravail sera mis en place par une majorité d'entreprises françaises, contraignant les couples en France à vivre ensemble 24h/24h, sept jours sur sept. Face à cette situation exceptionnelle, les couples ont donc dû s'adapter, trouver une nouvelle organisation et apprendre à vivre à deux, parfois plus, dans des circonstances inédites.

« Sans surprise, les mesures de confinement décidées en mars 2020 ont fortement accru le sentiment d'isolement dans la population : il a bondi de 16 % à 38 %. La part des personnes se sentant « très isolées » est passée de 3 % à 9 %. Le phénomène touche d'abord les femmes et les jeunes, alors que la vie en couple a un effet protecteur. » (LAMBERT, CAYOUILLE-REMBLIÈRE, GUERAUT, LE ROUX, BONVALET, GIRARD, LANGLOIS, 2020 : 3) (cf annexe 10)

L'enquête COCONEL⁷ (2020) a mis en lumière les difficultés et les conditions de vie particulières que les Français ont pu rencontrer lors de cette période de confinement : « mais le changement du cadre matériel de vie peut aussi venir de la modification de la taille et de la structure du ménage, que les Français soient restés ou non dans leur domicile. Ainsi, pour 9 % d'entre eux, la composition du ménage a changé. Dans la moitié des cas, la taille du ménage a augmenté, et dans l'autre moitié des cas, elle a diminué. Au total, 13 % des Français sont concernés soit par un changement de domicile, soit par une modification de la composition du ménage (à la hausse ou à la baisse), soit par les deux à la fois. Le confinement a donc induit un changement important du cadre quotidien de vie pour un Français sur huit. » (COCONEL, note n° 10⁸)

Pour deux de nos enquêtées, la situation de confinement a constitué un moment important dans leur vie amoureuse, un tournant considérable : l'occasion de vivre à deux.

⁶ 55 jours

⁷ COronavirus et CONfinement Enquête Longitudinale réalisée par internet une fois par semaine avec un échantillon d'un millier de personnes de 18 ans et plus

⁸ COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 10. Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français.

En effet, Sarah et Laura vivaient séparément de leurs conjoints respectifs avant le confinement. Cette situation a donc été le moment pour elles de se questionner face à une situation qui, alors, étaient imprévisible et à durée indéterminée : en sachant que les sorties non-nécessaires et les contacts inter-foyers étaient interdits, le choix de vivre ce confinement seul ou à deux s'est imposé.

« On a commencé par le passer séparément, on n'avait pas compris l'ampleur du truc je pense, on n'avait pas compris qu'on allait devoir rester chez nous non-stop pendant aussi longtemps ... On vivait donc séparément, comme avant et on s'appelait beaucoup et ... c'est bizarre mais tu vois, on a réalisé qu'on se manquait beaucoup. Jordan était en chômage partiel donc on avait pas mal de temps à perdre, on s'ennuyait pas mal ... Au bout de deux ou trois semaines, on a décidé que j'allais venir chez lui, on ne voyait pas le bout du confinement, c'était encore ... on pouvait pas savoir jusqu'à quand ça allait durer, donc comme chez lui c'est plus grand, j'ai débarqué avec un gros sac de vêtements ! Et ça s'est bien passé, du coup, je ne suis retournée chez moi que deux trois nuits après le déconfinement, pour reprendre nos vieilles habitudes, mais en fait on était en train de se chercher un appart donc de toute façon, ça nous a un peu mis le pied à l'étrier, et comme ça s'est bien passé ... On a trouvé un appartement et on emménage ensemble cette fois. Chez nous. Je suis super contente ! » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi] La période de séparation et la solitude ont créé un manque affectif chez Sarah et Jordan, qui ont décidé de terminer le confinement à deux. A la fin de cette période, ils ont donc décidé de rester dans un mode de vie cohabitant et dans son discours, Sarah passe du « je » au « nous ».

Pour Laura, la situation a été la même, pour des raisons tout à fait différentes : *« Ça a été une sacrée aventure ... Déjà, quand on a entendu qu'on allait devoir se confiner, j'ai dit à Thomas que c'était hors de question qu'on soit confinés séparément. »*

Pourquoi ?

« Déjà, j'ai pas 100% confiance en lui, j'avais peur qu'il en profite pour appeler des meufs, draguer sur les réseaux sociaux ou un truc dans le genre, y'a trop de tentations avec tous ces réseaux et photos ... et puis on avait parlé d'habiter ensemble, je lui avais dit que j'y tenais, on en avait parlé plusieurs fois, j'avais pas envie d'être toute seule pendant on ne sait pas combien de temps, sans savoir trop si on pourrait se voir ou pas ... Imagine un mec seul pendant trois mois. Pas de cul, rien, va savoir ce qu'il va faire s'il est frustré ou quoi ... »

Donc vous avez passé le confinement ensemble ?

« *Oui, il a dit oui tout de suite, ça m'a plutôt rassurée d'ailleurs ...* » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans]

Contrairement à Sarah, Laura a indiqué à son conjoint qu'elle souhaitait vivre le confinement avec lui dès l'annonce officielle des mesures. Elle ne semblait pas inquiète pour elle-même, de l'ennui ou du manque, mais plutôt d'éventuelle attitude de son conjoint en son absence sur une longue période probable. Cependant, ses inquiétudes ont été chassées rapidement, puisque Thomas a accepté sans hésitation. Laura a associé la solitude de son conjoint à des tentations, comme si elle exerçait une sorte de contrôle de son conjoint par le fait même de sa présence.

« *Le confinement, ça nous a permis de mettre les choses à plat, de discuter de choses qu'on mettait de côté.* » [Isabelle, 39 ans, gestionnaire de projets événementiels, en couple depuis 14 ans] Pour Isabelle comme pour de nombreux enquêtés déjà cohabitant, le confinement semble avoir été l'occasion d'une remise en question sur leur vie de couple, les désirs, leurs envies, leur futur ou leur vie quotidienne.

Pour Anne, le confinement intervient à une période complexe pour elle-même, son rapport avec son corps ainsi que sa sexualité : « *nous sommes allés chez le médecin il y a un mois car il semblerait que je sois ménopausée de façon précoce. Ce n'est pas grave car j'ai déjà trois beaux enfants, ils sont grands et je ne comptais pas en refaire. En revanche, j'ai tous les désagréments que ça comporte, à savoir des bouffées de chaleur, les hormones qui s'agitent, bref, je ne suis pas au top de ma forme. Je fais des efforts mais c'est difficile comme période de vie. Mais pendant le confinement, on a envoyé les enfants dans notre maison de vacances dans les Landes, ça nous a permis de nous retrouver un peu tous les deux avec Thierry et de remettre un peu les choses à plat sur ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'il nous manque. [...] ça a été l'occasion d'une grosse remise en question.* » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans] Anne et Thierry ont profité du confinement pour passer du temps uniquement tous les deux, pour se concentrer sur les difficultés de leur couple et questionner ses paradigmes quotidiens et en termes de sexualité.

Sarah et Jordan ont également profité d'être confinés pour avoir des discussions importantes. « *Mais ça a été l'occasion de discuter, on a beaucoup discuté, de choses pas importantes mais du coup aussi de choses importantes, sur la vie, l'avenir, sur nous ...* » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi] Nous pensons que le fait de vivre une situation exceptionnelle a pu amener les couples, qu'ils soient naissants, intermédiaires ou installés à se poser des questions et à avoir des discussions qu'ils n'auraient pas eues dans d'autres circonstances. Les questionnements ont cependant été différents : les

couples naissants semblent avoir eu des discussions autour de leurs projets d'avenir et un possible passage à une vie cohabitante, les couples intermédiaires, ayant dans cette étude des enfants en bas âge, semblent s'être également questionnés sur leurs projets communs et sur leur organisation domestique et enfin, les couples installés ont pour leur part discuté de problèmes plus profonds sur leur relation et sur le temps passé ensemble.

Pour la première fois, les couples se sont retrouvés ensemble toute la journée, tous les jours sur une longue période. Cette situation est exceptionnelle, il n'arrive pas en temps normal que les couples se retrouvent à cohabiter sur une telle durée. Les membres du couple partagent en temps normal un même logement, ne cohabitent même parfois pas, et vivent ensemble par intermittences. Chaque membre du couple organise sa journée autour de son travail, de ses activités extra-scolaires ou professionnelles, de l'emploi du temps de ses enfants, etc. Finalement, la plupart des couples se voit et se quitte tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. L'obligation soudaine d'être confinés à deux ou en famille a pu être compliquée pour nos enquêtés.

Le confinement, source de tensions

Dans leur étude sur le rôle du confinement sur la sexualité *Les impacts du confinement lié au coronavirus sur la sexualité*, les chercheurs psycho-sexologues Sébastien Landry, Martin Chartogne et Alexandra Landry ont indiqué que « d'un point de vue psychologique, le confinement a pu engendrer de nombreux symptômes tels que l'anxiété, les troubles du sommeil, la perte d'appétit, la fatigue, l'irritabilité, la colère, les difficultés d'attention, la morosité ou encore la dépression. » (LANDRY, CHARTOGNE, LANDRY, 2020 : 2) En effet, le confinement a pu être une véritable source de stress pour nos couples et ce pour diverses raisons. Selon l'étude COCONEL, « les présences variables au cours de la journée et de la nuit soulagent en temps normal les foyers surpeuplés. Parmi les personnes restées dans leur logement, presque la moitié des logements surpeuplés ne le sont habituellement pas entre 8h et 17h. En période de confinement, seule une minorité de ces mêmes foyers n'est plus surpeuplée entre 8h et 17h. La situation est ainsi devenue dramatique pour les mal-logés. Pouvoir accéder à un extérieur depuis son logement modifie l'expérience du confinement. 11 % des Français ne

possèdent aucun espace extérieur attenant à leur logement » (COCONEL note n° 10⁹) En effet, pour les couples naissants, en particulier pour ceux qui ont démarré une vie cohabitante dans le cadre du confinement, la plupart vivent dans des appartements modestes (moins de 45 m²) sans jardin, cour ou balcon. « Avoir un espace extérieur dans son logement reste un privilège rare dans les villes ; les contrastes sociaux y sont renforcés. Ainsi, 15 % des habitants des unités urbaines de plus de 100 000 habitants ne disposent d’aucun accès extérieur attenant à leur logement. C’est le cas de 6 % des ménages les plus riches, contre 18 % des ménages modestes¹⁴ et 29 % des ménages pauvres » (COCONEL, note n° 10)

Concernant le couple de Djibril et Sandra, ce n’est pas le début du confinement qui a été difficile mais plutôt la fin de celui-ci : *« franchement, sur la fin elle était gavé chiante, on s’embrouillait tout le temps pour un rien, ça commençait à devenir soulant. Mais sinon globalement ça s’est bien passé, on n’avait pas de boulot donc on a bien rigolé, elle m’engueulait parce que je jouais à la PS4 en ligne avec mes potes et c’est vrai, je jouais beaucoup, du coup elle se mettait à moitié à poil et elle me narguait, pour me déconcentrer, En fait, elle était sur les nerfs certains jours et elle faisait tout pour m’embêter ! Je pense qu’elle se faisait chier et on savait pas toujours comment tuer le temps. Donc quand je jouais avec mes potes, ben elle se faisait chier et elle venait m’emmerder. Et sur la fin un peu moins parce qu’on avait pris des habitudes, et c’est dur de se supporter H24 7 jours sur 7 sans pouvoir sortir ! Mais franchement ça va, je me plains mais ça va. »* [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] Le confinement semble avoir eu un impact négatif sur l’humeur et le moral des deux partenaires en mettant leur patience à l’épreuve. Le temps passé ensemble dans une situation d’enfermement a engendré des frustrations qui ont été difficiles à gérer dans la durée pour le jeune couple de Djibril et Sandra, à tel point que toute excuse semblait bonne pour démarrer une dispute. Les deux membres du couple étaient en situation de chômage partiel, laissant place à l’ennui et à une forme de routine ; Djibril passant du temps sur sa console de jeu en ligne avec ses amis a dû créer chez Sandra la sensation d’être délaissée et, donc, d’accentuer le sentiment de solitude déjà engendré par le confinement.

Pour Laura, qui vivait ses premières semaines en tant que couple cohabitait pleinement, le confinement a été difficile à gérer : *« Comme ci comme ça, la vie de couple certainement, des hauts et des bas ... On sait comment vit l’autre mais quand c’est H24 c’est différent quand même. Faut se supporter ! Et puis l’enfermement, même quand tu es un couple soudé, je pense*

⁹ COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 10. Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français.

que c'est quand même compliqué à gérer ... Enfin quand même, ça va c'était pas si terrible, c'était une sacrée expérience avec du plus et du moins. [...] Les moins, c'est plus de disputes, on s'est un peu exaspéré l'un l'autre ... ce qui est difficile c'est qu'on a du mal à savoir si c'est le confinement ou si c'est le fait de vivre ensemble ... Donc aujourd'hui, je peux dire que c'était le confinement, parce qu'on vit ensemble depuis mais avec plus de liberté, de sorties, ensemble ou séparément, et ça se passe beaucoup mieux. On s'aime mais H24 enfermés c'est difficile. »

[Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans]

Laura a eu besoin de se repérer dans cette nouvelle vie à deux dans un contexte bien particulier mais c'est bien l'après-confinement qui leur a fait comprendre que la cohabitation leur convenait. Le passage à une vie cohabitante a été associé à une vie d'enfermement mais Laura et Thomas sont parvenus à trouver un équilibre dans une vie ponctuée de travail, de sorties entre amis et en couple après le confinement. Laura a ainsi probablement vécu les plus grandes difficultés de la vie cohabitante dès le début et a pu observer et apprécier un mode de vie différent, avec plus de temps personnel et d'espace après le déconfinement.

Nous notons également que Djibril utilise beaucoup le pronom « elle » et centre le récit des difficultés qu'ils ont rencontrées et de leurs disputes autour de sa compagne, tandis que Laura utilise dans son témoignage une grande majorité de « nous » et de « on », centrant celui-ci sur son couple.

Les couples ayant vécu plus difficilement le confinement sont ceux ayant été confinés avec leurs jeunes enfants. Selon l'étude COCONEL, « dans un foyer sur quatre en France, la situation de confinement a imposé une expérience nouvelle de coprésence dans le logement : alors même qu'il n'y avait jamais plus d'un membre du ménage en journée, ils sont désormais au moins deux à être présents en même temps dans le logement. C'est plus souvent le cas des personnes qui vivent avec enfants, pour qui les établissements scolaires ont fermé. » (COCONEL, note n° 10¹⁰) Ce fut le cas pour Maud, qui a été confinée avec son fiancé et ses deux jeunes enfants. « Ça n'a pas été de tout repos. Comme t'as pu le comprendre, c'était difficile. Dominique c'est un peu comme un troisième gosse à la maison. Il prend pas ses responsabilités, aucune initiative ... Il accepte de faire, mais faut lui demander quoi, donc tu penses pour tout le monde, du coup, j'étais un peu crevée. Après, si on lui demande, il fait. Mais il s'est un peu laissé vivre. Et puis on avait énormément de boulot tous les deux, c'était très difficile de gérer le télétravail et les enfants. Après on a passé de bons moments en famille, mais sur la fin, c'était super dur. On a

¹⁰ COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 10. Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français.

eu pas mal d'engueulades avec Dominique au sujet de l'organisation, qu'il en foutait pas une, etc. » [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans] Ici encore, Maud emploie les mots « lui » et « nous » mais ne parle pas d'elle à la première personne du singulier.

La principale source de stress de Maud a été de devoir gérer son travail, ses enfants et la plupart des tâches domestiques presque seule. En effet, son conjoint s'est semble-t-il concentré sur son travail, laissant Maud avec une charge mentale et domestique plus importante qu'habituellement. Selon l'étude COCONEL, « les femmes sont plus affectées que les hommes par les conséquences économiques et matérielles de la pandémie. Les situations de surpeuplement, les baisses de revenus et l'arrêt du travail sont plus fréquents ; au domicile, elles ont aussi de moins bonnes conditions que leurs homologues masculins. 39 % d'entre elles partagent leur espace de travail avec leurs enfants ou d'autres membres du ménage, contre 24 % des hommes. » (COCONEL, note n° 10¹¹) En effet, ce sont les conjointes qui sacrifient le plus souvent leur indépendance, en devenant parfois temporairement ou durablement femmes au foyer. Ce type de « choix » survient principalement lors d'un grand changement de vie comme un déménagement, une mutation professionnelle, l'arrivée d'un enfant dans la famille, etc. On observe alors un profond changement des priorités en matière d'indépendance financière, propre à certaines femmes lorsqu'elles deviennent mère : en effet, dans toutes les familles que nous avons rencontrées, l'enfant devient la priorité, surtout pour les mères et « la dépendance économique est acceptée au nom du bien-être de l'enfant. » (HENCHOZ, 2008 : 77)

Pour Amélie, la situation n'a pas été très différente, d'autant plus qu'elle avait accouché quelques mois avant le confinement, engendrant quelques moments d'anxiété pendant cette période :

« Ca s'est bien passé entre nous mais bon, on a eu quelques disputes ... »

A quels sujets ?

« L'organisation, la maison, Kylian ... Il en foutait pas une alors qu'on était tous les deux en chômage partiel, il a vu ça comme des vacances ... mais pour lui, pas pour moi ! Heureusement, on en a parlé et il a fait des efforts. Mais faut que je lui dise pour qu'il le fasse quoi ! Après, y'a des choses où je comprends qu'il ait pas envie de les faire ... [...] Et ça m'est souvent arrivé de me retrouver débordée. C'était souvent moi qui me levais la nuit pour Kylian, bref, on s'est

¹¹ COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 10. Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français.

surtout disputé à cause de l'organisation. » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans] Amélie et Jean semblent avoir rencontré des difficultés à trouver leurs marques au début du confinement, avant de discuter de ce sujet et d'adapter leur mode de vie afin d'être plus équitables. Cependant, l'association de l'anxiété, le manque de sommeil dû aux réveils fréquents de leur bébé et la fatigue habituelle de la période post-partum a rendu la période de confinement plus difficile pour Amélie.

« De même, un enquêté sur cinq a vécu des moments particulièrement difficiles en lien avec un conflit avec une autre personne avec laquelle il était confiné (9 % une fois, 10 % plusieurs fois). C'est le cas de 21 % des femmes et de 15 % des hommes. Cette proportion décroît avec l'âge (de 29 % parmi les 18-25 ans à 7 % au-delà de 75 ans). » (COCONEL note n° 11¹²) Il semblerait en effet que parmi nos enquêtés, ceux en couple installé, ayant une bonne connaissance de leur partenaire et un domaine commun stable et durable aient eu moins de difficulté à gérer le quotidien en confinement que les couples naissants, encore en phase de connaissance de l'autre.

Selon l'étude IFOP pour Charles.co réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 avril 2020 auprès d'un échantillon de 3 045 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine, à la question « Pouvez-vous indiquer combien, approximativement, vous avez eu de rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines ? », les chiffres indiquent que pour les personnes en couple vivant sous le même toit, le nombre de relations sexuelles a baissé par rapport à l'avant-confinement. Par exemple, le taux de couples cohabitant n'ayant eu aucun rapport sexuel durant les quatre dernières semaines est passé de 10% avant le confinement à 21% pendant le confinement. (cf annexe 8)

Pour les chercheurs Sébastien Landry, Martin Chartogne et Alexandra Landry, « l'anxiété, le stress et la perte de liberté peuvent affecter la sexualité. » (LANDRY, CHARTOGNE, LANDRY, 2020 : 5)

« Et niveau sexualité, ben il s'est pas passé grand-chose (rires) ! On a dû faire l'amour une ou deux fois le premier mois plus rien pendant un moment et on a du mal à reprendre un peu, si je peux dire ... On est dans une période vraiment stressante, je suis dans la fin de ma scolarité, je rédige mon mémoire, toi-même tu sais (rires), je vais entrer dans la vie active dans ce contexte de merde, Sam lui, il a beaucoup de boulot, nos plans pour l'année sont vachement chamboulés ... donc on n'a pas trop la tête à ça, c'est pas vraiment la priorité numéro 1. On se met pas la pression, on essaie de faire comme on peut. Bon on n'a pas vraiment eu une intimité

¹² COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 11. Opinions sur le (dé)confinement, moments difficiles, sorties et santé.

personnelle, c'était compliqué de se masturber vu qu'on n'était jamais seuls vraiment, mais c'est pas un drame. » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Camille se trouve alors dans une situation déjà stressante pour nombre d'étudiants : elle doit écrire son mémoire et prépare son entrée dans la vie active. Le contexte économique et social dû à cette crise sanitaire, le fait même de vivre une situation aussi exceptionnelle, l'inquiétude qu'elle peut engendrer pour soi-même et pour son entourage peuvent créer une atmosphère anxiogène peu propice aux relations sexuelles conjugales.

De plus, comme l'explique Camille, « la promiscuité de cette période n'a pas toujours favorisé le désir sexuel et les rapprochements physiques car le manque d'intimité est un facteur fréquent d'abandon de la sexualité (Colson, 2007). » (LANDRY, CHARTOGNE, LANDRY, 2020 : 6) C'est certainement la raison pour laquelle la pratique de la masturbation a également diminué, en particulier pour les couples vivant avec des enfants et/ou dans de petits appartements, où la promiscuité est accentuée comme ce fut le cas pour Gabriel : « *Après on s'est quand même pas mal inquiété pour ma mère et les parents de Sophie, donc c'était ponctué de stress avec toutes ces annonces ... Et puis dans notre appart parisien, sans balcon, sans jardin, sans cour, avec Théo ... C'était un peu compliqué sur la durée d'être les uns sur les autres.* » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans]

Selon l'étude sur *Les impacts du confinement lié au coronavirus sur la sexualité*, 10,1 % des participants ont essayé de limiter leur nombre de masturbations et 10,7 % des individus n'ont pas pu assouvir toutes leurs envies de masturbation pendant cette période de confinement à cause de la promiscuité. (LANDRY, CHARTOGNE, LANDRY, 2020 : 6)

Pour Amélie, qui avait accouché quelques mois plus tôt, le fait de vivre le confinement avec un enfant en bas âge a été une difficulté supplémentaire pour retrouver une intimité de couple et une sexualité plus active.

« *On a un peu ralenti depuis que Kylian est arrivé, on a un peu peur de le réveiller, sinon c'est lui qui nous réveille et on est souvent crevé ... c'est compliqué parce qu'on est très occupés et c'est vrai que la fatigue est là pour tous les deux, l'envie n'est pas trop là de mon côté parce qu'avec l'accouchement, le post partum, l'épisiotomie, enfin, tu vois quoi, j'ai pas eu trop le temps de prendre soin de moi, d'avoir des moments à deux avec Jean, on a été un peu overbooké ces derniers temps. [...]* Et encore plus avec le confinement, avec un enfant en bas âge, on était assez stressé par le virus, le choper et contaminer Kylian ... C'était stressant et on a pas mal ralenti. » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans]

« Concernant les personnes confinées en couple, la fréquence des rapports sexuels semble avoir été modifiée de façon différente chez les personnes vivant de façon positive la situation par rapport à celles qui la vivent négativement. Les personnes dont la situation apparaît comme un vécu positif présentent une fréquence des rapports sexuels identique dans 46,4 % des cas ou plus élevée dans 29,30 % des cas par rapport aux personnes présentant un vécu négatif pour qui, dans 36,7 % des cas la fréquence des rapports sexuels a diminué. » (LANDRY, CHARTOGNE, LANDRY, 2020 : 3) Cependant, comme nous avons pu le constater avec nos enquêtés, les chiffres (cf annexe 8) concernant la sexualité conjugale n'ont pas été significativement bouleversés contrairement aux Françaises et Français célibataires et/ou non-cohabitant.

Lorsque le confinement renforce la complicité

Le confinement n'a pas seulement été une source d'inquiétude et de difficulté pour nos enquêtés, que ce soit en termes de vie familiale, de vie de couple ou de vie sexuelle.

« En effet, comme le souligne Kempeneers et Barbier (2008) il existe « une influence non linéaire de l'anxiété sur l'excitation sexuelle : l'anxiété tantôt inhibe, tantôt facilite l'excitation. » » (LANDRY, CHARTOGNE, LANDRY, 2020 : 2)

Pour Laura, le simple fait d'emménager avec son conjoint a considérablement modifié sa vie sexuelle conjugale : *« déjà, avant on couchait ensemble à chaque fois qu'on se voyait. Là, on se voyait tous les jours et c'est pas possible d'avoir envie tous les jours non plus quoi ! Donc il y avait des jours où on ne faisait rien. Au début c'était quand même tous les jours, je pense qu'être ensemble ça rapproche quand même un peu et après, une routine s'installe ... enfin, quand je dis « routine », c'est pas négatif, ça veut dire que le quotidien, des habitudes s'installent quoi. Du coup, on a pris un petit rythme à base de 4-5 fois par semaine. Sinon, en soit ça ne change pas dans le fond, on fait les mêmes choses, dans les mêmes positions, toujours dans le lit, parfois sous la douche mais voilà quoi, pas de gros changement finalement, si ce n'est qu'on a un peu démarré une vie de couple à proprement parler quoi. »* [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] Les habitudes conjugales, qui sont généralement observées dans la plupart des autres couples (habitudes quotidiennes, horaires

récurrents (lever, coucher, repas, etc.), tâches ménagères, etc.) confèrent à Laura et Thomas une stabilité réconfortante dans ce contexte anormal et il en a été de même pour leur sexualité.

Pour Laura, il semblerait que malgré une expérience mitigée, la sexualité leur ait permis de communiquer d'une façon différente : *« les gros points positifs, c'était l'intimité ensemble, enfin, alléluia ! On a enfin pu partager de petits moments de tendresse, surtout après les disputes, c'était la réconciliation sur l'oreiller et après il était mignon... »* [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans] Les deux partenaires, qui semblaient ne pas se comprendre au début de notre étude, ont appris davantage l'un sur l'autre pendant cette période de confinement et ont trouvé un terrain d'entente. Le temps passé ensemble a été l'occasion de remises de soi, d'échanges et de redécouverte et de compréhension de l'autre.

Pour Sarah, qui a également découvert la vie de couple cohabitant à l'occasion du confinement, ce fut une véritable découverte : *« Eh bien je dois avouer que comme on s'est beaucoup manqué, on s'est un peu sauté dessus les premiers jours, on n'avait que ça à faire, on a un peu passé nos journées dans notre lit, à jouer à la console, à manger, à faire l'amour, forcément ... Tous les jours ! Parfois même plusieurs fois par jour, parfois dans la cuisine (rires), bref, on a fait la java ! Ça confirme quand même qu'il y a une vraie attraction physique entre nous ! Heureusement, les voisins n'étaient pas chez eux ! Non c'était cool et tu vois, comme on était enfermé tous les deux, on s'est un peu fâché sur des conneries, genre le torchon n'était pas rangé au bon endroit, le verre était resté dans l'évier pendant trois jours, c'était au tour de qui de faire la vaisselle, tu vois, des bêtises quoi ! Mais en fait c'est des trucs de la vie de couple en mode normal, pas juste à cause du confinement quoi ! On a bien discuté aussi, comme je t'ai dit et on discutait super calmement, c'était vraiment bien. Et même s'il est pas parfait, moi non plus, on se dispute, on sait qu'on s'aime et qu'on a envie de vivre ensemble. Finalement, merci le confinement ! Ça a été comme un « test » avant de se lancer et le test a été positif ! Notre sexualité en a pris un coup sur la fin du confinement, c'était un peu dur pour tous les deux quand même, on pensait à nos familles et tout et puis Jordan était stressé parce qu'il devait trouver un travail, ça commençait à faire un moment qu'il était au chômage, tout ça, donc bon. Et depuis qu'il a trouvé son boulot, on est sur le point de déménager, c'est reparti de plus belle quoi. Donc tout va bien c'est cool ! »* [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi] Sarah a donc profité du confinement pour apprendre à connaître davantage son conjoint dans le cadre d'une vie cohabitante, en partageant des moments de complicité qui semblent leur avoir permis de passer avec solidité les passages

difficiles de cette période. En outre, une activité sexuelle soutenue semble avoir été, pour Sarah et Jordan, un moyen de s'occuper et d'éviter l'ennui du confinement.

Dans le discours de la plupart de nos enquêtés, nous avons retrouvé cette idée de « se retrouver », de passer du temps à deux ou en famille et de profiter d'une forme d'intimité habituellement exceptionnelle et qui devient possible au quotidien. Ce type de cas a été particulièrement présent chez les couples « intermédiaires », ayant de jeunes enfants. « *Et donc on a bien pu se retrouver, avoir des moments à deux avec Sophie, pendant la sieste de Théo, par exemple, pas que la nuit, c'était sympa.* » Dans la vie hors-confinement de Gabriel, les moments d'intimité du couple avaient principalement lieu le soir, une fois rentrés du travail et leur fils couché ou le week-end dans des circonstances similaires. « *Pendant le confinement, c'était l'éclate ! On s'est vraiment retrouvé ! Après, qu'est-ce qu'on fait ... Des câlins, des caresses, des préliminaires, de la masturbation de couple si on peut appeler ça comme ça, des fellations, des cunnilingus, tout un tas de positions différentes, un peu partout chez nous, enfin quand Théo n'est pas à la maison (rires) ! C'est notre moment et quand on a l'occasion, on est content d'en profiter !* » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans]

La possibilité de travailler depuis chez eux et d'être ensemble toute la journée a permis aux couples comme celui de Gabriel et Sophie d'avoir davantage de possibilités d'avoir des rapports sexuels.

Gabriel fait partie de nos enquêtés ayant un travail qui leur demande une grande partie de leur temps. Ainsi, le confinement fut pour lui une vraie chance de profiter de sa famille tout en travaillant. « *J'ai été contraint de faire du télétravail, Sophie aussi et ça nous a fait beaucoup de bien à tous. On a pu passer beaucoup de temps avec Théo et c'était vraiment génial. On a cuisiné, on a beaucoup joué avec lui, on a construit des Lego, c'était top. On me presse comme un citron au travail donc c'était une vraie bouffée d'air frais J'ai peur du retour sur site parce que je profitais de mon fils, de ma femme, on avait enfin du temps pour nous, pas juste 30 minutes par jour quoi ...* » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans]

Le confinement a permis aux personnes que nous avons interrogées de « faire le point » sur leur relation de couple, d'explorer leur sexualité, de créer ou revoir leur quotidien, parfois même de renforcer leur complicité. Gabriel redoutait retour à sa vie habituelle puisqu'il a pris conscience que son travail ne lui laissait que peu de temps libre pour passer du temps avec son enfant et avoir une sexualité plus active avec sa conjointe.

Anne, en couple installé, a envoyé ses enfants dans leur maison de campagne afin qu'ils aient la possibilité d'avoir un jardin pendant la durée du confinement. « *Ça nous a permis de tester des choses un peu au niveau de notre sexualité, de nous retrouver, de faire un peu de bruit sans avoir peur des enfants. Ça faisait longtemps, on s'est retrouvé comme un jeune couple pendant un temps, ça nous a fait du bien.* » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans] Pour Anne et Thierry, en couple depuis 19 ans, trois enfants et ayant vécu récemment une brève rupture dans leur couple, c'est l'occasion de se retrouver à deux, ce qui rappelle à Anne des instants de leur jeunesse. Cette situation romantique leur permet de revivre les débuts de leur couple et, dans le cas d'Anne et Thierry, de réapprendre à se connaître, d'explorer de nouvelles expériences sexuelles et de recréer ou renforcer leur complicité.

Au-delà de l'activité sexuelle, les couples semblent avoir apprécié de pouvoir passer davantage de temps ensemble. Pour Camille et Samuel, le confinement leur a prouvé qu'ils étaient capables de s'adapter et qu'ils avaient surmonté cette épreuve en restant soudés et complices : « *on s'est pas plus fâché que d'habitude, donc assez peu en fait, on a vécu H24 ensemble pendant des mois mais ça ne nous a pas dérangé du tout, on a pris un petit rythme de vie, on cuisinait, on dansait, on travaillait (il était en télétravail et j'écris mon mémoire), on regardait des séries, on a appelé beaucoup d'amis et nos familles pour prendre régulièrement des nouvelles, on sortait une fois par semaine pour faire des courses ... Bon, on a pris un peu de poids, raisonnablement mais quand même un peu, mais niveau couple ça s'est bien passé ! On a plutôt très bien vécu le confinement.* » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Camille et Samuel, en couple installé, semblent avoir pris des habitudes quotidiennes collectives en mettant en place un emploi du temps commun, en partageant de nouvelles activités. Ayant déjà une bonne connaissance l'un de l'autre et l'habitude de vivre à deux, ils ont perçu cette période de confinement comme une nouvelle expérience leur permettant d'avoir du temps à consacrer à leur couple.

Parmi tous ces témoignages, nous retrouvons encore l'utilisation des pronoms « je » et « on » chez les hommes et l'absence relative du pronom « je » chez les femmes, régulièrement remplacé par « nous » ou « on ».

Le coucher, révélateur de tensions et de bien-être au sein du couple

Dans le cadre d'une étude sur le sommeil en période de confinement, Sarah Hartley montre que « le confinement est une période souvent anxiogène du fait de différents facteurs : peur de la contamination, possibles tensions intrafamiliales, et est majoré par une limitation de l'autonomie, des difficultés professionnelles, une perte des repères et des modifications de l'activité physique. Le confinement a donc des effets indésirables, non seulement psychologiques, mais aussi sociaux et économiques avec des répercussions qui peuvent durer bien au-delà de la période de confinement. » (HARTLEY, 2020 : 554)

Il nous semble intéressant ici de montrer le suivi, les divergences ou les similitudes qui peuvent exister entre la vie « normale » de ces couples avant le confinement et pendant cette période si particulière grâce à une petite étude comparative. Nous avons pu constater que l'heure du coucher est souvent révélatrice des fluctuations de l'harmonie du couple, d'une bonne entente ou de tensions au sein de celui-ci.

Pour Laura, le couple naissant et non-cohabitant avant le confinement avait tout de même des habitudes quant à leur heure de coucher, lorsqu'ils passaient la nuit l'un chez l'autre. « *Les jours où on dort ensemble, s'il travaille et que je travaille le lendemain, je l'attends, pour qu'on puisse se coucher ensemble donc rarement avant minuit et demi. Et les jours où il travaille pas, on a un peu plus de temps pour profiter tous les deux et on se couche vers 23h.* » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans]

D'après l'enquête COCONEL, « après deux semaines de confinement, 74 % des adultes rapportent des problèmes de sommeil, la moitié d'entre eux estimant qu'ils sont apparus avec le confinement. Six fois sur dix, ces problèmes ont un impact sur la vie quotidienne. Cet impact est socialement différencié, mais il est aussi particulièrement aigu chez les jeunes adultes. Le confinement et le contexte dans lequel il a été mis en place semblent avoir entraîné à la fois une dégradation du sommeil et une réaction anxieuse au sein de la population, soulignant la dimension probablement traumatique de ce contexte et du confinement. » (COCONEL, note n° 2¹³) C'est ce que nous retrouvons dans le discours de Laura :

« *On s'est couché ensemble presque tous les soirs pendant le confinement, mais on a eu du mal à dormir donc on a passé de longues soirées à discuter de nous, vraiment en profondeur, c'était un peu comme des moments d'introspection en couple, je sais que ça a été horrible pour tout*

¹³ COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 2. Impact sur la santé mentale - Acceptabilité d'un futur vaccin.

le monde ce confinement, que c'était grave et tout mais pour mon couple, ça a été une bénédiction. » [Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans]

Laura et son conjoint n'ont pas les mêmes horaires de travail, les empêchant donc d'avoir une heure de coucher commune. Dans ce cas, le fait de se coucher à des heures différentes n'est pas synonyme de mésentente ou de tension, puisque cela ne dépend pas directement d'eux. Le couple a profité du confinement pour démarrer une vie commune, ce qui semble avoir eu un impact positif sur leur complicité. Les moments de coucher, finalement assez rares hors confinement, ont pour eux été l'occasion de se livrer, de remises de soi, d'apprentissage de l'autre et de partage.

« Ah ben on doit se coucher vers minuit, ça dépend de si elle travaille le lendemain. Un des trucs que je préfère dans la vie de couple, c'est de pouvoir aller me coucher avec ma copine et de me réveiller avec elle. Donc aucun intérêt de se coucher séparément. En plus le soir, dans le même lit, on n'est pas habillé, enfin pas trop quoi, c'est un peu propice pour les câlins ou pour démarrer un truc quoi ! Nan, se coucher ensemble c'est la vie. » [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans]

Pour Djibril, être en couple signifie aussi s'endormir et se réveiller auprès de sa compagne. De plus, le lit conjugal reste pour Djibril un lieu érotique en soi. L'action d'aller se coucher entre parfaitement dans le script sexuel interpersonnel que sont en train de créer Djibril et Sandra.

Pendant le confinement, Djibril s'est trouvé en situation de chômage partiel¹⁴ : *« Disons que sur la fin, on se couchait moins à la même heure. Pas forcément parce qu'on en avait marre mais plutôt parce que j'avais pas d'horaires, que je jouais avec mes potes sur la console. En fait, avec mes potes, on était en chômage partiel donc on pouvait jouer jusqu'à tard, on regardait pas trop l'heure donc Sandra elle m'attendait pas et elle allait dormir. »* [Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport, en couple depuis 3 ans] Si le couple semble avoir connu une « lune de miel » en termes d'activité sexuelle, Djibril a, petit à petit lors du confinement, commencé à désertter le lit conjugal, par manque de stabilité et une routine liée à la situation de crise sanitaire en cours s'est mise en place. Il a pu être difficile pour les couples de se réinventer et de ne pas céder à l'anxiété du moment ; nous retrouvons ce type de situation de façon très similaire chez dans le témoignage de Sarah.

¹⁴ Définition INSEE ; « Lorsqu'une entreprise réduit son activité au-dessous de l'horaire légal ou arrête momentanément tout ou partie de son activité et qu'elle n'entend pas rompre les contrats de travail qui la lient à ses salariés, elle peut avoir recours au chômage partiel. »

Tout comme pour Laura, Sarah ne cohabitait pas avec son conjoint avant le confinement : « *Moi je me couche vers 23h et Jordan il joue à la console en ligne avec ses collègues, donc il doit se coucher vers minuit par là, ça dépend de s'il travaille ou pas le lendemain. Il se couche plus tard quand il est en weekend et on n'a pas toujours les mêmes jours de repos donc c'est un peu chacun son rythme. [...] Voilà et quand on sort, on va en soirée ou au restau, on se couche ensemble. Et quand on se fâche, il dort sur le canapé (rires), quand on s'est trop emboucané, j'ai pas envie qu'il vienne dormir à côté de moi. Et c'est moi la femme donc c'est à lui de dormir sur le canapé. Surtout quand il est en tort ! (rires)* » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi]

Pendant le confinement, l'heure du coucher a également pu être source de désaccord au sein du couple : « *Genre quand il était au chômage ou pendant le confinement il se couchait tard. Ça m'a gonflée.* » [Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce, en couple depuis 1 an et demi]

Tout comme c'est le cas pour Djibril ou Laura, Sarah et son conjoint ont des horaires de coucher différents (comme Djibril, le compagnon de Sarah a l'habitude de jouer tardivement aux jeux vidéo), voire des weekends différents. Se coucher ensemble n'est pas dans leurs habitudes hors-confinement et peut devenir un moyen de pression en cas de tension ou constituer une remise de soi dans le cadre de soirées romantiques (après un restaurant, une soirée entre amis, une sortie au cinéma, etc.) Pendant le confinement, il semblerait que Jordan et Sarah ne se soient pas souvent couchés à la même heure. Jordan était sans emploi dans une situation de crise nationale et son manque de visibilité sur le futur a pu jouer sur cette absence d'organisation commune. Le ressenti négatif (les ressentis de mal-être, d'anxiété, de stress perçu, d'ennui, d'inquiétude face à l'avenir, etc.) qu'a pu vivre le conjoint de Sarah au cours du confinement a pu avoir un fort impact sur la sexualité du couple.

Pour les couples ayant de jeunes enfants, la vie quotidienne avant le confinement était déjà très organisée, y compris au moment du coucher : « *Oh ben souvent, une fois qu'on a couché Théo, on passe un peu de temps ensemble, dans le salon, on s'occupe on fait notre vie, parfois on discute simplement et on doit se coucher vers 22h30, pour ne pas se lever trop tard le lendemain avec Théo ... Avant, ça nous arrivait que je rentre tard du travail, que je me couche plus tard que Sophie, mais je fais un gros effort maintenant pour ne pas rentrer trop tard, organiser ma journée de boulot de sorte à ce que je sois à la maison suffisamment tôt pour profiter de Théo et Sophie. Et depuis quelques temps, on se couche systématiquement ensemble, on est bien et*

ça se fait comme ça, sans prévision, on est dans une période très agréable. » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans]

Dans son étude, Sarah Hartley note qu'il existe une « apparition de décalages très marqués : 41 % de notre population se couchait plus tard pendant le confinement, dont 6 % après 04h00. Le confinement est une période stressante, surtout pour les couples confinés avec leurs enfants, qui doivent souvent cumuler travail, garde de leurs enfants, voire école à la maison. » (HARTLEY, 2020 : 557)

« On s'est couché ensemble tous les soirs, on a pu vraiment alterner pour les réveils avec Théo, on a retrouvé une intimité, à tel point que retourner au travail tous les jours comme avant, ça devient un peu angoissant. » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans]

Gabriel a l'obligation de travailler parfois tard, ce qui amène le couple, comme c'est le cas pour Laura et Jean, de se coucher à des heures différentes. Si l'heure différée du coucher ne témoigne pas réellement de tensions dans le couple, le fait que Gabriel cherche à rentrer tôt chez lui démontre tout de même une envie de passer du temps avec sa famille. Comme nous avons pu le voir précédemment, le confinement a été pour lui un moment de répit et a pu consacrer du temps à son couple, à son intimité et à sa sexualité.

Pour Amélie, en couple « intermédiaire », le coucher est un rituel, faisant pleinement partie d'un script sexuel interpersonnel. *« Parfois je me couche plus tôt si je suis vraiment crevée de ma journée, mais globalement on se couche à la même heure, on décide d'aller dans la chambre pour aller se coucher ... ou pour autre chose (rires) mais c'est quand même assez rare qu'on aille au lit séparément.* » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans]

Pendant le confinement, des tensions ont pu apparaître au sein du couple autour de l'organisation domestique. *« Là, pendant le confinement, au début il en foutait pas une et puis au bout d'une semaine ou deux, surtout après une grosse dispute à ce sujet, disons qu'on a pu alterner un peu plus qui se lève chaque nuit, on a pu se coucher à la même heure et comme on était tous les deux à la maison, on s'est permis d'avoir des petits moments d'intimité le soir, la nuit, le matin parfois et même pendant la sieste du petit !* » [Amélie, 29 ans, esthéticienne, en couple depuis 4 ans]

Amélie partage avec son conjoint le script selon lequel le fait d'aller ensemble dans leur lit le soir sous-entend un rapport sexuel. Dans ce cadre, l'heure du coucher peut devenir source de négociations, en particulier depuis que le couple est devenu parent. Pour Amélie, le confinement a été l'occasion de retrouver une intimité conjugale, en organisant leur coucher ainsi que celui

de leur fils. Le fait même d'être ensemble tous les jours leur a également permis d'avoir davantage de rapports sexuels en journée, pendant la sieste de leur enfant, ce qui n'était pas possible hors confinement.

Selon Michel Bozon et Emmanuelle Santelli, il s'agit d'une situation typique des couples installés, dans lesquels la baisse de l'activité sexuelle dans ce type de couples est dû à un changement fonctionnel de la sexualité. En effet, l'activité sexuelle n'est plus liée à une recherche de plaisir physique mais représente davantage un « temps créateur d'intimité partagée ». » (BOZON, 2018)

« On se couche vers minuit en général, tous les deux. On discute, on rigole, on lit ou on regarde nos téléphones, parfois Sam joue à la Switch et on s'endort. Des fois on s'endort ensemble, genre on éteint la lumière, on s'embrasse et on se souhaite bonne nuit, sinon je tombe de fatigue avant lui et il s'endort un peu après moi. Mais on est tous les deux dans notre lit en tout cas. Ça n'arrive jamais que l'un aille se coucher et que l'autre reste au salon. C'est arrivé lors de très grosses disputes qu'un de nous dorme sur le canapé, mais bon, ça a dû arriver trois ou quatre fois en sept ans ! » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans]

Le coucher, même s'il n'est pas suivi d'une relation sexuelle, semble également important pour certains couples, en particulier lorsqu'il s'agit d'un rituel de couple.

Pendant le confinement, le couple semble avoir tenté de conserver des habitudes, certainement comme un point de repère dans une période anxiogène. *« On se couchait toujours en même temps, mais juste plus tard ! Mais malgré tout on a essayé de garder un rythme de vie un minimum carré. Mais on a l'habitude de passer de longues périodes ensemble donc ça ne nous a pas changé beaucoup, finalement ... » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans]*

Pour Camille, se coucher avec son conjoint est synonyme de bien-être et d'harmonie au sein de son couple. S'il arrive à Camille et Samuel de ne pas s'endormir en même temps, les deux partenaires mettent un point d'honneur à se rejoindre dans leur chambre et s'installer dans leur lit ensemble. Ne pas dormir ensemble ou ne pas se coucher au même moment est, pour Camille, systématiquement lié à un problème dans son couple et fait suite à une dispute importante. Ce script interpersonnel montre une rupture de leur rituel de coucher en cas de discorde au sein de leur couple. La complicité que partagent Camille et Samuel semble par ailleurs leur avoir permis de passer le confinement facilement.

Pour certains des couples installés ayant des enfants, certaines tensions existaient déjà avant le confinement, comme c'est le cas pour Maud. « *On essaie d'avoir un mode de vie carré donc on se couche ensemble. Y'a une heure de coucher pour Jade, une heure pour Hugo et une heure pour nous (rires). Sauf exception, on décide souvent d'aller se coucher en même temps, on a de grosses journées tous les deux donc on est assez fatigués le soir tard. On se couche vers 22h-22h30 je dirais. Bon, parfois on se couche fâché, on n'a pas trop envie de se parler ou de coucher ensemble.* » [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans]

Ces tensions ont pu être accentuées pendant le confinement : « *Enfin j'avoue que ces derniers temps, on s'est couché un peu en différé, je vais me coucher un peu après lui, certainement les habitudes du confinement, tout ça ... C'était compliqué, je m'occupais de beaucoup de choses, heureusement qu'on est déconfiné, ça nous a donné un peu d'air, c'était un peu dur sur la fin. Pas catastrophique mais dur.* » [Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil, en couple depuis 8 ans]

Maud tente de conserver un mode de vie organisée pour ses enfants comme pour son couple, ne laissant pas de place à la surprise et à l'inattendu. Nous avons remarqué au cours de cette étude qu'il existait des tensions dans le couple de Maud et Dominique, en particulier pendant le confinement, qui a représenté une charge mentale importante pour Maud, qui ne nous a pas caché son agacement envers Dominique. Le fait que Maud et son conjoint aient eu une heure de coucher différée pendant la période de confinement indique des tensions et très certainement un besoin de distance entre les deux membres du couple.

Pour Anne et Thierry, le couple le plus ancien de notre échantillon, le coucher n'est pas un rituel de couple. « *Souvent, quand Thierry vient dans le lit à la même heure que moi, on discute, ou c'est aussi dans ces moments-là qu'on a un peu d'intimité. Mais ce n'est pas souvent, on a l'habitude de se coucher à des heures différentes, je suis souvent fatiguée plus tôt que lui.* » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans]

Cependant, Anne et Thierry ont passé le confinement seuls, sans leurs enfants, leur permettant d'avoir une intimité conjugale qu'ils n'ont pas habituellement : « *Je dirais que nous sommes allés nous coucher ensemble plus souvent pendant le confinement. On avait besoin de retrouver ça.* » [Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter, en couple depuis 19 ans]

Pour Anne, une heure de coucher commune entre dans un script sexuel impliquant un rapport intime. En effet, les deux membres du couple ont pour habitude de se coucher à des heures

différentes donc lorsqu'Anne et Thierry s'installent dans le lit conjugal ensemble, il s'agit d'une situation exceptionnelle à connotation érotique, voire sexuelle.

Comme nous l'avions évoqué précédemment, Anne et Thierry avaient vécu récemment une crise conjugale fortement liée à la sexualité de leur couple et se sont retrouvés sans leurs enfants, pendant la période de confinement. Cette période a semble-t-il été l'occasion pour le couple de se redécouvrir, de réapprendre à connaître l'autre et de se séduire à nouveau. Il semble clair ici que partir se coucher ensemble, outre la connotation érotique que prêtent Anne et Thierry à cet acte, entre pleinement dans une logique de séduction, de revivre leurs débuts amoureux et de complicité du couple.

Conclusion

S'étant déroulée dans un contexte très particulier, cette étude nous a permis non seulement de nous questionner sur les notions de complicité et de connivence dans le couple, sur les jeux de pouvoir et les inégalités en termes de sexualité conjugale, mais également sur la situation exceptionnelle, récente et complexe que nos enquêtés ont traversée.

Sur l'hypothèse de la complicité, Michel Bozon disait que les femmes étaient surtout intéressées par la complicité (2018). Parmi nos enquêtés, les femmes et les hommes nous ont parlé de cette complicité sur laquelle était basée leur couple. En effet, il s'agit d'une notion primordiale chez les couples aujourd'hui, puisque ceux-ci placent la complicité comme faisant partie du socle de leur relation amoureuse. « Les deux partenaires veulent également partager une entente qui repose, d'une part, sur des projets et intérêts communs, d'autre part, sur leur sentiment d'être complice, de pouvoir discuter et rire ensemble. On retrouve là des caractéristiques du lien amical. » (SANTELLI, 2018a : 11) La quasi-totalité de nos enquêtés a présenté leur relation amoureuse idéale comme étant également amicale : « *Je veux que ma femme, ce soit aussi ma meilleure amie* » nous disait [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans]. Nous avons été surpris par l'importance que donnaient les couples à la complicité, servant souvent de légitimation du couple, comme une preuve de stabilité et d'une bonne connaissance mutuelle.

La complicité peut se présenter sous la forme verbale (*private jokes*¹⁵, « délires » (GIRAUD, 2017), rires, anecdotes, remises de soi, connaissance du passé et des goûts de l'autre, etc.) mais également sous la forme non-verbale, la connivence. En effet, la complicité, plus que les notions d'amour ou de tendresse, a été mise en avant en lien avec la sexualité. Toujours dans le but de légitimer le couple, de montrer qu'il existe un lien particulier, un lien « spécial » entre les deux partenaires, nos enquêtés ont mis en avant cette idée d'inexplicable, de presque extraordinaire. Pour la plupart d'entre eux, il est important que les deux membres du couple soient « *sur la même longueur d'ondes* » en termes d'intimité et mettent en avant le fait qu'ils n'aient pas besoin de s'exprimer verbalement pour se comprendre l'un l'autre.

¹⁵ Traduction : blagues privées. Notion utilisée par les plus jeunes enquêtés (moins de 35 ans). Il s'agit de blagues basées sur des expériences communes à deux ou plusieurs personnes. Utilisées en public, elles ne sont comprises que par les personnes ayant partagé cette même expérience et ayant les clefs de compréhension de la blague.

Cependant, en particulier au sujet de la sexualité, nous avons remarqué que dans le discours de nos enquêtés, il existait une différence entre la mise en avant de cette complicité, les connivences et leurs pratiques. En effet, plus les femmes mettent en avant le fait d'être complices avec leur partenaire, de ne pas avoir besoin d'exprimer leurs envies ou leurs désirs de façon verbale, plus elles évoquent des pratiques sexuelles qui ne leur plaisent pas et ont des rapports sexuels sans envie.

Ainsi, il nous semble que les femmes ayant le plus souvent des rapports sans envie sont celles qui parlent le moins de sexualité avec leur partenaire, puisque l'expression verbale serait le signe d'un manque, voire d'une absence de complicité, pourtant primordiale dans leur vision de l'amour et de la conjugalité.

Les différences de pratiques sexuelles en couple sont également liées à l'âge du couple, selon qu'il s'agit d'un couple stable, installé ou d'un jeune couple débutant. Les jeunes couples semblent plus actifs sexuellement et ouverts à des pratiques sexuelles dans des lieux différents, souvent hors du lit conjugal mais plus timides sur les questions de masturbation, tandis que les couples stables auront des pratiques plus classiques, sont plus ouverts sur la pratique de la masturbation et chercheront à se redécouvrir différemment, lors de sorties à deux (voyages, hôtel, etc.), en utilisant de la lingerie, des accessoires ou en profitant d'événements pour offrir un rapport sexuel comme un cadeau.

En questionnant la conception du don des Réunionnais que j'ai rencontrés lors de ma dernière enquête, un discours est constamment revenu : celui du don désintéressé. La totalité de nos enquêtés croient et défendent fermement l'idée qu'il existe des dons purement « gratuits » (sans attente d'un retour), en particulier lorsqu'il s'agit d'amour. Nous avons retrouvé ce même discours chez nos enquêtés en France métropolitaine.

Nous avons rencontré des personnes d'âges et de situations économiques et sociales variées, en couple depuis plus ou moins longtemps et les avons questionnées sur leur vision de l'amour et du couple. Pour l'ensemble de ces couples, un engagement amoureux mutuel est le point de départ d'une relation conjugale. Cet engagement amoureux se crée par les échanges et la circulation des remises de soi, par l'apprentissage de l'autre et par la création d'un domaine commun au couple. En effet, les débuts amoureux sont primordiaux, ils constituent le socle de la relation conjugale et sont des points d'ancrage et de référence pour toute la durée de la relation. Cette création d'un domaine commun avec des remises de soi mais aussi des expériences, des projets d'avenir, etc. se poursuivra tout au long de la relation.

Nous avons pu voir qu'il existe chez certains couples des cycles d'engagement et de désengagement, où ruptures et réconciliations peuvent parfois devenir un jeu de négociations au sein du couple.

Les jeux de pouvoir sont au cœur de la conjugalité et de la sexualité conjugale. (FOUCAULT, 1994, 1997, BOZON, 2018) Dans une relation amoureuse, les deux membres du couple exercent une forme de pouvoir, un pouvoir d'agir sur l'autre, bien que celui-ci soit différent selon le genre mais également selon qu'il s'agit d'un couple stable et installé ou débutant.

En effet, dans le cadre de la sexualité, les hommes ont une tendance à utiliser une forme de culpabilisation ou à invoquer le devoir conjugal, le fait d'être en couple, d'être amoureux comme une raison valable d'obtenir un rapport sexuel. Pour les femmes, la sexualité peut être utilisée comme moyen de récompense, de réprimande ou de pression envers leur conjoint et les scripts et les pratiques sexuelles peuvent être utilisés comme des stratégies de négociation.

Nous avons remarqué également que les enquêtés, dans le cadre précis de la conjugalité, liaient amour et sexualité : le refus d'un rapport sexuel peut amener un des membres du couple à se questionner sur les sentiments de son conjoint ou de sa conjointe.

Comme nous avons pu le voir grâce à nos recherches, l'amour sert parfois de légitimation inégale du pouvoir au sein du couple, que ce soit par les hommes ou par les femmes. (DELPHY, 2003, KAUFMANN, 1992, NYMAN, 1998) Les membres du couple partagent des sentiments amoureux mutuels et s'échangent des dons de façon réciproque mais inégale et ainsi, la sphère conjugale perpétue les inégalités de genre et l'oppression des femmes.

Nous avons également constaté que la totalité des femmes que nous avons rencontrées avaient déjà eu au moins un rapport sans envie au cours de leur vie dans un cadre conjugal, y compris avec leur conjoint actuel.

Parmi les raisons principales pour lesquelles les femmes ont des rapports sans envie avec leur partenaire, nous retrouvons la crainte de blesser son conjoint, mais également la crainte de refuser trop souvent un rapport et manquer à son « devoir ». En effet, les enquêtés que nous avons rencontrés perçoivent un idéal conjugal comme ayant une activité sexuelle régulière, les femmes ont donc tendance à vouloir se conformer à cette image et accepter des rapports, parfois même des pratiques sans envie.

Comme Paola Tabet le suggérait, nous avons pu constater une corrélation entre une vision essentialisante des rôles familiaux dans la vie domestique du couple et une vision genrée du couple et de la sexualité.

Lors de cette enquête, les femmes avaient tendance, dans leurs témoignages, à parler pour leur compagnon, pour leur couple mais peu pour elles seules, à tel point que dans certains discours, l'enquêtée n'existe plus en tant que personne unique et utilise le « nous » ou le « on » à la place du « je » et du « moi ». Selon Emmanuelle Santelli, « les femmes demeurent plus promptes à se projeter dans le « nous conjugal ». Quand une relation a les apparences d'une « relation sérieuse » et dans laquelle les jeunes femmes pourront « se réaliser » (SANTELLI, 2018b) » Cependant, les hommes avaient tendance à avoir un discours plus centré sur eux-mêmes et usaient davantage des pronoms personnels à la première personne du singulier.

Certaines pratiques sont très genrées, comme la prise d'initiative dans la séduction comme dans la sexualité ou la pratique de la masturbation perçues comme réservées aux hommes, mais nous percevons une profonde envie de changement. La sexualité solitaire semble être non seulement genrée mais également relativement taboue au sein du couple ; cependant, nos enquêtés hommes et femmes semblent majoritairement ouverts à un changement et des pratiques plus égalitaires.

Depuis le mouvement Metoo, ayant grandi sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes sur Twitter, Facebook ou Instagram cherchent à mettre en avant et à décomplexer le plaisir sexuel des femmes à l'aide d'informations sur leur corps et sur la notion de consentement. Ces comptes¹⁶ se développent surtout sur la plateforme Instagram et sont de plus en plus nombreux, cherchant à informer et à débattre autour des sujets touchant aux femmes et aux inégalités et violences de genres en postant des articles, des recherches, des réflexions personnelles, des informations médicales, des témoignages, des sondages, etc. Ce mouvement a également permis aux hommes de percevoir ce qui était invisible pour nombre d'entre eux : la pression sociale pesant sur les femmes, dont le harcèlement. Cependant, ce mouvement a permis non seulement une remise en question et une ouverture de la parole des hommes, dont certains prennent alors la parole, se revendiquant féministes et permettant des discussions sur les nouvelles formes de masculinité, où les hommes dénoncent les stéréotypes occidentaux de la masculinité virile et peuvent assumer des traits de caractères ou des attributs physiques habituellement associés à la féminité, tels que la sensibilité, le fait de pleurer, d'être calme, doux, être petit, mince, etc. Le compte Instagram *tubandes* ou le chanteur Eddy de Pretto avec sa chanson « Kid » (cf annexe 12) sont des exemples phares de notre propos.

¹⁶ Liste non-exhaustive de ces comptes Instagram : Les Glorieuses, Bye Felipe, Collectif Junon, Ex Relou, Je m'en bats le clito, T'as pensé à ?, The SIMONES, 28 jours, Clit Révolution, Vox Vulva, Tu bandes, Femmes singulières, Pourquoi tu forces ?, She is angry, Paye ta shnek, Le cul nu, Les Nouveaux Princes, Les fleurs du mâle, etc.

Avec le confinement, l'adaptation professionnelle et organisationnelle souvent nécessaire pendant cette période inédite chez nos enquêtés s'est souvent faite au profit des hommes, en particulier pour les couples ayant des enfants. Cependant, la sphère économique n'est pas la seule à évoluer après l'arrivée d'un enfant au sein des couples ; la sexualité observe également des changements importants. (BAJOS, BOZON, 2008)

« Après un demi-siècle de réduction progressive de ces inégalités, la crise sanitaire a provoqué le retour au foyer des femmes, renforcé leur assignation aux tâches domestiques et parentales, et fragilisé davantage leurs revenus que les hommes. A la maison, les femmes travaillent également dans de moins bonnes conditions que leurs homologues masculins, en disposant plus rarement d'espace personnel. » (COCONEL, note n° 10¹⁷)

Par ailleurs, nous avons pu noter lors de l'écriture de ce mémoire que les hommes ont un discours relativement centré sur eux-mêmes et parfois sur leur couple, utilisant en majorité les pronoms « je » et « on » tandis que les femmes utilisent principalement le « nous » et le « il », marquant l'absence conséquente du « je ». Les hommes semblent plus à l'aise avec l'idée de parler d'eux-mêmes en parlant de leur couple alors que les femmes montrent plutôt une tendance à se mettre à la place de leur conjoint, à parfois parler pour celui-ci et on observe un effacement important d'elles-mêmes en tant que personnes au profit de leur couple.

Chez tous nos enquêtés, le confinement a provoqué des changements plus ou moins importants, positifs ou négatifs, dans leur vie de couple et/ou de famille. L'heure du coucher fut un très bon indicateur des tensions ou des retrouvailles du couple, en particulier en le comparant sur des périodes aussi différentes. Les couples ont pu se retrouver et pour nombre d'entre eux, ce fut l'occasion d'avoir des discussions de fond (sur leur couple, la famille, etc.), certains ont fait face à des questionnements importants et ont pu observer des changements comportementaux, sur leur sexualité voire des changements de vie (emménager ensemble) ... Pour certains, cette expérience particulière a pu même renforcer la complicité et créer de nouvelles connivences.

Selon le sondage IFOP pour Charles.co réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 avril 2020 auprès d'un échantillon de 3 045 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine, à la question « Très franchement, diriez-vous que la période de confinement aura été pour votre couple une période qui aura contribué à...¹⁸? », les chiffres indiquent que pour la majorité des couples confinés sous le

¹⁷ COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 10. Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français.

¹⁸ Vous rapprocher de votre partenaire/conjoint

même toit (60%), le confinement n'aura eu aucun effet sur leur relation. Seulement 10% des couples se sont éloignés pendant cette période. (cf annexe 9)

Une tendance s'est vérifiée pendant cette étude : les couples installés, dans lesquels les partenaires se connaissent bien, semblent avoir eu l'habitude de gérer leur nouveau quotidien avec moins de difficulté que les jeunes couples.

De plus, la crise sanitaire est également une crise sociale, accentuant les inégalités intergénérationnelles : « plus modestes et plus souvent mal logés que leurs aînés, les jeunes sont les premiers à subir les conséquences socio-économiques de la pandémie, ce dont la plus faible exposition au risque sanitaire du covid-19 ne rend pas compte. C'est pour eux que les indicateurs se sont le plus fortement dégradés. » (COCONEL, note n° 10¹⁹)

« On est loin de la révolution imaginée par les médias et la société en générale au début du confinement. » (LANDRY, CHARTOGNE, LANDRY, 2020 : 7) En effet, les chiffres des différentes études couplés à notre étude qualitative nous montrent que la sexualité des couples a pu changer sur certains paradigmes, mais n'a pas provoqué de grands changements en termes de sexualité.

« Le confinement a aussi renforcé les inégalités de sexe face au travail, en termes de continuité comme de conditions d'exercice. Parmi les actifs occupés qui avaient un emploi avant le confinement, 55 % des femmes continuent de travailler fin avril, contre 61 % des hommes. Si les hommes et femmes sont autant en télétravail, ils ne le sont pas dans les mêmes conditions. 48 % des femmes en télétravail sont confinées avec un ou plusieurs enfants, contre seulement 37 % des hommes. En outre, quand ils sont en télétravail, les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à disposer d'un espace personnel dédié au travail : 39 % des hommes en télétravail travaillent dans une pièce spécifique qui leur est réservée, contre un quart des femmes en télétravail (25 %). » (COCONEL, note n° 10) (cf annexe 11)

Malgré une aggravation des inégalités économiques et sociales, les couples semblent avoir trouvé des stratégies d'adaptation et si cette période d'enfermement a certes été difficile à vivre pour les couples, individuellement ou ensemble, elle n'en demeure pas moins une expérience qui a été l'occasion d'expérimenter une vie à deux pour les jeunes couples, d'avoir des discussions, de se remettre en question et, pour les couples plus installés, même parfois de se redécouvrir et de profiter de ce temps d'enfermement pour réapprendre à se connaître et

¹⁹COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 10. Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français.

continuer à créer un domaine commun. Nous nous demandons toutefois si ces changements perdureront après le déconfinement ou si les couples reprendront le cours de leur vie sans que cette période de confinement ait pu avoir un impact durable sur leur vie.

Bibliographie

- ABU-LUGHOD, Lila. 1985. *Honor and the sentiments of loss in a Bedouin society*. In *American Ethnologist*, Vol. 12, n°2, p. 245-261.
- ABU-LUGHOD, Lila. 1990. *The romance of resistance : tracing transformations of power through Bedouin Women*. In *American Ethnologist*, Vol. 17, n°1, p. 41-55.
- AHMED-CHAMANGA, Mohammed. 2010. *Quelques notes sur les pratiques sexuelles dans la société comorienne*. In *Etudes océan Indien*, n°45, p. 117-131.
- AMMAR Nadia, WIDMER, Eric. 2013. *Désir sexuel et styles d'interactions conjugales*. In *Sexologies*, Vol. 22, 4, p. 150-158.
- AMMAR, Nadia, GAUTHIER, J.-A., WIDMER, Eric. 2014. *Trajectories of intimate partnerships, sexual attitudes, desire and satisfaction*. In *Advances in Life Course Research*, Vol. 22, p. 62-72.
- AMSELLEM-MAINGUY, Yaëlle, VUATTOUX, Arthur. 2019. *Sexualité juvénile et rapports de pouvoir : réflexions sur les conditions d'une éducation à la sexualité*. In *Mouvements, La Découverte*, n° 99, p. 85-95.
- APPADURAI, Arjun. 1986. *The social life of things : Commodities in cultural perspective*. New-York : Cambridge University Press.
- ARIES, Philippe, DUBY, Georges. 1987. *Histoire de la vie privée. 5, De la Première guerre mondiale à nos jours*. Paris : éditions du Seuil.
- BADINTER, Elisabeth. 2006. *Fausse route : Réflexions sur 30 années de féminisme*. Paris : Odile Jacob.
- BAILLY, Estelle, RAULT, Wilfried. 2013. *Les pacés en couple hétérosexuel sont-ils différents des mariés ?* In *Population & Sociétés*, INED, n° 497, p. 1-4.
- BAJOS, Nathalie, BOZON, Michel (dir.). 2008. *Trajectoires sexuelles, représentations sexuelles : convergences et divergences*. In *Savoir/Agir*, Editions du Croquant, n° 20, p. 15-27.
- BAJOS, Nathalie, BOZON, Michel. 2008. *Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé*. Paris : La Découverte.
- BARNARD, Alan & SPENCER, Jonathan. 1996. *Encyclopedia of social and cultural anthropology*. London : Taylor & Francis. Coll. Routledge, World Reference.
- BARTHES, Roland. 1977. *Fragments d'un discours amoureux*. Paris : Seuil.
- BEAUVOIR, Simone de. 1986. *Le deuxième sexe. Les faits et les mythes Tomes 1 et 2*. Paris : Gallimard. Coll. Folio essais.

- BELLEAU, Hélène et HENCHOZ, Caroline. 2008. *L'usage de l'argent dans le couple : pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale*. Paris : L'Harmattan.
- BENEDICT, Burton et BENEDICT, Marion. 1982. *Men, Women, and Money in Seychelles*. Berkeley : University of California Press.
- BENQUET, Marlène, TRACHMAN, Mathieu (eds). 2009. *Actualité des échanges économico-sexuels*. In *Genre, Sexualité & Société*, n°2, [en ligne] <http://journals.openedition.org/gss/1234>
- BERCOVITCH, Eytan. 1994. *The agent in the gift : hidden exchange in Inner New Guinea*. In *Cultural Anthropology*, p. 498-536.
- BERGER, Peter, KELLNER, Hansfried. 1988. *Le mariage et la construction de la réalité*. In *Dialogue*, Vol. 102, p. 6-23.
- BERGSTRÖM, Marie. 2012. *Nouveaux scénarios et pratiques sexuels chez les jeunes utilisateurs de sites de rencontres*, in *Agora débats/jeunesses*, Presses de Sciences Po, n° 60, p. 107-119.
- BERGSTRÖM, Marie. 2013. *La loi du supermarché ? Sites de rencontres et représentations de l'amour*, in *Ethnologie française*, Presses Universitaires de France, Vol. 43, p. 433-442.
- BERGSTRÖM, Marie. 2014. *Au bonheur des rencontres. Sexualité, classe et rapports de genre dans la production et l'usage des sites de rencontre en France*. Thèse de Doctorat en sociologie, Sciences-Po.
- BERGSTRÖM, Marie. 2015. *L'âge et ses usages sexués sur les sites de rencontres en France (années 2000)*. In *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, Vol. 42, p. 125-146.
- BERGSTRÖM, Marie. 2018. *De quoi l'écart d'âge est-il le nombre ? L'apport des big data à l'étude de la différence d'âge au sein des couples*, in *Revue française de sociologie*, Presses de Sciences Po, Vol. 59, p. 395-422.
- BERLANT, Lauren. 2008. *The female complaint. The Unfinished Business of Sentimentality in American Culture*. London : Duke University Press.
- BLOCH, Maurice, PARRY, Jonathan. 1989. *Money and the Morality of Exchange*. Cambridge : Cambridge University Press.
- BOLOGNE, Jean Claude. 1997. *Histoire du mariage en Occident*. Paris : Hachette littératures.
- BOLTANSKI, Luc. 1990. *L'Amour et la Justice comme compétence*. Paris : Métailié.
- BONIERBALE, Mireille, BOZON, Michel, GOUYON, Pierre-Henri. 2015. *A quoi sert le sexe ?* Paris : Belin. Collection L'atelier des idées.
- BOTT, Elisaeth. 1955. *Urban Families: Conjugal Roles and Social Networks*. In *Human Relations*, 8, 4, p. 345-384.

- BOURDIEU, Pierre. 1972. *Esquisse d'une théorie de la pratique. Précédé de « Trois études d'ethnologie kabyle*. Genève : Librairie Droz.
- BOURDIEU, Pierre. 1980. *Le Sens pratique*. Paris : Les éditions de minuit. Coll. *Le sens commun*.
- BOOURDIEU, Pierre. 1994. *Raisons pratiques : sur la théorie de l'action*. Paris : Seuil.
- BOURDIEU, Pierre. 2000. *Les structures sociales de l'économie*. Paris : Seuil. Coll. *Liber*.
- BOURDIEU, Pierre. 2014. *La domination masculine*. Paris : Points, Coll. *Points Essais*.
- BOZON, Michel, HERAN, François. 1987. *La découverte du conjoint. I. Evolution et morphologie des scènes de rencontre*, in *Population*, 42, n° 6, p. 943-985.
- BOZON, Michel, HERAN, François. 1988. *La découverte du conjoint. II. Les scènes de rencontre dans l'espace social*, in *Population*, 43, n° 1, p. 121-150.
- BOZON, Michel. 1990. *Les femmes et l'écart d'âge entre conjoints. Une domination consentie. II. - Modes d'entrée dans la vie adulte et représentations du conjoint*. In *Population*, 45, n° 3, p. 565-602.
- BOZON, Michel. 1991. *La nouvelle place de la sexualité dans la constitution du couple*. In *Sciences sociales et santé*, Vol. 9, n° 4, p. 69-88.
- BOZON, Michel, LERIDON, Henri. 1993. *Les constructions sociales de la sexualité*. In *Population*, 48, n°5. *Sexualité et sciences sociales : les apports d'une enquête*, p. 1173-1195
- BOZON, Michel. 1999. *Les significations des actes sexuels*. In *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 128, p. 68-72.
- BOZON, Michel. 2001a. *Sexualité et genre*. In Jacqueline Laufer, Catherine Marry, Margaret Maruani (dir.), *Masculin Féminin : questions pour les Sciences de l'Homme*. Paris : PUF, p. 169-186.
- BOZON, Michel. 2001b. *Orientations intimes et constructions de soi. Pluralité et divergences dans les expressions de la sexualité*. In *Sociétés contemporaines*, Presses de Sciences Po, n° 41-42, p. 11-40.
- BOZON, Michel. 2012. *Autonomie sexuelle des jeunes et panique morale des adultes. Le garçon sans frein et la fille responsable*. In *Agora débats/jeunesses*, Presses de Sciences Po, n° 60, p. 121-134.
- BOZON, Michel. 2018. *Pratique de l'amour*. Paris : Payot et Rivages. Petit biblio Payot. Coll. *Essais*.
- BOZON, Michel, HERAN, François. 2006. *La formation du couple. Textes essentiels pour la sociologie de la famille*. Paris : La Découverte.

- BOZON, Michel, RAULT, Wilfried. 2012/3. *De la sexualité au couple. L'espace des rencontres amoureuses pendant la jeunesse* in *Population*. Vol. 67, p. 453-490.
- BOZON, Michel, RENNES, Juliette. 2015. *Histoire des normes sexuelles : l'emprise de l'âge et du genre*. In *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, n° 42, p. 7-23.
- BRENNAN, Denise. 2004. *What's love got to do with it ? : Transnational desires and sex tourism in the Dominican Republic*. Durham : Duke University Press.
- BROQUA, Christophe, DESCHAMPS, Catherine (dir.) 2014. *L'échange économique-sexuel*. Paris : éditions EHESS, coll. Cas de figure.
- BROQUA, Christophe, COMBESSIE, Philippe, DESCHAMPS, Catherine, RUBIO, Vincent. 2019. *La sexualité au cœur des échanges intimes*. In *Journal des Anthropologues*, Association Française des Anthropologues, n° 156-157, p. 21-35.
- BURGUIERE, André, KLAPISCH-ZUBER, Christiane, SEGALIN, Martine, ZONABEND, Françoise. 1986. *Histoire de la famille*. Paris : Armand Colin, 2 volumes, réédition Librairie générale française, 1994.
- BUTLER, Judith. 1997. *Excitable speech. A Politics of the Performative*. New-York : Routledge.
- BUTLER, Judith. 2004. *Undoing gender*. New-York : Routledge.
- BUTLER, Judith. 2006. *Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité*. Paris : La Découverte, Coll . Poche.
- CADOLLE, Sylvie. 2000. *Être parent, être beau-parent : la recomposition de la famille*. Paris : O. Jacob.
- CAILLE, Alain. 2000. *Anthropologie du don*. Paris : Desclée de Brouwer.
- CAILLE, Alain. 2012. *Le triple don et/ou la triple aliénation des femmes*. In *Revue du MAUSS* 2012/1, n° 39, p. 37-48.
- CAILLE, Alain, GRESY, Jean-Edouard. 2018. *Œil pour œil, don pour don. La psychologie revisitée*. Paris : Desclée des Brouwer.
- CALASANTI, Toni M., SLEVIN, Kathleen F. 2006. *Age matters. Realigning feminist thinking*. New-York : Routledge.
- CAMPBELL, Gwyn & ELBOURNE, Elizabeth. 2014. *Sex, Power, and Slavery*. Athens : Ohio University Press.
- CAPLAN, Pat. 1989. *Perceptions of Gender Stratification*. In *The Journal of the International African Institute*, n°59 (2), p. 106-208.

- CAREY, Michael P., SPECTOR, Ilana P, STEINBERG, Lynne. 1996. *The sexual desire inventory: Development, factor structure, and evidence of reliability*. In *Journal of Sex & Marital Therapy*, vol. 22 (3), p. 175-190.
- CHAPKIS, Wendy. 1997. *Live sex acts. Women performing erotic labour*. London : Cassell.
- CHAUMIER, Serge. 2004. *La Déliaison amoureuse : de la fusion romantique au désir d'indépendance*. Paris : Payot.
- CLAIR, Isabelle. 2007a. *Amours adolescentes. Dans des quartiers d'habitat social*. In *Informations sociales*, vol. 144, n° 8, p. 118-125.
- CLAIR, Isabelle. 2007b. *La division genrée de l'expérience amoureuse. Enquête dans des cités d'habitat social*. In *Sociétés & Représentations*, vol. 24, n° 2, p. 145-160.
- CLAIR, Isabelle. 2011a. *De la rencontre à l'installation : histoires de couples débutants*. In *Informations sociales*, vol. 164, n° 2, p. 53-62.
- CLAIR, Isabelle. 2011b. *La découverte de l'ennui conjugal. Les manifestations contrariées de l'idéal conjugal et de l'ethos égalitaire dans la vie quotidienne de jeunes de milieux populaires*. In *Sociétés contemporaines*, Presses de Sciences Po, n° 83, p. 59-81.
- CLAIR, Isabelle. 2012. *Le pédé, la pute et l'ordre hétérosexuel*. In *Agora débats/jeunesses*, n° 60, p. 67-78.
- COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 2. Impact sur la santé mentale - Acceptabilité d'un futur vaccin.
- COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 10. Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français.
- COCONEL, 2020. Note de synthèse n° 11. Opinions sur le (dé)confinement, moments difficiles, sorties et santé.
- COLE, Jennifer et THOMAS, Lynn M. 2009. *Love in Africa*. Chicago : The University of Chicago Press.
- COMBESSIE, Philippe, MAYER, Sibylla (eds). 2013a. *Sexualités négociées*. In *Ethnologie française*. Vol. 43, n°3.
- COMBESSIE, Philippe, MAYER, Sibylla. 2013b. *Une nouvelle économie des relations sexuelles ?* In *Ethnologie française*, vol. 43, n° 3, p. 381-389.
- COSNIER, Jacques. 2006. *Emotions et sentiments*. Version actualisée de *Psychologie des émotions et sentiments*, Retz : Nathan.
- CUKLANZ, Lisa M. 1998. *The masculine ideal : Rape on prime-time television, 1976–1978*. In *Critical Studies in Mass Communication*, Vol. 15:4, p. 423-448

- DAYAN-HERZBRUN, Sonia. 1982. *Production du sentiment amoureux et travail des femmes*. In *Cahiers internationaux de sociologie*, vol. LXXII, p.113-130.
- DECETY, Jean. 2020. *Le pouvoir de l'amitié et des relations interpersonnelles. L'éclairage des neurosciences sociales*, In *Revue de neuropsychologie*. Vol. 12, p. 122-127.
- DELPHY, Christine. 2003. *Par où attaquer le « partage inégal » du « travail ménager » ?* in *Nouvelles Questions Féministes*, Editions Antipodes, Vol. 22, p. 47-71.
- DELPHY, Christine. 2008. *Classer, dominer : qui sont les « autres » ?* Paris : La Fabrique.
- DELPHY, Christine, DUVERGER, Sylvie. 2012. *La condition de possibilité du don, c'est l'égalité* in *La Découverte, Revue du MAUSS*, n° 39, p. 308-322.
- DEROUET, Bernard. 1997. *Dot et héritage : les enjeux de la chronologie de la transmission*. In André BURGUIERE, Joseph GOY, Marie-Jeanne TITS-DIEUAIDE (eds), *L'histoire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie*. Paris : Fayard, p. 284-292.
- DESCHAMPS, Catherine. 2012. *Le sexe et l'argent. Deux monstres sacrés ?* In *Revue du MAUSS*, n°37, p.385-398.
- DESPRES, Altaïr. 2017. *Des histoires avec lendemains. Intimité transnationale et ascension sociale des beach boys de Zanzibar*. In *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 218, p. 82-99.
- DIRASSE, Laketch. 1991. *The commoditization of female sexuality : prostitution and socio-economic relations in Addis-Ababa, Ethiopia*. New-York : AMS Press.
- DUMONT, Louis. 1997. *Groupes de filiation et alliance de mariage : introduction à deux théories d'anthropologie sociale*. Paris : Gallimard. Coll. Tel.
- DURET, Pascal. 2007. *Le couple face au temps*. Paris : Armand Colin.
- ELIE, Marion. 2019. *Les échanges économico-sexuels dans la conjugalité à La Réunion*. Mémoire de l'EHESS présenté à l'EHESS sous la direction de Laurent Berger.
- EVANS-PRITCHARD, Edward Evan. 1971. *La femme dans les sociétés primitives et autres essais d'anthropologie sociale*. Traduit de l'anglais par Anne et Claude Rivière. Paris : PUF.
- EVANS-PRITCHARD, Edward Evan. 1973. *Parenté et mariage chez les Nuer*. Paris : Payot. Coll. Bibliothèque scientifique.
- FASSIN, Éric. 1997. *Un échange inégal : sexualité et rites amoureux aux Etats-Unis*. In *Critique*, n° 596-597, p. 48-65.
- FASSIN, Éric. 2008. *L'empire du genre. L'histoire politique ambiguë d'un outil conceptuel*. In *L'Homme*, n° 187-188, Miroirs Transatlantiques, p. 375-392.
- FASSIN, Éric. 2013. *Le date rape aux Etats-Unis*. In *Enquête*, n°5. [en ligne] <http://journals.openedition.org/enquete/1263>

FERRAND, Annie. 2010. *L'éducation nationale française : de l'égalité à la « libération sexuelle »* in *Nouvelles Questions Féministes*, Editions Antipodes, Vol. 29, p. 58-74.

FERREDAY, Debra. 2015. *Game of Thrones, rape culture and feminist fandom*. In *Australian feminist studies*, Eds. Routledge, vol. 30, n° 83, p. 21-36.

FLANDRIN, Jean-Louis. 1981. *Le Sexe et l'Occident. Evolution des attitudes et des comportements*. Paris : Seuil.

FLEETWOOD, Nicole R. 2012. *The Case of Rihanna: Erotic Violence and Black Female Desire*. In *African American Review*, Vol. 45, No. 3, p. 419-435.

FOUCAULT, Michel. 1994. *Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir*. Paris : Gallimard.

FOUCAULT, Michel. 1997. *Histoire de la sexualité, vol. 2 : L'usage des plaisirs*. Paris : Gallimard.

FOUQUET, Thomas. 2011. *Aventurières noctambules*. In *Genre, sexualité & société*, n°5. [en ligne] <http://journals.openedition.org/gss/1922> ; DOI : 10.4000/gss.1922.

GAGNON, John. 1999. *Les usages explicites et implicites de la perspective des scripts dans les recherches sur la sexualité*. In *Actes de la recherche en sciences sociales*. Vol. 128, p. 73-79.

GAGNON, John H. 2004. *An Interpretation of Desire. Essays in the Study of Sexuality*. Chicago : The University of Chicago Press.

GAGNON, John H. et SIMON, William. 1973. *Sexual conducts : The social sources of human sexuality*. Chicago : Aldine Books.

GAGNON, John H. et SIMON, William. 1984. *Sexual scripts*. In *Society*, Vol. 22, n°1, p. 53-60.

GARCIA, Anne-Laure. 2013. *Mères seules : action publique et identité familiale*. Rennes : PUR.

GAUDEMET, Jean. 1987. *Le mariage en Occident*. Paris : Cerf.

GELLY, Maud. 2014. *Les inégalités sociales, objet invisible pour l'éducation sexuelle ? Enquête ethnographique sur l'éducation sexuelle dans les collèges*, in *Sciences sociales et santé*, John Libbey Eurotext, Vol. 31, p. 73-96.

GERBEAU, Hubert. 1979. *La traite esclavagiste dans l'Océan Indien du XVe au XIXe siècle; problèmes posés à l'historien, recherches à entreprendre*. In *Histoire Générale de l'Afrique, Etudes et Documents*, vol. 2. Paris : UNESCO, p. 200-223.

GHASARIAN, Christian. 1996. *Introduction à l'étude de la parenté*. Paris : éditions du Seuil.

- GIAMI, Alain. 2017. *Scénarios de la sexualité : que représente la pornographie ?* in *Insistance*, ERES, n° 13, p. 119-136.
- GIDDENS, Anthony. 2006. *La Transformation de l'intimité : Sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes*. Paris : Hachette Littératures.
- GIRARD, Alain. 2012. *Le choix du conjoint: une enquête psycho-sociologique en France*. Paris : Armand Colin.
- GIRAUD, Christophe. 2017. *L'amour réaliste. La nouvelle expérience amoureuse des jeunes femmes*. Paris : Armand Colin.
- GIRAUD, Christophe. 2019. *Les ambiguïtés de la sexualité dans les relations naissantes. Le cas des jeunes étudiantes en France*. In *Enfances Familles Générations*.
- GODBOUT, Jacques T. 2000. *Le don, la dette et l'identité. Homo donator VS homo œconomicus*. Paris : La Découverte/M.A.U.S.S.
- GODELIER, Maurice. 1996. *L'énigme du don*. Paris : Fayard.
- GODELIER, Maurice. 2012. *Métamorphose de la parenté*. Paris : Flammarion. Coll. Champs Essais.
- GOES-GREEN, Christian. 2013. *To put a man in a bottle : eroticism, kinship, female power, and transactional sex in Maputo, Mozambique*. In *American Ethnologist*, Vol. 40, n°1, p. 102-117.
- GOFFMAN, Erving. 2002. *L'arrangement des sexes*. Paris : La Dispute.
- GOODY, Jack. 2012. *L'Évolution de la famille et du mariage en Europe*. Paris : Armand Colin. Coll. Bibliothèques des classiques.
- GOURARIER, Mélanie. 2013. *La communauté de la séduction en France, des apprentissages masculins*. In *Ethnologie française*, Presses Universitaires de France, vol. 43, p. 425-432.
- GOURARIER, Mélanie. 2014. *Le (mauvais) genre de l'internet, séducteurs des rues/séducteurs de la toile*, in *Hermès, La Revue*, C.N.R.S. Editions, n° 69, p. 45-49.
- GOURARIER, Mélanie. 2017. *Alpha mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes ?* in *Chimères*, ERES, n° 92, p.175-179.
- GUILLEMAUT, Françoise. 2008. *Mobilité internationale des femmes, échange économique-sexuel et politiques migratoires : la question du 'trafic'*. Cahiers du Cedref, n° 16.
- HABIB, Claude. 2014. *Le goût de la vie commune*. Paris : Flammarion.
- HANN, Chris & HART, Keith. 2011. *Economic anthropology*. Cambridge : Polity Press.
- HANS, Marie-Françoise. 1988. *Les femmes et l'argent. Histoire d'une conquête*. Paris : Grasset.

HARTLEY, S, COLAS DES FRANCS, C., AUSSERT, F., MARTINOT, C., DAGNEAUX, S., LONDE, V., WALDRON, L., ROYANT-PAROLA, S., 2020. *Les effets de confinement SARS-CoV-2 sur le sommeil : enquête en ligne au cours de la quatrième semaine de confinement*. Paris : L'Encéphale, p. 554 – 559.

HENCHOZ, Caroline. 2008. *Le couple, l'amour et l'argent. La construction conjugale des dimensions économiques de la relation amoureuse*. Paris : L'Harmattan.

HERITIER, Françoise, PERROT, Michelle, AGACINSKI, Sylviane, BACHARAN, Nicole. 2001. *La plus belle histoire des femmes*. Paris : Seuil.

HUNTER, Mark. 2002. *The Materiality of Everyday Sex : thinking beyond "prostitution"*. In *African Studies*, vol..61, no.1, p.99-120.

IACUB, Marcela. 2011. *Une société de violeurs ?* Paris : Fayard, Coll. « Documents ».

IFOP, 4 mai 2020. *Etude pour Charles.co réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 avril 2020 auprès d'un échantillon de 3 045 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine*.

ILLOUZ, Eva. 2006. *Les sentiments du capitalisme*. Paris : Seuil.

ILLOUZ, Eva. 2012. *Pourquoi l'amour fait mal. L'expérience amoureuse dans la modernité*. Paris : Seuil.

JAGGAR, Alison M. 1989. *Love and knowledge : Emotion in feminist epistemology*, In *An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, 32:2, p. 151-176

JOLIVET, Marie-José. 2007. *Droits, polygamie et rapports de genre en Guyane*. (avec Diane Vernon). In *Cahiers d'Études Africaines* (3-4), 187-188. p. 733-752.

JOURNET, Nicolas. 2005a. *La sexualité est-elle libérée ?* In *Sciences Humaines*, n°163, p. 16-17.

JOURNET, Nicolas. 2005b. *L'argent en famille*. In *Terrain*, n° 45, p. 5-12.

KAUFMANN, Jean-Claude. 1992. *La trame conjugale. Analyse d'un couple par son linge*. Paris : Nathan.

KAUFMANN, Jean-Claude. 1993. *Sociologie du couple*. Paris : PUF.

KAUFMANN, Jean-Claude. 2003. *Tout dire de soi, tout montrer*. In *Le Débat*, Gallimard, n° 125, p. 144-154.

KAUFMANN, Jean-Claude. 2012. *Le mariage, histoires d'un grand jour*. In *L'école des parents*, ERES, n° 597, p. 24-25.

KNIBIELHER, Yvonne et MARAND-FOUQUET, Catherine. 1980. *L'histoire des mères du Moyen-Âge à nos jours*. Paris : Montalba.

KOEDT, Anne. 2010. *Le mythe de l'orgasme vaginal*. In *Nouvelles Questions Féministes*, vol. 29, n°3, p. 14-22.

KULICK, Don et WILLSON, Margaret. 1995. *Taboo : sex, identity and erotic subjectivity in anthropological fieldwork*. New-York : Routledge.

KULICK, Don. 1998. *Travestis : sex, gender, and culture among Brazilian transgendered prostitutes*. Chicago : University of Chicago Press.

LAMBERT, Anne, CAYOUILLE-REMBLIÈRE, Joanie, GUERAUT, Elie, LE ROUX, Guillaume, BONVALET, Catherine, GIRARD, Violaine, LANGLOIS, Laetitia. 2020. *Comment voisine-t-on dans la France confinée ?* In *Population & Sociétés*, INED, n° 578.

LANDRY, S., CHARTOGNE, M., LANDRY, A. 2020. *Les impacts du confinement lié au coronavirus sur la sexualité*. In *Sexologies*, Elsevier Masson, n° 2, p. 1-8.

LA ROCHEFOUCAULD, François. 1964. *Réflexions ou sentences et maximes morales*. Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade.

LE GALL, Didier, LE VAN, Charlotte. 2011. *Le premier rapport sexuel. Scénario idéal et réalités vécues*. In *Les Cahiers Dynamiques*, ERES, n° 50, p. 20-30.

LENNON, Mary Clare, ROSENFELD, Sarah. 1994. *Relative Fairness and the Division of Housework : The Importance of Options*. In *American Journal of Sociology*. Vol. 100 (2), p. 506-531.

LEVI-STRAUSS, Claude. 1967. *Les structures élémentaires de la parenté*. Paris, La Haye : Mouton & Co.

LEVY, Florence, et LIEBER, Marylène. 2009. *La sexualité comme ressource migratoire. Les Chinoises du Nord à Paris*. In *Revue française de sociologie*, vol. 50, n° 4, p. 719-746.

LEVY, Robert I. 1973. *Tahitians: mind and experience in the Society Islands*. Chicago : University of Chicago Press.

LIOTARD, Philippe, JAMAIN-SAMSON, Sandrine. 2011. *La « Lolita » et la « sex bomb », figures de socialisation des jeunes filles. L'hypersexualisation en question*. In *Sociologie et sociétés*, vol. 43, n° 1, p. 45-71.

LUCA BARUSSE (de), Virginie. 2010. *Le genre de l'éducation à la sexualité des jeunes gens (1900-1940)*. In *Cahiers du Genre*, L'Harmattan, n° 49, p. 155-182.

LUHMANN, Niklas. 1990. *Amour comme passion. De la codification de l'intimité*. Paris : Aubier.

LYONS, Andrew P. et LYONS, Harriet D. 2006. *The new anthropology of sexuality*. In *Anthropologica*, Vol. 48, n°2, p. 153-157.

LYONS, Andrew P. et LYONS, Harriet D. 2011. *Sexualities in Anthropology : a Reader*. Oxford : Wiley-Blackwell.

MAC KINNON, Catharine. 1987. *Feminism Unmodified : Discourses on Life and Law*. Cambridge : Mass, Harvard University Press.

MAILLOCHON, Florence. 2012. *Premières relations sexuelles et prises de risque. L'éclairage des enquêtes statistiques réalisées en France*. In *Agora débats/jeunesse*, Presse de Sciences Po, n° 60, p. 59-66.

MAILLOCHON, Florence, EHLINGER, Virginie, GODEAU, Emmanuelle. 2016. *L'âge « normal » au premier rapport sexuel. Perceptions et pratiques des adolescents en 2014*. In *Agora débats/jeunesse*, Presse de Sciences Po, n° hors série, p. 37-56.

MALINOWSKI, Bronislaw. 2000. *La Vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie*. Paris : Payot. Coll. Petite Bibliothèque Payot.

MALINOWSKI, Bronislaw. 2016. *La sexualité et sa répression dans les Sociétés Primitives*. Paris : Payot. Coll. Petite Bibliothèque Payot.

MARTIAL, Agnes. 2008. *Les comptes amoureux: une ethnographie des finances conjugales*. In *L'usage de l'argent dans le couple : Pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale*, (dir.) BELLEAU, Hélène et HENCHOZ, Caroline, Editions L'harmattan, Collection « Questions sociologiques ».

MARZANO, Maria Michela, ROZIER, Claude. 2005. *Alice au pays du porno. Ados, leurs nouveaux imaginaires sexuels*. Paris : Ramsey.

MATHIEU, Lilian. 2015. *Sociologie de la prostitution*. Paris : La Découverte.

MATHIEU, Nicole-Claude. 1985. *L'arrondissement des femmes : essais en anthropologie des sexes*. Paris : Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

MATHIEU, Nicole-Claude. 1991. *L'anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe*. Paris : Côté-femmes.

MAUDET, Marion. 2017a. *Genre et sexualité chez des catholiques en France entre 1970 et 2006. Les apports d'un traitement quantitatif*. In *Émulations*, n° 23, p. 99-112.

MAUDET, Marion. 2017b. *Religion et sexualité en France des années 1970 aux années 2000. Évolution des pratiques et attachement à la famille hétérosexuelle*. In *Population*, vol. 72, n° 4.

MAUSS, Marcel. 2012. *Essai sur le don : forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*. Paris : PUF. Coll. Quadrige.

MAUSS, Marcel. 2013. *Sociologie et anthropologie*. Paris : PUF. Coll. Quadrige.

MASSUMI, Brian. 1995. *The Autonomy of Affect*. In *Cultural Critique*, n°31, p. 83-109. University of Minnesota Press.

- MC KINNON, Susan. 2013. *Vital Relations: Modernity and The Persistent Life of Kinship*. Santa Fe : SAR Press.
- MICHELS, David. 2013. *Soigner sa sexualité. Expérience des difficultés sexuelles et recours à la sexologie*. Thèse d'anthropologie, Université de Toulouse/EHESS.
- MINTZ, Sidney. 1981. *Economic Role and Cultural Tradition*. In *The Black Woman Cross-Culturally*, p. 513-534. Cambridge : Schenkman.
- MONNOT, Catherine. 2009. *Petites filles d'aujourd'hui : L'apprentissage de la féminité*. Paris: Autrement.
- MOYA, Ismaël. 2004. *Démesure, jeu et ironie. Argent et don au féminin à Dakar*. In Drach (ed.) *L'argent. Croyance, mesure, spéculation*. Paris : La Découverte, p. 167-180.
- MULOT, Stéphanie. 2013. *The Caribbean Matrifocality is not a creole mirage*. In *L'Homme*, vol. 207-208, p. 159-191, Ed. EHESS.
- MULVEY, Laura. 1999. *Visual Pleasure and Narrative Cinema*. In *Film Theory and Criticism : Introductory Readings*. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York : Oxford UP, p. 833-44.
- NYMAN, Charlot. 1998. *Perceived sharing in marriage : money consumption and power*. Présenté au 14^e World Congress of Sociology, Montréal, Canada.
- OGIEN, Ruwen. 2015. *Penser la pornographie*. Paris : Presses Universitaires de France, Coll. Questions d'éthique.
- ORS (Observatoire Régional de la Santé) Océan Indien. 2012. *Enquête KABP²⁰ Réunion 2012. Connaissances, attitudes, croyances et comportements des réunionnais en matière de risques liés aux comportements sexuels*. Rapport d'études.
- PAGES, Max. 1986. *Trace ou sens*. Paris : Hommes et Groupes.
- PAHL Jan. 1983. *The Allocation of Money and the Structuring of Inequality within Marriage*. In *The Sociological Review*, vol. 31, p. 237-262.
- PARRY, Jonathan. 1986. *The gift, the Indian gift and the « Indian gift »*. In *Man*, Vol. 21, N°3, p. 453-473.
- PAUL, Pamela. 2005. *Pornified : how pornography is transforming our lives, our relationships, and our families*. New-York : A Holt Paperback.
- POLANYI, Karl. 1968. *Primitive, Archaic and Modern Economies*. New-York : Anchor Books, Doubleday & Company.
- PORQUERES I GENE, Enric. 2015. *Individu, personne et parenté en Europe*. Paris : FMSH Editions.

²⁰ Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices

POULIN, Richard. 2009. *Sexualisation précoce et pornographie*. Paris : La Dispute, coll. « Le Genre du monde ».

POURCHEZ, Laurence. 2002. *Grossesse, naissance, petite enfance en société créole (île de La Réunion)*. Paris : Karthala, CRDP Réunion.

RANGER, Laura Frances. 2015. *Doing gender as an offender. A criminological analysis of offender narratives, and the interrelationship between masculinities and child sexual abuse*. Wellington : Victoria University of Wellington.

RAULT, Wilfried. 2018. *Les fiançailles au début du XXI^e siècle. Entre survivance et renouveau*. In *Recherches familiales*, Union nationale des associations familiales, n° 15, p. 27-40.

RAULT, Wilfried, REGNIER-LOILIER, Arnaud. 2015. *La première vie en couple : évolutions récentes*. In *Population et Sociétés*, INED, n° 521, p. 1-4.

RAULT, Wilfried, REGNIER-LOILIER, Arnaud. 2019. *Étudier les parcours individuels et conjugaux en France. Enjeux scientifiques et choix méthodologiques de l'enquête Épic*. In *Populations*, INED, Vol. 74, p. 11-40.

ROBBINS, Joel. 2011. *Crypto-Religion and the Study of Cultural Mixtures: Anthropology, Value, and the Nature of Syncretism*. In *Journal of the American Academy of Religion*. N°79 (2), p. 408-424.

ROPELAT, Jerry. 2006. *Internet Pornography Statistics*. In *TopTen Reviews*. [en ligne] <http://web.archive.org/web/20130121221924/http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html>

ROUX, Sébastien. 2009. *Les économies de la prostitution. Sociologie critique du tourisme sexuel en Thaïlande*. Thèse de doctorat en sociologie à l'EHESS, dirigée par Didier Fassin.

ROUX, Sébastien. 2011. *No money, no honey. Economies intimes du tourisme sexuel en Thaïlande*. Paris : La Découverte.

ROUX, Sébastien. 2012. « On n'est pas gênées » *La compassion à l'épreuve du tourisme sexuel en Thaïlande*. In *Economies morales contemporaines*. Paris : La Découverte, p. 115-131.

ROUX, Sébastien. 2014. *Les larmes de Fon. Sexe, tourisme et affects en Thaïlande*. In *L'échange économico-sexuel*, Broqua Christophe, Deschamps Catherine, Kraus Cynthia (eds.). Paris : EHESS, p. 339-362.

RUBIN, Gayle. 2011. *Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe*. Paris : EPEL.

RUBIN, Gayle et BUTLER, Judith. 2002. *Marché au sexe*. Paris : EPEL.

SALIN, Frédéric. 2014. *Les échanges économico-sexuels*. In *Regards croisés sur l'économie*, vol. 15, n° 2, p. 302-305.

- SALMONA, Muriel. 2013. *Le livre noir des violences sexuelles*. Paris : Dunod.
- SALMONA, Muriel. 2019. *Le harcèlement sexuel*. Paris : Presses Universitaires de France.
- SALOMON, Christine. 2012. *Le prix de l'inaccessible. De nouvelles intimités genrées et racialisées à l'ère de la mondialisation*. In *L'Homme*, n° 203-204, p. 211-238.
- SANTELLI, Emmanuelle. 2018a. *L'amour conjugal, ou parvenir à se réaliser dans le couple. Réflexions théoriques sur l'amour et typologie de couples*. In *Recherches familiales*, vol. 15, n° 1, p. 11-26.
- SANTELLI, Emmanuelle. 2018b. *De la jeunesse sexuelle à la sexualité conjugale, des femmes en retrait*. In *Genre, sexualité & société*, n°20, <http://journals.openedition.org/gss/5079>.
- SANTELLI, Emmanuelle. 2019. « *Profiter de sa jeunesse avant de se caser* ». *Entre injonction normative, variation sociale et effet de genre*. In *Agora débats/jeunesses*, vol. 83, n° 3, p. 25-42.
- SANTELLI, Emmanuelle, VINCENT, Justine. 2018-9. *Devenir parent. Des jeunes couples entre projections et normes*. In *Revue des politiques sociales et familiales* « Normes sociales et socialisation alimentaires », n°129-130, p. 63-76.
- SCHAPER, Isaac. 1940. *Married life in an African tribe*. London : Faber and Faber.
- SCHEPER-HUGHES, Nancy. 1992. *Death without weeping: the violence of everyday life in Brazil*. Berkeley : University of California Press.
- SELPONI, Yohan. 2018. « *Se claquer la bifle* » avec ses enquêtés. *La construction d'une définition virile du métier de gendarme*. In *Genèses*, Belin, n° 112, p. 103-122.
- SINGLY de, François. 2004. *Sociologie de la famille contemporaine*. Paris : Nathan.
- STOLER, Ann Laura. 1995. *Race and the Education of Desire : Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*. Durham & London : Duke University Press.
- TABET, Paola. 1987. *Du don au tarif. Les relations sexuelles impliquant compensation*. In *Les Temps modernes*, n° 490, 1, p. 1-53.
- TABET, Paola. 1991. *Les dents de la prostituée : échange, négociation, choix dans les rapports économique-sexuels*. In M.-C. Hurtig, M. Kail, H. Rouch, *Sexe et Genre. De la hiérarchie entre les sexes*. Paris : Éditions du CNRS, p. 227-243.
- TABET, Paola. 1998. *La construction sociale de l'inégalité des sexes. Des outils et des corps*. Paris : L'Harmattan, coll. Bibliothèque du féminisme.
- TABET, Paola. 2004. *La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économique-sexuel*. Paris : L'Harmattan. Coll. Bibliothèque du féminisme.
- TESTART, Alain. 2007. *Critique du don : études sur la circulation non-marchande*. Paris : Syllepse.

TESTART, Alain. 2014. *Pourquoi les femmes ne débouchent-elles pas les bouteilles de vin ?* In *L'Homme*, n° 212, p. 23-35.

THORNE Barrie. 1982. *Feminist rethinking of the family : an overview*. In THORNE, B., YALOM, M., *Rethinking of the family, some feminist questions*. New-York : Longman, p. 1-24.

TRACHMAN, Mathieu. 2009. *La banalité de l'échange. Entretien avec Paola Tabet*. In *Genre, sexualité & société*, N°2.

UNICEF. 2000. *La violence domestique à l'égard des femmes et des filles*. Digest innocent, n°6.

WEBER, Florence. 2000. *Transactions marchandes, échanges rituels, relations personnelles. Une ethnographie économique après le Grand Partage*. In *Genèses*, n°41, p. 85-107.

WILLIAMS, Joan C. 2000. *Unbending gender : why family and work conflict and what to do about it*. New-York : Oxford University Press.

ZELIZER, Viviana. 1994. *The social meaning of money*. Basic Books.

ZELIZER, Viviana. 1998. *How people talk about money*. In *The American Behavioral Scientist*, Vol. 41, p. 1373-1983.

ZELIZER, Viviana. 2005a. *Intimité et économie*. In *Terrain*, n°45, L'argent en famille, p. 425-429.

ZELIZER, Viviana. 2005b. *Argent, circuits, relations intimes*. In *Enfances, Familles, Générations*, n°2.

ZIMMERMANN, Francis. 1993. *Enquête sur la parenté*. Paris : PUF. Coll. Ethnologies.

Annexe 1

Présentation des enquêté.e.s et contexte des entretiens

Sarah, 22 ans, étudiante en deuxième année d'école de commerce à Marseille, en couple depuis 1 an et demi avec Jordan, 25 ans, au chômage (puis responsable de rayon), s'apprêtent à emménager ensemble, pas d'enfants.

J'ai pu obtenir le contact de Sarah car elle est la petite sœur d'un ami de mon conjoint. Nous avons eu un premier entretien dans un bistro parisien lors d'un stage qu'elle effectuait à Paris. Nous avons pu reprendre contact par Skype après le déconfinement.

Sarah est une jolie jeune femme à la peau d'un noir clair, petite (autour d'1m60), avec un physique athlétique et quelques rondeurs discrètes. Elle a de longs cheveux bouclés, noirs, de grands yeux marrons, des sourcils parfaitement épilés et à la peau mate. Elle semble timide et réservée au premier abord mais se détend rapidement au cours de notre entretien, se montre souriante et amusée par cette expérience. Elle semble prendre grand soin de son apparence physique, elle se maquille, porte un parfum ambré et semble coquette. Sarah est venue habillée d'une petite robe rouge cintrée à la taille, des collants fins et de hauts talons noirs. Elle parle avec l'accent du sud est de la France.

L'entretien a duré 40 minutes, puis après le confinement, l'appel Skype a duré 15 minutes.

Laura, 25 ans, employée administrative à la mairie de Pau, en couple depuis 3 ans et pacsée depuis 1 an avec Thomas, 26 ans, chef de partie dans un hôtel, s'apprêtent à emménager ensemble, pas d'enfants.

J'ai rencontré Laura par l'intermédiaire d'un membre de ma famille. Nous nous sommes rencontrées à Bordeaux, où vivent ses grands-parents, qu'elle était venue voir.

Laura est une grande jeune femme blanche, blonde, avec des cheveux apparemment longs, qu'elle avait attachés en queue de cheval haute. Elle a des yeux marron clair et se maquille discrètement (le teint et les yeux). Elle semble discrète, calme, posée, parle avec une jolie voix, très douce. Elle est grande et élancée (1m70), fine et portait un jean slim bleu, des bottines à talons noires, un haut en dentelle noir et un grand manteau jaune moutarde accompagnés de quelques bijoux fins mais nombreux.

Notre entretien s'est déroulé dans une pièce isolée chez ses grands-parents et a duré un peu moins d'une heure. Nous avons repris contact par téléphone après le déconfinement, cet appel a duré un quart d'heure.

Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire à Bordeaux, en couple depuis 7 ans, vie commune immédiate, pacsée depuis 2 ans avec Samuel, 28 ans, ingénieur en informatique, pas d'enfants.

Camille est la cousine de l'une de mes amies, je l'ai donc contactée par le biais de cette amie et Camille a accepté que nous nous rencontrions. Elle a spontanément proposé de me rencontrer dans un café qu'elle connaît bien à Bordeaux près de sa faculté à la fin de ses cours vers 15h, à une heure où le café est plutôt calme et vide. Nous nous installons sur une petite table reculée et sommes tranquilles. Une complicité se met en place assez rapidement car nous avons beaucoup de points en commun : le même âge, nous sommes originaires de la même ville et dans un parcours scolaire relativement semblable.

Camille est une jeune femme à la peau très claire, souriante et avenante. Elle dégage une certaine bienveillance, on sent que c'est une personne sociable, généreuse avec un sens de l'humour aiguisé. Elle est grande (plus d'1m70), svelte, elle a les cheveux bruns, lisses tombant au-dessus de ses épaules en carré, les yeux verts, se maquille peu (elle porte du mascara). Elle porte un jean slim noir, des bottes en cuir marron et une chemise vert foncé fluide à manches longues. Camille semble s'habiller de manière assez sobre, sans être négligée ni trop sophistiquée, ce qui lui donne un côté naturel que l'on retrouve aussi bien dans son allure que dans son attitude.

L'entretien a duré un peu plus d'une heure, pendant lequel nous avons bu des boissons chaudes sans être dérangées par du bruit ou une tierce personne. Nous nous sommes vues au même endroit une seconde fois après le déconfinement, l'entretien a duré 20 minutes.

Amélie, 29 ans, esthéticienne à Toulouse, en couple depuis 4 ans, vie commune depuis 3 ans, pacsée depuis 6 mois avec Jean, 32 ans, conseiller en agence de voyage, 1 enfant (Kylia, 3 mois).

J'ai rencontré Amélie car elle est la fille des voisins de ma mère. Amélie était venue voir ses parents, nous nous sommes donc rencontrées chez ma mère, installées seules dans le salon lorsque ma mère était absente.

Amélie est une jeune femme blanche pétillante, avec des yeux rieurs et mutins. Elle est petite (moins d'1m60), se teint les cheveux en blond clair, ses cheveux sont longs, lisses mais qu'elle

boucle sur la fin, elle a les yeux bleus et des lèvres pulpeuses. Elle semble très coquette, se teint les sourcils, ce qui accentue son regard et est très maquillée (le teint, les yeux, les sourcils et la bouche), ses ongles sont longs et parfaitement manucurés. Amélie ressemble à une jolie poupée de porcelaine, il n'y a aucun défaut. Elle a quelques rondeurs, est habillée avec un pantalon évasé bleu marine taille haute et un petit chemisier blanc rentré dans son pantalon, de hauts talons, un petit bonnet en laine avec un pompon, des gants fins assortis à son bonnet et un long manteau tartan blackberry avec une encolure en fourrure. Elle porte de nombreux bijoux fins. Notre entretien a duré une demi-heure et nous nous sommes recontactées par Skype après le reconfinement, cet appel a duré 15 minutes.

Maud, 37 ans, manager dans un cabinet de conseil à Paris, en couple depuis 8 ans, vie commune depuis 6 ans, fiancée depuis 1 an avec Dominique, 36 ans, conseiller financier bancaire, 2 enfants (Hugo, 9 ans, issu d'un premier mariage et Jade, 3 ans, avec son conjoint actuel).

J'ai rencontré Maud par l'intermédiaire de mon conjoint, qui a travaillé sur une même mission dans le cadre de leurs emplois respectifs.

Notre entretien s'est déroulé dans son bureau à la Défense, pendant sa pause déjeuner. Nous avons mangé ensemble et démarré l'entretien à la fin de notre repas.

Maud est une femme blanche d'attitude dynamique, qui dégage une certaine forme d'assurance et de confiance en elle. Elle parle vite, comme si elle était stressée et pressée en permanence. Elle a beaucoup d'humour et d'auto-dérision. Elle a les cheveux lisses, courts coupés à la garçonne, bruns avec quelques reflets roux au soleil, les yeux marron en amande et un visage assez fin. Elle mesure environ 1m65, elle est très fine et porte une combinaison longue noire avec de la dentelle dans le dos et sur les manches, on peut deviner des sous-vêtements fins en dentelle noire. Elle porte également une veste de blazer, qu'elle avait posée sur sa chaise de bureau. Elle se maquille légèrement les yeux et porte du rouge à lèvres.

Notre entretien a duré une trentaine de minutes. Nous nous sommes revues après le déconfinement dans un café, notre entretien a duré un peu plus de 10 minutes.

Isabelle, 39 ans, gestionnaire de projets événementiels à Rennes, en couple depuis 14 ans, vie commune depuis 12 ans avec Alexis, 42 ans, géomètre, 2 enfants (Pierre, 9 ans et Mathilde, 6 ans).

J'ai premièrement pris contact par téléphone avec Isabelle en lui expliquant que je travaillais sur le sujet de la conjugalité et de la sexualité en France métropolitaine. Nous nous connaissons déjà un peu, puisqu'Isabelle est une amie de la famille de mon propre conjoint, je la connaissais

déjà assez bien puisqu'elle avait déjà eu l'occasion de me parler de certaines de ses histoires (partiellement de l'agression qu'elle a subi adolescente, certains de ses premiers petits-amis, une chirurgie reconstructrice (réduction mammaire), ainsi que certaines ruptures avec son conjoint.)

Elle a tout de suite accepté d'être interrogée et enregistrée. Nous nous sommes rencontrées à son domicile un samedi après-midi alors que son conjoint et ses enfants étaient à la piscine, situation nous permettant d'être seules.

Lorsque je retrouve Isabelle, elle est souriante, bavarde, me propose un thé et se sert un café. Isabelle est une femme qui dégage une certaine assurance et sympathie, on sent que c'est une personne solaire, sociable et généreuse mais avec un fort caractère et un humour piquant et sarcastique. Elle est blanche, grande (au moins 1m75) avec une carrure assez large et de petites poignées d'amour, blonde avec les cheveux ondulés tombant sous les épaules, a des yeux bleus, se maquille très peu, porte un jean évasé, manifestement un peu grand pour elle, indiquant une perte de poids, des baskets et une blouse colorée aux manches courtes. Isabelle semble être une femme peu coquette, assez naturelle et « sans prise de tête ». L'entretien s'est déroulé en un peu moins d'une heure et demie, nous étions assises dans sa cuisine avec deux allers-retours sur la terrasse pour qu'Isabelle puisse fumer une cigarette.

Anne, 45 ans, vendeuse en prêt-à-porter à Lyon, en couple depuis 19 ans, vie commune depuis 18 ans, mariée depuis 16 ans avec Thierry, 52 ans, expert-comptable, 3 enfants (Emma, 17 ans, Romain, 15 ans et Lucas, 14 ans).

J'ai rencontré Anne car il s'agit d'une amie de la mère de l'une de mes amies. Nous n'avons pas pu nous rencontrer réellement, nous avons donc passé l'entretien par vidéo Skype lorsqu'elle était seule, juste avant le confinement.

Anne est une femme blanche souriante, ouverte à la discussion bien que réservée au début de notre conversation. Elle a les cheveux coupés en carré court, châains, soigneusement coiffés. Elle porte des boucles d'oreilles (perles) et de grandes et fines lunettes. Anne semble avoir quelques rondeurs et sourit beaucoup, ce qui rehausse ses pommettes et dévoile de petites fossettes. Sa voix est très douce, elle parle calmement et ponctue ses phrases de silences lorsqu'elle réfléchit. Elle était habillée d'une robe verte fleurie décolletée, laissant entrevoir une poitrine généreuse.

Notre entretien a duré environ 40 minutes puis nous nous sommes rappelées par Skype à la suite du déconfinement pendant une dizaine de minutes.

Djibril, 25 ans, vendeur dans un magasin de chaussures de sport à Bordeaux, en couple depuis 3 ans, vie commune depuis 8 mois avec Sandra, vendeuse en cosmétiques, 24 ans, pas d'enfants. J'ai rencontré Djibril par l'intermédiaire d'une de mes enquêtées de l'année passée. Nous nous sommes rencontrés en semaine, lors d'une de ses journées de repos, dans une salle que la faculté de Bordeaux II a accepté de mettre à ma disposition dans le cadre de cet entretien.

Djibril est un très grand jeune homme (1m95) à la peau noire, au physique très athlétique et au large sourire. Il a les yeux marron foncé et les cheveux frisés, coupés courts en dégradé. Il a une montre au poignet et porte un jean noir, un tee-shirt vert à motifs végétaux, un large pull à capuche kaki, des baskets de sport colorées ainsi qu'une casquette noire avec un logo et de grandes lunettes fines. Il a une attitude détendue, semble curieux de l'expérience de l'entretien, très souriant, presque charmeur. Il semble extraverti, allant à l'avant des rencontres et des discussions et ayant beaucoup d'humour. Il a une voix grave et douce et un rire communicatif. Notre premier entretien à la faculté a duré 20 minutes puis nous nous sommes recontactés par téléphone après le déconfinement, l'entretien a duré 10 minutes.

Gabriel, 32 ans, consultant en informatique à Paris, en couple depuis 5 ans, vie commune depuis 4 ans, fiancé depuis 2 mois avec Sophie, 30 ans, professeure des écoles, 1 enfant (Théo, 1 an et demi).

J'ai rencontré Gabriel par le biais de l'une de mes enquêtées. Nous nous sommes rencontrés dans une salle que l'EHESS de Paris II a accepté de mettre à ma disposition dans le cadre de cet entretien. Nous nous sommes rencontrés en fin de journée, en semaine, après sa journée de travail.

Gabriel est un homme blanc d'environ 1m75, de corpulence moyenne avec un petit peu d'embonpoint, il semblait jovial bien que timide au début de notre conversation. Il s'est rapidement décontracté au cours de l'entretien et souriait davantage et riait. Il a une voix qui porte beaucoup et semble avoir l'habitude de s'exprimer au quotidien avec beaucoup de mouvements de mains. Il est brun avec les cheveux courts, légèrement ondulés, il porte une moustache et a les yeux bleu clair. Il est arrivé habillé d'un pantalon à pinces noir, d'une chemise à motifs, une veste de blazer noire, de chaussures richelieu marron et d'un long manteau noir.

Notre premier entretien à l'EHESS a duré 20 minutes puis nous nous sommes recontactés par téléphone après le déconfinement, l'entretien a duré 15 minutes.

Annexe 2

Guide d'entretien en deux parties (avant/après le confinement)

- Sexe
 - Âge
 - Âge du conjoint
 - Lieu de résidence
 - Situation familiale (vie maritale, vie séparée, mariés, pacsés ... et depuis combien de temps)
 - Âge et sexe des enfants
 - Situation professionnelle/domaine d'études
 - Situation professionnelle de votre conjoint
 - Diplôme et/ou situation professionnelle des parents
 - Diplôme et/ou situation professionnelle des parents du conjoint
 - Affiliation à une religion
 - Affiliation du conjoint à une religion
-
- Comment vous-êtes-vous rencontrés ?
 - Comment avez-vous su ou déterminé que vous étiez en couple ?
 - Quand avez-vous commencé à vivre ensemble, dans quel contexte ?
 - (*Pour ceux vivant séparément*) A quelle fréquence vous voyez-vous ? Où ?
 - (*Pour ceux ayant des enfants*) Comment s'est passée la période de grossesse ? Et depuis ?
 - A quelle fréquence avez-vous des rapports sexuels ?
 - Qui initie ces rapports ?
 - Comment se déroule votre sexualité dans votre couple ?
 - Quelles sont vos pratiques sexuelles ?
 - Utilisez-vous un moyen de contraception ou pour éviter les IST ?
 - Vous arrive-t-il de vous masturber seuls tous les deux ?

- Vous arrive-t-il, dans ton couple actuel, d'avoir des rapports sexuels sans en avoir vraiment envie ?
 - Vous est-il arrivé de refuser certaines pratiques sexuelles ? Que l'on vous dise non ? Dans quel contexte ?
 - Quelles sont les pratiques qui vous plaisent/ne vous plaisent pas ? Que préféreriez-vous (faire) ?
 - A quelle heure vous couchez-vous le soir tous les deux ?
 - Comment vous organisez-vous à la maison ?
 - Comment vous organisez-vous financièrement ?
-

- Et comment s'est passé le confinement pour vous et pour votre couple ?
- Avez-vous remarqué/noté des changements dans votre organisation ?
- Avez-vous remarqué/noté des changements dans votre vie sexuelle ?
- Comment s'est passé la fête des mères ?

Annexe 3

Espace « libertin » et continuum de l'échange économique-sexuel de Paola Tabet

Schéma tiré de l'ouvrage suivant : BROQUA, Christophe, DESCHAMPS, Catherine (dir.) 2014. *L'échange économique-sexuel*. Paris : éditions EHESS, coll. Cas de figure.

Annexe 4

Schéma de l'échange económico-sexuel en contexte conjugal

Annexe 5

Note sur la « friendzone »

Parmi les plus jeunes enquêtés que nous avons interrogés (moins de 35 ans), nous avons été surpris par un concept relationnel récurrent dans de nombreux discours : la *friend zone*.

« Within the nice guy construct there exists a space known as the ‘friend zone’. This is what so-called nice guys see as the inevitable outcome of their niceness: women do not choose them as romantic partners and decline their affections by saying I’d rather we just be friends. In other words, these men see themselves as having been relegated to the role of friend-not-partner, and having been forced to accept the friendship as a sort of consolation prize. »²¹ (RANGER, 20015: 184)

Nous avons demandé aux enquêtés faisant allusion à ce terme ce qu’il signifiait pour eux et hommes et femmes semblaient associer la notion de *friend zone* à une utilisation de celle-ci plutôt masculine. Nous reprenons donc ici les mots de Gabriel, lors de son récit au sujet des début de sa relation amoureuse avec Sophie : « *j’étais dans la friendzone, c’est différent, je ne voulais pas être son ami. C’est elle qui m’a casé dans la case « amis », elle faisait un peu sa mijaurée (rires), elle était pas intéressée par moi à ce moment-là. Ah, les femmes ...* »

Tu peux m’expliquer ?

« *Oui, pour moi le problème c’est qu’un mec peut être ami avec une fille s’il est pas intéressé par elle mais s’il est intéressé par elle mais elle le veut comme ami, elle le place dans la friendzone. C’est un truc super mal vécu par les mecs, tu vois ? C’est pas la zone de l’amitié, c’est la sous-zone de l’amitié, l’étape ultime ça reste la relation sexuelle, éventuellement le couple ! Le truc c’est que c’est un problème de communication entre hommes et femmes, on se comprend pas. Les filles font semblant de ne pas comprendre qu’un mec est intéressé par elle, autrement qu’amicalement et le mec n’arrive pas à entrer dans ce jeu de séduction avec elle parce qu’elle le colle dans la friendzone ! C’est hyper frustrant que la meuf te voie comme un*

²¹ (Traduction personnelle : « Rattaché à un concept de mec sympa, il existe un espace appelé la "friend zone". C’est ce que ces soi-disant "gars sympas" voient comme le résultat inévitable de leur gentillesse : les femmes ne les choisissent pas en tant que partenaires romantiques et déclinent leur affection en disant "je préférerais que nous soyons simplement amis". En d’autres termes, ces hommes se considèrent comme ayant été relégués au simple rôle d’ami et non partenaire, ayant été forcé d’accepter l’amitié comme une sorte de lot de consolation. »

ami alors qu'elle sait très bien qu'on voudrait plus avec elle, on se sent manipulés, elles profitent de nos sentiments. [...] On a peur de se faire jeter, donc on y va à tâtons je suppose ... on essaie d'agir sous le radar pour éviter un refus net, peur de ne pas plaire. La friendzone, c'est être mis de côté alors qu'au final, la meuf va aller se taper d'autres mecs, on se dit « pourquoi eux et pas moi ? », on trouve ça dégueulasse, bizarre, on ne comprend pas ses choix. Finalement, elle est devenue ma copine et j'ai bien fait de ne pas lâcher l'affaire, je l'ai eue ! (rires) » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans]

Il existe dans ce type de discours un premier présupposé selon lequel les femmes ne savent pas faire le bon choix en matière d'hommes et un second selon lequel être gentil avec une femme implique en retour une récompense, une compensation. La notion de consentement est relativement bafouée dans ce type de cas, d'autant plus qu'un homme parvenant à obtenir des rapports sexuels avec une femme la percevra comme « facile », tandis que si cette même femme se refuse à un homme, ce dernier la qualifiera non seulement d'« allumeuse » mais également de « salope ».

C'est ce que Camille a vécu récemment, alors qu'elle était en couple : « j'ai eu cette discussion avec une connaissance qui voulait en fait coucher avec moi. Il savait que j'étais en couple, il connaissait Samuel ... Il me disait qu'il n'avait pas envie d'être dans la friend zone, que ça ne l'intéressait pas. Si je lui avais dit « oui » tout de suite, il aurait été raconter à ses potes que je suis une salope, qu'il m'a eue facilement, quand bien même c'était un choix de ma part pleinement assumé. Et quand tu refuses de coucher avec eux, ils disent que tu fais des manières, que tu es une allumeuse et une salope. Donc en fait, que tu couches avec un mec ou pas, tu es une salope. » [Camille, 27 ans, étudiante en deuxième année de Master d'Histoire, en couple depuis 7 ans] Il est question ici du fait qu'un homme ne conçoive donc pas qu'une femme puisse faire son propre choix en matière de sexualité et que celui-ci soit bon pour elle, en particulier lorsqu'il génère de la frustration chez l'homme. A ce sujet, Gabriel nous racontait qu'il était persuadé que Sophie avait fait le bon choix en décidant de céder à ses avances et en se mettant en couple avec lui : « quand on n'était pas encore ensemble, j'étais super dégoûté ? Dans ma tête, je comprenais pas. Je me disais : « elle m'a friend zoné, mais elle ne sait pas ce qu'elle rate. Elle ne sort qu'avec des abrutis alors qu'elle pourrait m'avoir moi. » » [Gabriel, 32 ans, consultant en informatique, en couple depuis 5 ans]

La friend zone est donc un concept basé sur l'idée que les femmes auraient davantage de choix de partenaires sexuels car les hommes seraient plus facilement disponibles sexuellement. De

plus, certains hommes ne pensent pas les femmes capables de faire « le bon choix » en termes de partenaires amoureux et sexuels. Nous sommes en plein cœur des échanges économico-sexuels au sein desquels pour ces hommes, la *friend zone* génère un fort sentiment de frustration. Cette frustration est liée à une absence de contrôle de la situation et le sentiment d'incompréhension de ces hommes se base sur l'idée qu'être gentil avec une femme implique une récompense.

Annexe 6

Proportion en pourcentage et selon le sexe d'individus d'accord ou en désaccord avec l'affirmation selon laquelle « par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes »

Tableau 1. Par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes

	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord	Ne sait pas	Total	Effectifs
Femmes							
18-24 ans	27,1	38,7	18,7	14,2	1,3	100	985
25-34 ans	35,8	37,2	14,2	11,5	1,2	100	2005
35-39 ans	40,2	36,7	11,2	10,4	1,5	100	1 346
40-49 ans	37,7	34,3	11,5	13,0	3,4	100	866
50-59 ans	35,5	38,7	12,1	9,8	3,8	100	884
60-69 ans	33,8	40,0	9,9	9,3	7,0	100	738
Ensemble	35,3	37,4	12,8	11,4	3,1	100	6 824
Hommes							
18-24 ans	16,5	37,1	23,9	20,7	1,8	100	887
25-34 ans	24,7	34,4	18,7	18,9	3,3	100	1 640
35-39 ans	29,6	33,8	17,5	15,9	3,2	100	1 126
40-49 ans	26,8	37,4	16,5	15,6	3,6	100	744
50-59 ans	20,8	36,5	18,2	18,5	6,0	100	641
60-69 ans	22,7	31,8	16,0	20,9	8,6	100	502
Ensemble	23,5	35,4	18,3	18,3	4,4	100	5 540

Champ : femmes et hommes de 18 à 69 ans.

Tableau issu de l'ouvrage suivant : BAJOS, Nathalie, BOZON, Michel. 2008. *Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé*. Paris : La Découverte (page 547)

Annexe 7

Proportion en pourcentage d'individus ayant déjà eu des rapports sexuels sans envie selon le sexe et l'opinion favorable ou défavorable à l'idée selon laquelle « par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes »

Tableau 2. Opinions sur les besoins sexuels et acceptation de rapports sexuels sans en avoir envie

Par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes	Vous est-il arrivé d'avoir des rapports sexuels pour faire plaisir à votre partenaire sans en avoir vraiment envie vous-même ?				Total
	Souvent	Parfois	Rarement	Jamais	
Femmes					
Tout à fait ou plutôt d'accord	10,7	45,7	23,8	19,8	100
Plutôt pas ou pas du tout d'accord	5,2	32,9	31,9	30,0	100
Ensemble	9,3	42,5	25,8	22,3	100
Hommes					
Tout à fait ou plutôt d'accord	2,2	20,0	28,0	49,8	100
Plutôt pas ou pas du tout d'accord	2,7	25,8	30,5	41,0	100
Ensemble	2,4	22,3	29,0	46,3	100

Champ : femmes et hommes de 18 à 69 ans.

Tableau issu de l'ouvrage suivant : BAJOS, Nathalie, BOZON, Michel. 2008. *Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé*. Paris : La Découverte (page 548)

Annexe 8

Proportion en pourcentage d'individus satisfaits ou non de leur vie sexuelle avant et pendant le confinement selon leur mode de vie et leur statut marital

ifop

LA SATISFACTION A L'EGARD DE SA VIE SEXUELLE DURANT LE CONFINEMENT

charles

Question : Est-ce que vous êtes satisfait(e) de votre vie sexuelle actuelle ?

Base : personnes âgées de 18 à 69 ans ayant déjà un rapport sexuel

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

Quel est l'impact du confinement ?

Proportion totale de personnes satisfaites de leur vie sexuelle durant le confinement

70 63
- 7 pts

Réponses en fonction du statut marital

Pers. en couple vivant sous le même toit

Célibataires

81 73 49 35

Étude Ifop réalisée en ligne du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 auprès d'un échantillon représentatif de 2 012 personnes, représentatif de la population métropolitaine âgée de 18 à 69 ans.

6

IFOP, 4 mai 2020. Etude pour Charles.co réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 avril 2020 auprès d'un échantillon de 3 045 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine.

Annexe 9

Proportion en pourcentage de la sensation d'éloignement au sein du couple selon le sexe

L'IMPACT DU CONFINEMENT SUR SA RELATION DE COUPLE

Question : Très franchement, diriez-vous que la période de confinement aura été pour votre couple une période qui aura contribué à... ?

Base : personnes en couple confinées sous le même toit

IFOP, 4 mai 2020. Etude pour Charles.co réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 avril 2020 auprès d'un échantillon de 3 045 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine.

Annexe 10

Part en pourcentage des individus qui rendent ou reçoivent un service dans le voisinage

	Avant le confinement*	Pendant le confinement	Évolution
Sexe			
Femme	18	41	+23
Homme	14	35	+21
Tranche d'âge			
18-24 ans	26	46	+20
25-44 ans	21	42	+21
45-59 ans	13	33	+20
60-74 ans	11	37	+26
75 ans et plus	11	36	+25
Situation conjugale			
Hors couple	20	43	+23
En couple	13	35	+22
Situation familiale			
Sans enfant	16	37	+21
Avec enfant(s)	17	40	+23
Entourage dans 1 km*			
Au moins un parent	14	40	+26
Au moins un ami	11	40	+29
Au moins un voisin proche	13	37	+24
Aucun	21	35	+15
Échange de services			
A rendu ou reçu un service le mois précédent le confinement	16	43	+28
N'a ni rendu ni reçu de service le mois précédent le confinement	16	34	+17
A rendu ou reçu un service pendant le confinement	16	42	+27
N'a ni rendu ni reçu de service pendant le confinement	16	34	+18
Total France métropolitaine	16	38	+22
Champ : France métropolitaine			
Note : (*) Ont été exclues les personnes qui ont quitté leur domicile habituel pendant le confinement, soit 6 % de la population française.			
Anne Lambert <i>et al.</i> , <i>Population & Sociétés</i> n° 578, INED, juin 2020.			

Enquête INED : LAMBERT, CAYOUILLE-REMBLIÈRE, GUERAUT, LE ROUX, BONVALET, GIRARD, LANGLOIS, 2020. *Comment voisine-t-on dans la France confinée ?*

Annexe 11

Part en pourcentage d'individus actifs en télétravail selon le lieu de travail (isolement) et selon le sexe

Champ : ensemble des actifs qui travaillent depuis leur domicile, France métropolitaine

Enquête COCONEL, 2020, note de synthèse n° 10 : *Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français.*

Annexe 12

Paroles de la chanson *Kid* d'Eddy de Pretto

Tu seras viril mon kid
Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque
Et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques
Que seule une rêverie pourrait surpasser

Tu seras viril mon kid
Je ne veux voir aucune once féminine
Ni des airs, ni des gestes qui veulent dire
Et Dieu sait, si ce sont tout de même les pires à venir
Te castrer pour quelques vocalises

Tu seras viril mon kid
Loin de toi ces finesses tactiques
Toutes ces femmes origines qui féminisent vos guises
Sous prétexte d'être le messie fidèle de ce cher modèle archaïque

Tu seras viril mon kid
Tu tiendras, dans tes mains, l'héritage iconique d'Apollon
Et comme tous les garçons, tu courras de ballons en champion
Et deviendras mon petit héros historique

Virilité abusive
Virilité abusive

Tu seras viril mon kid
Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarres et forger ton mental
Pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses
Néfastes, pour de glorieux gaillards

Tu seras viril mon kid
Tu hisseras ta puissance masculine
Pour gonfler cette essence sensible que ta mère
Nous balance en famille, elle fatigue ton invulnérable Achille

Tu seras viril mon kid
Tu compteras tes billets d'abondance
Qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croieras jamais
Tu cracheras sans manière dans tous sens
Des pieds à la terre et dopé de chairs et de nerfs protéinés

Tu seras viril mon kid
Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd
Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles
Tu jouiras de ta vue d'étincelles

Virilité abusive
Virilité abusive
Virilité abusive
Virilité abusive

Mais moi, mais moi, je joue avec les filles
Mais moi, mais moi, je ne prône pas mon chibre
Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides
Pour que tes propos cessent et disparaissent

Mais moi, mais moi, je joue avec les filles
Mais moi, mais moi, je ne prône pas mon chibre
Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides
Pour que tes propos cessent et disparaissent

Annexe 13

Transcription de l'entretien de Laura, 25 ans, employée administrative en mairie, en couple depuis 3 ans (cf annexe 1)

Quel âge as-tu ?

« J'ai 25 ans. »

Quelle est ta situation sentimentale et familiale ?

« Je suis pacsée à Thomas depuis l'année dernière ! »

Quel âge a Thomas ?

« 26 ans. »

Où vivez-vous ?

« A Pau. »

Travailles-tu ?

« Oui, je suis employée administrative à la mairie de Pau. »

Et Thomas ?

« Oui, il est cuisinier, chef de partie dans un hôtel à Pau aussi. »

Peux-tu me dire quel travail font vos parents ?

« Alors mes parents, ma mère est conseillère en gestion des ressources humaines et mon père il est commercial dans l'aéronautique à Toulouse. Et les parents de Thomas, ben son père est décédé quand il était plus jeune mais il était agriculteur, comme sa maman. Ils travaillent dans une grosse ferme qui produit du lait. »

Te sens-tu affiliée à une religion ?

« Non. »

Et Thomas ?

« Ses parents lui ont appris la religion catholique mais je crois qu'il n'est pas particulièrement croyant. »

Comment vous êtes-vous rencontrés ?

« Avec Thomas, on s'est rencontré sur un festival un été, j'ai complètement flashé sur lui, il était magnifique, beau, très attirant et depuis ce jour, nous étions tantôt « meilleurs amis », tantôt « flirt ». Il est sorti avec beaucoup d'autres filles mais je continuais à penser qu'un jour ce serait avec moi alors je m'accrochais au peu qu'il m'offrait. Je comprenais bien que je me faisais du mal et j'ai essayé plusieurs fois de couper les ponts mais il revenait toujours avec de grands discours pour s'excuser et je pensais que si j'acceptais de lui pardonner, il m'aimerait d'autant plus ... Cette passion destructrice a duré jusqu'à un soir d'automne, après une soirée que nous avons passée ensemble dans un autre festival. Je mourrais d'envie de rentrer chez en lui en pensant que si nous couchions ensemble une nouvelle fois, il me désirerait et m'aimerait encore plus. Une fois arrivés chez lui, je me sentais extrêmement soumise, je me suis intérieurement placée moi-même en objet de ses désirs, de son regard, je n'arrivais plus à parler, même pas à me déshabiller ou à bouger, j'attendais qu'il me dise quoi faire car dans le fond, j'étais terrorisée à l'idée de faire un faux-pas qui risquerait de changer son regard sur moi. Il ne faisait rien pour me mettre à l'aise, me parlait avec condescendance en se moquant du fait que je n'osais même pas me déshabiller devant lui à la lumière. A ce moment, je pense que deux forces combattaient en moi : l'une qui me disait d'aller jusqu'au bout, que c'était ce que je voulais, qu'il allait enfin m'aimer si je lui offrais mon corps ...

Tout au long de l'acte, qui était très bref et très brutal, parce qu'il n'a pas pris le temps de me caresser, de m'embrasser ou de me toucher, ces deux forces continuaient de se battre. Lorsqu'il me pénétrait, j'avais mal physiquement et intérieurement, je pleurais en couvrant mes pleurs par des faux gémissements de plaisir. J'ai eu le sentiment de sortir de mon corps, je crois que ça s'appelle « dissociation » ; il a fini, il s'est retiré et s'est endormi à côté de moi. Après ça, j'ai cherché encore de l'affection et de l'attention de sa part en essayant d'obtenir quelques câlins, un moment de douceur mais il m'a repoussée physiquement en prétextant être fatigué, ne plus avoir de force avec un ton exaspéré. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait, pourquoi il me repoussait ainsi alors que je m'étais offerte, je lui avais donné tout de moi. J'étais paralysée, j'avais envie de rentrer chez moi mais je n'arrivais pas à bouger. Quelques heures après, tôt le matin vers 6h peut-être, il m'a demandé de partir. Je suis partie mais je ne me suis

jamais sentie aussi sale, j'avais honte de mon corps, de moi, je me trouvais affreuse, je me détestais car j'avais donné gratuitement à l'autre ce que j'avais de plus intime et personnel dans le seul et unique but d'être aimée de lui et il m'avait utilisée, puis rejetée. Aller jusqu'au bout de l'acte pour combler ce besoin de reconnaissance et le dégoût, la peur et la violence.

Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que c'était un sacré connard mais que j'accepte par amour. Finalement, c'est peut-être maso mais c'est peut-être pour ça que je l'aime. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée par ce côté « macho ». J'ai l'impression d'être l'élue, mais du coup, j'ai également peur qu'il parte, ça fait partie de cette histoire un peu « grand frisson ». Je l'aime tellement que j'ai trop peur qu'il parte, je ne pourrais pas vivre sans lui. Il est arrivé plusieurs fois qu'il me touche alors que je ne voulais pas en prétextant « t'es ma copine, j'ai le droit moi ». Quand il fait ça, je me sens un peu blessée mais quelque part, je lui donne ce droit. J'en suis consciente. Et je l'accepte. Donc j'assume. En même temps, partout quand on est des gamines, on nous montre des princes, des histoires d'amour violentes genre c'est ça le vrai amour ... Pour moi, un mec macho c'est un vrai mec, même si je sais que parfois c'est compliqué. »

En avez-vous discuté ?

« Oui, j'ai essayé, j'ai abordé toute cette histoire avec lui et il avait l'air désolé, m'a dit qu'il n'avait pourtant aucune mauvaise intention. Il a tout de même évolué depuis, il a fait quelques efforts ou compris, certainement. Je suis sûre que les mecs qui ont ce type de pratiques n'ont même pas conscience qu'ils peuvent être violents, ou blessants, alors je leur pardonne. Si je lui en reparle maintenant, il ne va pas comprendre ! Il va me reprocher de ne pas lui avoir dit clairement ou plus tôt et vont se sentir mal à cause de moi et au final, c'est moi qui vais le blesser et ça, je veux pas. Je suis pas prête à me prendre des reproches et à me fâcher avec lui. On est tous les deux un peu pareil, un peu réservés, un peu introvertis, on aime les mêmes choses, on est très complices et on rigole beaucoup ensemble, chose qu'il ne fait pas avec beaucoup d'autres personnes. Finalement, c'est pas parfait mais on a un lien spécial. »

Et comment vous-vous êtes mis en couple ?

« Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'ondes émotionnellement. J'ai eu un coup de foudre pour lui, j'étais très amoureuse et je lui ai fait assez vite comprendre. Après presque 6 mois à lui faire des avances et quelques coucherries quand même, il m'a dit qu'il voulait que je sois sa copine et on s'est mis ensemble comme ça. J'étais comme une dingue ! Il m'avait choisie, moi, quoi !

Je n'osais pas lui dire « je t'aime », ça m'a pris un mois ou deux pour parvenir à le lui dire vraiment et les rares fois où il me l'a dit, c'était pour me répondre, jamais de lui-même. Genre « moi aussi ». J'avais le sentiment d'être mise de côté, de n'être aimée que partiellement, et là en l'occurrence, physiquement. Je lui en ai parlé plusieurs fois lorsque ça me rendait vraiment malheureuse et que j'avais besoin de me sentir avec lui. Ses réponses, je les guettais, j'avais soif de ses mots, je décortiquais ses messages en quête de miettes d'amour. Mais tout ce que je voyais, c'était du désir.

Ça fait trois ans qu'on est ensemble et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je l'aime et on s'éloigne. Mais je me dis qu'un jour, il pourra tomber amoureux de moi, lui aussi. Enfin, je veux dire de la même manière que moi. Mais je pense que je me prends trop la tête, je réfléchis trop. Il ne pense certainement pas la même chose, les mêmes inquiétudes, je suis persuadée que de son côté, tout marche nickel.

Une fois, je lui ai raconté un de mes cauchemars où il me quittait pour son ex et il m'a répondu : « mais on s'en fout de Clara ! », sans rien de plus. Jamais de soutien émotionnel. L'impression de crier dans le vide. Alors je lui fais l'amour de plus en plus désespérément. On se voit tous les mardis, jeudis soir, la plupart des week-ends et je ne vis que pour ces soirées hebdomadaires. Je me fais aussi belle que possible, comme si je risquais mon histoire d'amour à chaque fois. Et je pars souvent avec l'impression de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir assez donné.

La semaine dernière, il m'a bandé les yeux et attachée au lit, une première pour nous et à ce moment-là, je me suis comme ... (rires) détachée de la situation, je sentais ce qu'il se passait mais au lieu d'être avec lui, j'étais seule avec mes questions. Je ne voulais pas vraiment faire ça, pas comme ça, pas maintenant, mais comment lui faire plaisir autrement ? Je voulais me donner tout entière, qu'il me prenne et qu'il me garde au moins un peu. On s'est endormi et je me suis réveillée dans ses bras le matin. Finalement, le jeu en valait la chandelle parce que c'est vraiment ce que je préfère, avoir ces petits moments privilégiés avec lui, cette tendresse qui ne le caractérise pas, c'est presque comme un cadeau ... Le lendemain, je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point ça m'avait positivement bouleversée. Il m'a répondu avec un message très sec en m'expliquant qu'il n'était pas romantique. C'est clair. »

Tu m'as dit que vous ne viviez pas ensemble avec Thomas. Peux-tu me dire comment vous organisez votre vie de couple ?

« Non, on ne vit pas ensemble. C'est fou car ça commence à faire un moment ... On vient de fêter nos 3 ans et nos 1 an de PACS. Je lui en ai parlé la semaine dernière, justement, de cette envie de nous installer ensemble pour de bon. Mais on est quand même très souvent l'un chez

l'autre. C'est vrai que ça peut faire peur de ne plus avoir son appartement, je pense pas qu'il a peur de s'engager, en tout cas pas avec moi, on se serait pas pacsé sinon, mais je pense qu'il est stressé de ne plus avoir d'endroit « à lui », où il peut se replier quand ça ne va pas ou quand il a besoin d'être dans son coin. Mais il m'a dit qu'il était d'accord pour qu'on emménage ensemble. »

Et toi, que souhaites-tu ?

« Moi j'ai très envie de vivre avec lui, j'ai l'impression de manquer quelque chose, de passer à côté d'une certaine forme de complicité, de partager d'autres choses ... Je suis toujours soulagée et ravie dès qu'il me propose de passer chez moi. Et j'avoue que le sexe est parfois mon moyen de le voir, une sorte d'appât ou de prétexte pour passer chez lui et du coup, une façon de gagner son cœur. Parfois, je me demande s'il ne cherche pas qu'à s'amuser, mais on ne reste pas trois ans avec quelqu'un si on ne cherche que de l'amusement. Il ne voudrait pas emménager avec moi ! Mais ce qu'il me manque c'est de l'intimité avec ce garçon. »

Qu'est-ce que tu veux dire par là ?

« Ben je sais pas trop ... Mais tu vois pour moi, l'intimité c'est pas que du cul. Y'a aussi des câlins, de la tendresse, des caresses, des bisous ... Disons que c'est plus compliqué d'avoir des câlins que du cul avec lui et c'est ce qu'il me manque. C'est difficile de demander ce genre de choses je trouve. De l'affection. Parfois, pour avoir un peu d'affection de sa part, je dois souvent passer par un acte sexuel. Je n'ai quasiment jamais de tendresse simple de sa part, hormis dans les moments post-sexe. Et souvent quand je fais preuve d'affection envers lui, sans ambiguïté si je peux dire, lui va percevoir ça comme une sorte de préliminaire au sexe, comme si la tendresse se suivait automatiquement de sexualité. Et du coup, il m'arrive de me sentir parfois un peu piégée. »

Piégée ?

« Une fois trop proches des hommes, je me suis souvent sentie comme piégée, j'avais l'impression que c'était trop tard pour dire que je n'avais pas envie, même si le gars en face était le plus attentionné du monde et qu'il me posait la question. Quand on vient à savoir que j'ai couché avec plusieurs gars sans lendemain à 20 ans, je sens que les gens me valorisent un peu moins et je me bats pour ça. J'ai toujours prôné une sexualité libre et décomplexée pour tous et pourtant, ces réactions m'atteignent et me dégoûtent presque de moi-même. Et ensuite, je m'en veux de laisser les gens me juger à cause de ça et je finis à la case départ : je suis

paumée sur la fille que j'ai finalement envie d'être. Une fille de valeur qui ne couche qu'avec des mecs de « qualité », le genre inaccessible, ou la fille décomplexée qui profite de sa sexualité sans se soucier de son image, indépendante mais qu'on voit comme une dépravée ? »

Comment se déroule votre sexualité dans votre couple avec Thomas ?

« Ben je dirais que ça se passe bien, qu'on s'entend bien, qu'on aime les mêmes choses ... Enfin je crois ! C'est vrai qu'on n'en discute pas trop. Je pars du principe qu'en tant qu'homme, il aime forcément certaines choses, les pipes, éjaculer, la sodomie, etc. Bon moi tout ça c'est pas forcément mon truc mais je me pose pas trop la question en fait, ça fait partie de la sexualité je pense ... On se voit entre deux et cinq jours par semaine, parfois plusieurs jours, parfois juste la soirée et la nuit, parfois tout le week-end, enfin voilà et on doit avoir des relations sexuelles presque chaque fois qu'on se voit. C'est pas systématique mais du coup entre 2 et 4-5 fois par semaine ! Sauf quand j'ai mes règles. Ca il n'aime pas. Et pour le coup moi ça m'est égal mais pas lui (rires). On a rarement deux relations sexuelles d'affilée, mais c'est arrivé deux fois dans la même journée quoi. La plupart du temps j'ai très envie de lui, il m'attire profondément et parfois ... je sais pas, parfois je suppose que je me force un peu à faire l'amour pour me sentir aimée, pour exister ... Franchement, je suis sûre qu'on fait toutes des concessions, surtout sexuellement ! »

Peux-tu m'expliquer comment, dans quel contexte cela t'arrive ?

« Eh bien ... une fois par exemple, je lui ai fait une fellation en pleurant, j'avais envie de tout sauf ça sur le moment mais la pression psychologique, c'est subtil tu sais, on n'a pas toujours conscience que c'est forcé et pourtant, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était fait avec plaisir ? Ça m'étonnerait. Et puis il a absolument voulu tester la sodomie, c'est un truc qui ne m'attirait pas du tout à la base mais dans les pornos il voit ça et les filles ont quand même pas l'impression de souffrir donc j'ai bien voulu tester ... et j'ai un peu cédé pour lui faire plaisir, et j'ai détesté ça. J'étais pas du tout dans le truc, pas détendue, pas excitée, j'ai pris aucun plaisir, ça m'a même fait mal. Sur le moment et plusieurs heures après. Résultat, j'ai passé toutes ces heures à le détester ! (rires) »

Quelles sont vos pratiques sexuelles ?

« Ben lui il adore les ... je sais pas trop comment dire, éjaculer sur moi, sur certaines parties de mon corps. Ça ne me fait pas grand-chose, mais bon... en vrai j'ai un peu honte de le dire mais j'aime bien ça aussi et on se retrouve plutôt pas mal là-dessus. (rires) Il aime bien les trucs un

peu clichés, genre son fantasme c'est le plan à trois avec deux meufs, ce qui est hors de question évidemment, ou alors il aime bien les lieux insolites, genre plage, avion, train, hôtel ... Et moi, j'adore l'hôtel, ça change de chez nous mais c'est confortable ... Et j'adore aussi tester de nouvelles positions ... debout, assis, par terre, allongés, dans tous les sens un peu (rires) ! »

Qui initie les rapports ?

« Honnêtement, c'est souvent lui. Mais j'ai envie, quand même, mais j'ai pas besoin de le dire puisqu'il a toujours envie ! (rires) Mais de toute façon, pas besoin d'initier, quand on se retrouve, y'a un moment où on sait, où c'est une évidence que ça va arriver et on a une sorte d'habitude donc c'est aussi simple que ça ! Mais quand c'est dans le lit, le soir, la nuit ou le matin, c'est souvent lui quand même. Souvent, c'est lui qui est à l'initiative mais c'est parfois moi aussi ... En fait, il est surtout à l'initiative de nouvelles choses, pour tester des trucs qui changent ... Un jour, il a absolument voulu tester la sodomie, c'est un truc qui ne m'attirait pas du tout à la base et j'ai un peu cédé pour lui faire plaisir, et j'ai détesté ça. J'ai trop rien dit parce qu'il avait été teellement mignon dans la journée, il m'avait invitée au cinéma, m'avait fait plein de compliments ... J'aurais eu l'impression d'être cruelle si j'avais refusé comme ça, sans raison. »

Vous masturbez-vous seuls ?

« (Rires) Oh ben lui je suppose que oui de temps en temps et moi, ça doit m'arriver deux ou trois fois dans l'année ... Je suis pas très à l'aise avec ça, j'en ressens pas forcément le besoin. »

Vous utilisez un moyen de contraception ou pour éviter les IST ?

« Ben c'est vrai qu'avec du recul c'était une erreur mais on ne s'est jamais vraiment trop protégé ... pour les IST je veux dire. Je déteste la sensation des préservatifs. Sinon j'ai un implant hormonal dans le bras comme contraception. »

Il vous arrive de dormir l'un chez l'autre ?

« Oui, ça arrive quand même ! De plus en plus souvent d'ailleurs ! »

Quand c'est le cas, à quelle heure vous vous couchez ?

« Les jours où on dort ensemble, s'il travaille et que je travaille le lendemain, je l'attends, pour qu'on puisse se coucher ensemble donc rarement avant minuit et demi. Et les jours où il travaille pas, on a un peu plus de temps pour profiter tous les deux et on se couche vers 23h. »

Comment s'est passé le confinement pour toi et pour vous deux ?

« Ca a été une sacrée aventure ... Déjà, quand on a entendu qu'on allait devoir se confiner, j'ai dit à Thomas que c'était hors de question qu'on soit confinés séparément. »

Pourquoi ?

« Déjà, j'ai pas 100% confiance en lui, j'avais peur qu'il en profite pour appeler des meufs, draguer sur les réseaux sociaux ou un truc dans le genre, y'a trop de tentations avec tous ces réseaux et photos ... et puis on avait parlé d'habiter ensemble, je lui avais dit que j'y tenais, on en avait parlé plusieurs fois, j'avais pas envie d'être toute seule pendant on ne sait pas combien de temps, sans savoir trop si on pourrait se voir ou pas ... Imagine un mec seul pendant trois mois. Pas de cul, rien, va savoir ce qu'il va faire s'il est frustré ou quoi ... »

Donc vous avez passé le confinement ensemble ?

« Oui, il a dit oui tout de suite, ça m'a plutôt rassurée d'ailleurs ... »

Comment ça s'est passé alors ?

« Comme ci comme ça, la vie de couple certainement, des hauts et des bas ... On sait comment vit l'autre mais quand c'est H24 c'est différent quand même. Faut se supporter ! Et puis l'enfermement, même quand tu es un couple soudé, je pense que c'est quand même compliqué à gérer ... Enfin quand même, ça va c'était pas si terrible, c'était une sacrée expérience avec du plus et du moins.

Les plus, c'était l'intimité ensemble, enfin, alléluia ! On a enfin pu partager de petits moments de tendresse, surtout après les disputes, c'était la réconciliation sur l'oreiller et après il était mignon, ça durait le temps que ça durait ... Et les moins, c'est plus de disputes, on s'est un peu exaspéré l'un l'autre ... ce qui est difficile c'est qu'on a du mal à savoir si c'est le confinement ou si c'est le fait de vivre ensemble ... Donc aujourd'hui, je peux dire que c'était le confinement, parce qu'on vit ensemble depuis mais avec plus de liberté, de sorties, ensemble ou séparément, et ça se passe beaucoup mieux. On s'aime mais H24 enfermés c'est difficile. »

Vers quelle heure vous êtes-vous couchés tous les deux ?

« On s'est couché ensemble presque tous les soirs pendant le confinement, mais on a eu du mal à dormir donc on a passé de longues soirées à discuter de nous, vraiment en profondeur, c'était

un peu comme des moments d'introspection en couple, je sais que ça a été horrible pour tout le monde ce confinement, que c'était grave et tout mais pour mon couple, ça a été une bénédiction. »

Et dans votre vie sexuelle, comment ça s'est passé ? Des choses ont changé ?

« Oui, quand même. Déjà, avant on faisait couchait ensemble à chaque fois qu'on se voyait. Là, on se voyait tous les jours et c'est pas possible d'avoir envie tous les jours non plus quoi ! Donc il y avait des jours où on ne faisait rien. Au début c'était quand même tous les jours, je pense qu'être ensemble ça rapproche quand même un peu et après, une routine s'installe ... enfin, quand je dis « routine », c'est pas négatif, ça veut dire que le quotidien, des habitudes s'installent quoi. Du coup, on a pris un petit rythme à base de 4-5 fois par semaine. Sinon, en soit ça ne change pas dans le fond, on fait les mêmes choses, dans les mêmes positions, toujours dans le lit, parfois sous la douche mais voilà quoi, pas de gros changement finalement, si ce n'est qu'on a un peu démarré une vie de couple à proprement parler quoi. »